

Politechnika Wroclawska

ROZPRAWA DOKTORSKA

Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych

Mgr inż. Jolanta Szczurek

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta

Drugi promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Simka

Promotor pomocniczy: dr inż. Justyna Krzak

Słowa kluczowe: powłoki ochronne, cienkie warstwy, właściwości mechaniczne, właściwości antykorozyjne, metoda zol-żel

WROCŁAW 2023

*

Interdyscyplinarność rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska stanowi interdyscyplinarną analizę problemu badawczego, w obszarze dyscyplin **inżynieria mechaniczna** (dyscyplina wiodąca) oraz **inżynieria materiałowa** (dyscyplina dodatkowa) i została zrealizowana w ramach projektu „*InterDok - Programy Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej*” (POWR.03.02.00-00-I003/16).

W tym celu powołano promotorów reprezentujących dyscypliny naukowe:

- prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta – inżynieria mechaniczna
Politechnika Wroclawska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
- prof. dr hab. inż. Wojciech Simka – inżynieria chemiczna/inżynieria materiałowa
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii
- dr inż. Justyna Krzak – inżynieria mechaniczna/inżynieria materiałowa
Politechnika Wroclawska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Rozprawa doktorska została zrealizowana w wiodącej dyscyplinie inżynierii mechanicznej i zawiera elementy świadczące o bezpośredniej przynależności do tej dyscypliny. W szczególności, analizowano właściwości mechaniczne zmodyfikowanych powierzchni stalowych zol-żelowymi powłokami ochronnymi oraz badano wpływ pola mechanicznego na odporność korozyjną zmodyfikowanych powierzchni. Przynależność do dyscypliny dodatkowej, inżynierii materiałowej, zrealizowano poprzez otrzymywanie nowych materiałów powłokowych oraz zastosowanie technik pomiarowych umożliwiających analizę właściwości fizykochemicznych oraz elektrochemicznych nowo otrzymanych materiałów. Artykuły naukowe przygotowane w ramach prezentowanej rozprawy doktorskiej, które opublikowano w międzynarodowych czasopismach naukowych, obejmują wspomniane dyscypliny i potwierdzają interdyscyplinarny charakter rozprawy.

Politechnika Wroclawska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Praca doktorska współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POWR.03.02.00-00-I003/16

*Chciałabym złożyć szczególne podziękowania oraz wyrazy wdzięczności promotorom niniejszej rozprawy doktorskiej. **Prof. dr hab. inż. Jerzemu Kalecie** oraz **prof. dr hab. inż. Wojciechowi Simce** chciałabym podziękować za otrzymane wsparcie od samego początku realizacji rozprawy, aż do jej zakończenia.*

*Za inspirację do starań o osiągnięcie zamierzonych celów oraz wsparcie nie tylko na poziomie badawczym chciałabym podziękować Pani **dr inż. Justynie Krzak**.*

Pragnę złożyć szczególne wyrazy wdzięczności za pomoc w powstawianiu niniejszej pracy wszystkim Pracownikom Wydziału Mechanicznego, Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Naukowcom Politechniki Śląskiej.

*Chciałabym również podziękować **rodzinie** oraz **przyjaciółom**, za wyrozumiałość, cierpliwość i nieustające wsparcie w chwilach dobrych i tych nieco gorszych.*

„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.”

- Isaac Newton

SPIS TREŚCI

Streszczenie.....	6
Abstract	8
Wprowadzenie.....	10
Wykaz skrótów.....	12
Hipoteza badawcza i cele badań	13
1 Wstęp.....	15
1.1 Rodzaje i mechanizmy korozji z uwzględnieniem roli pola mechanicznego	15
1.2 Rozwój wiedzy o korozji – informacje wybrane	19
1.3 Metody badania procesów korozji	20
1.4 Metody ochrony przed korozją – powłoki zol-żelowe	24
1.4.1 Historia metody zol-żel	25
1.4.2 Wpływ parametrów syntezy metodą zol-żel na właściwości powłok	26
1.4.3 Efekt samozaleczenia w powłokach zol-żelowych	29
2 Materiały badawcze.....	33
3 Metodyka badań	36
4 Wyniki badań i ich omówienie.....	39
4.1 Koncepcje modyfikacji powłok zol-żelowych do ochrony przed korozją..	40
4.2 Samozaleczenie powłok zol-żelowych indukowane polem mechanicznym...	43
4.3 Wpływ domieszek na właściwości ochronne powłok zol-żelowych	47
4.4 Wpływ hydrolizy i kondensacji na właściwości ochronne powłok zol- żelowych	51
4.5 Wpływ parametrów syntezy na właściwości antykorozyjne powłok zol- żelowych	65
4.6 Wpływ czasu starzenia na właściwości ochronne powłok zol-żelowych...	70

4.7	Wpływ modyfikacji struktury na właściwości ochronne powłok żelowych	81
5	Podsumowanie i wnioski.....	89
6	Bibliografia.....	98
7	Proponowany obszar dalszych badań.....	124
8	Dorobek naukowy	126
8.1	Konferencje naukowe	126
8.2	Inne publikacje.....	129
8.3	Udział w projektach	131
8.4	Raporty.....	132
8.5	Inne aktywności	134

STRESZCZENIE

Wykazany we wprowadzeniu kluczowy charakter procesu korozji w destrukcji stalowych materiałów konstrukcyjnych obciążonych mechanicznie, uzasadnia potrzebę wyeksponowania w streszczeniu rozprawy znaczenia korozji i stanu wiedzy na temat sposobów ograniczenia jej występowania, a następnie uzyskanych rezultatów własnych.

Według danych prezentowanych przez World Steel Association, w 2022 roku produkcja stali surowej wynosiła blisko 1.833 mln ton. Oprócz wyrobów stalowych, w użyciu pozostają również produkty z innych metali oraz stopów. Mając na uwadze już użytkowane wyroby metaliczne oraz nowe corocznie wprowadzane na rynek, a także agresywne środowiska pracy tychże wyrobów, miliardy ton produktów metalicznych narażone są na procesy degradacyjne. Korozja jest jednym z powszechniejszych zjawisk niszczenia materiałów metalicznych w wyniku ich chemicznej lub elektrochemicznej interakcji z otaczającym środowiskiem. Na podstawie danych przedstawionych przez National Association of Corrosion Engineers (NACE) koszty jakie generują procesy korozyjne wynoszą ok. 3.4% światowego produktu brutto, czyli ok 2.5 bilionów dolarów. Tak duże nakłady pieniężne związane z korozją oraz znaczny wzrost cen stali, są głównym motorem napędowym w poszukiwaniu skutecznych sposobów spowalniania procesów korozyjnych. Obecnie nauka dysponuje wieloma metodami walki z korozją m.in. ochroną elektrochemiczną, inhibitorami korozji czy też powłokami zabezpieczającymi. Spośród wymienionych - rynek powłok jest najszerzy i najlepiej dofinansowany - blisko 89% budżetu sektora związanego z ochroną przed korozją jest lokowane w produktach powłokowych.

Pracujące elementy metaliczne są narażone nie tylko na procesy korozyjne. Czynnikiem obciążającym jest również pole mechaniczne, tj. tarcie, ścieranie czy naprężenia. Obecny trend rozwoju powłok antykorozyjnych skupia się na otrzymywaniu materiałów wykazujących dodatkową zdolność jaką jest samozaleczenie (z j. ang.: self-healing). Efekt samozaleczenia polega na zdolności powłoki do samoistnego przywrócenia jej ciągłości – naprawy ubytków, powstałych w wyniku np. zarysowania powierzchni. Samoleczenie ma następować dzięki matrycy powłoki zawierającej substancje aktywne. W tym wypadku jedną z metod, którą szerzej wykorzystuje się w otrzymywaniu materiałów ze zdolnością do samozaleczenia jest metoda zol-żel. Dzięki możliwości kontroli końcowych właściwości produktów na poziomie molekularnym, ich wysokiej czystości oraz braku odpadów okołoprodukcyjnych, metoda zol-żel jest jedną z najbardziej obiecujących metod w produkcji powłok ochronnych.

W niniejszej rozprawie doktorskiej opisano zależność właściwości ochronnych powłok zol-żelowych na elementach stalowych od parametrów procesu zol-żel. Badaniom poddano powłoki na bazie tlenku krzemu oraz tlenku cyrkonu, które nałożono na stal węglową P265GH oraz stal kwasoodporną 316L. Badanymi zmiennymi procesu były: dodatki aktywne; rodzaje: medium reakcyjnego, katalizatora, prekursora z niehydrolizującymi grupami organicznymi; oraz stosunki molowe i objętościowe składników mieszaniny reakcyjnej. Przeanalizowano również wpływ rodzaju i liczby nakładanych warstw, obróbki wstępnej podłoża stalowych oraz parametry stabilizacji powłok, w tym temperaturę, która determinowała właściwości ochronne, adhezję oraz cechy strukturalne otrzymanych materiałów.

Stwierdzono, że modyfikacja krzemionkowych matryc zol-żelowych przez niehydrolizujące grupy organiczne tj. epoksydową oraz aminową, pozwala uzyskać materiał wykazujący największy potencjał, wśród analizowanych, do ochrony podłoża metalicznych przed korozją. Właściwości powłok mogą być kontrolowane na poziomie molekularnym. Użycie do syntezy powłok, metanolu jako medium reakcyjnego, mieszaniny kwasów HNO_3 i CH_3COOH jako katalizatorów oraz zwiększenie stosunku molowego prekursora z grupą aminową 3-aminopropyltrietoksylsilanu (ApTEOS) do prekursora z grupą epoksydową 3- glicydoksypropyltrimetoksylsilanu (GPTMS), a także ogólne zatężenie mieszaniny reakcyjnej, pozwoliło skutecznie zwiększyć odporność na korozję otrzymanych próbek. W pracy przeanalizowano również wpływ temperatury na końcowe właściwości nowo-otrzymanych powłok, dla których stabilizacja w 180°C wykazała duży potencjał. W celu wydłużenia czasu, dla którego otrzymuje się efekt ochronny przy jednoczesnym obciążeniu powierzchni przez zarysowanie, hybrydowe matryce krzemionkowo-organiczne na bazie prekursorów GPTMS i ApTEOS zmodyfikowano substancjami aktywnymi, tj. nanocząstkami tlenku ceru, lub azotanu(V) ceru, lub benzotriazolem. Powłoki zawierające nanocząstki CeO_2 wykazały poprawę właściwości ochronnych w trakcie ekspozycji powłok na środowisko NaCl w czasie 48 godz., pomimo zarysowania ich powierzchni. Nanocząstki CeO_2 okazały się mieć znaczący wpływ na uzyskanie materiałów powłokowych o właściwościach ochronnych niezmiennych w czasie, w tym materiałów wykazujących efekt samozaleczenia. Wyniki badań przedstawiono w publikacjach naukowych [1–4] stanowiących podstawę niniejszej rozprawy doktorskiej.

ABSTRACT

In 2022, the world steel production generates a nearly 1.833 million tons of crude steel – according to data from the World Steel Association. Steel and other metallic and alloy products are currently in high demand and in constant use. Taking into consideration the number of elements already in use and those newly implemented to the market, destructive and often aggressive working environments, billions of tones of metallic products are affected by the process of degradation. Corrosion, an electrochemical or chemical reaction with a metallic product, is one of the most common degradation phenomena. As a result of this reaction, the metallic substrates are dissolved. According to the National Association of Corrosion Engineers (NACE), the corrosion costs are about 3.4% GDP, so nearly 2.5 trillion \$. These huge costs, strictly connected to corrosion, are a driving force to search for corrosion mitigations. Modern science offers and constantly develops many solutions to prevent corrosion such as: electrochemical protection, inhibitors or coatings. Coating market continues to be the broadest and the best subsidized nearly 89% of total corrosion costs are located in coatings.

However, working elements are impacted not only by corrosion but also by mechanical field like friction, abrasion and stress. Current trends of anti-corrosion coatings with extended features are focused on their additional quality which is ‘self-healing’. The self-healing effect is based on the ability of the coating to restore its continuity after the breakage (the self-fulfilling of defects) due to active agents present in its matrix. The sol-gel method is one of the most widely used to obtain the materials with self-healing properties. Owing to the possibility to control the final properties of the products on their molecular level, high purity of products and the zero-waste process, the sol-gel method is one of the most elastic and therefore, promising, in coatings production.

The following doctoral thesis is concerned to describe the influence of synthesis parameters of the sol-gel coatings and the parameters of their desposition on the protection properties, considering the complex conditions of working of the metallic substrate. The silica- or zirconia-based coatings, which were tested, were deposited on P265GH and 316L steels. The active additives, solvents, catalysts, precursors with nonhydrolysing moieties and molar /volume ratio of reagents were checked. The deposition parameters such as sequence of layers and steel substrate treatment and stabilization temperature were also checked. These all determined the protective, adhesive and structural properties of the obtained coatings.

It was further concluded that the modifications of a silica-based sol-gel matrices by nonhydrolysing organic moieties e.g. epoxy and amine groups show the potential for obtaining

successful protection of metallic substrate against corrosion. Moreover, these properties can be controlled on a molecular level. Using methanol as a solvent, HNO_3 and CH_3COOH as catalysts, and increasing the molar ratio of the 3-aminopropyltriethoxysilane precursor with amine group (ApTEOS) to 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane precursor with epoxy group (GPTMS) and increasing the concentration of precursors in the mixture allowed to the efficient increase of the anticorrosion protection of the coating. The temperature of stabilization was also analyzed –a promising result was obtained for stabilization at 180°C .

In order to extend the anti-corrosion properties of the coatings, the hybrid silica-organic matrices with GPTMS and ApTEOS were modified by CeO_2 nanoparticles, $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$ and benzotriazol. Coatings with CeO_2 nanoparticles were characterized by the increase in their protection properties in spite of scratches during their exposition to NaCl solution by 48 h. The influence of CeO_2 modification proved to be crucial to obtain the extended protection properties, especially the ‘self-healing’ properties. The obtained experimental results are presented in the form of articles [1–4], which are the basis of this Ph.D. thesis.

WPROWADZENIE

Interdyscyplinarny charakter przedkładanej rozprawy wynika z założeń programowych projektu InterDok, w ramach którego praca doktorska była finansowana.

Podjęty temat **syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych** spełnia wymóg interdyscyplinarności, poprzez:

- opracowanie, w tym syntezę powłok ochronnych na podłożach metalicznych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych. Przez złożoność rozumiano tu konieczność uzyskania określonych właściwości antykorozyjnych w warunkach obciążenia mechanicznego, w tym potrzebę wystąpienia efektu samozaleczenia indukowanego zarówno czynnikami mechanicznymi jak i korozyjnymi,
- uzyskanie zmiany parametrów mechanicznych stałowych powierzchni konstrukcyjnych w wyniku nałożenia cienkich warstw,
- wykazanie korelacji parametrów mechanicznych z elektrochemicznymi w odniesieniu do parametrów wytwarzania,
- zastosowanie do wytwarzania powłok procesu zol-żel, który zapewnia korzyści ekologiczne, w szczególności w zakresie redukcji nakładów energetycznych przez zastosowanie procesów niskotemperaturowych oraz eliminację substancji toksycznych dzięki naturze metody zol-żel.

Szerokość zagadnienia wymagała jednocześnie wprowadzenia ograniczeń, które polegały na:

- skupieniu uwagi na wytworzeniu powłok ochronnych przed dominującym procesem degradacji materiału w konstrukcjach mechanicznych jakim jest korozja metali,
- zbadaniu skuteczności otrzymanych powłok na dwa wybrane, towarzyszące korozji procesy mechaniczne, a mianowicie tarcie i zarysowanie,
- doborze do modyfikacji powierzchni dwóch gatunków stali, tj. stal węglową P265GH (z grupy stali kotłowych, nazywana również stalą dla energetyki) oraz stal stopową 316L (z grupy stali austenitycznych, nierdzewna).

Przyjęto jednocześnie, iż zaplanowana rozprawa będzie ulokowana w dyscyplinie inżynieria mechaniczna z jednoczesnym stosowaniem narzędzi przyjętych w inżynierii materiałowej. Decyzja ta była następstwem roli i zalet proponowanych powłok ochronnych

przed procesem korozji i znaczeniem tego typu degradacji materiałów metalicznych w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i konstrukcji, czyli głównego obszaru zainteresowania inżynierii mechanicznej.

Wymóg interdyscyplinarności proponowanych rozwiązań narzucał konieczność poznania i efektywnego zastosowania wiedzy, metod badawczych oraz technik pomiarowych z obu dyscyplin.

Ponadto założono, iż postępy w zakresie przygotowywanej rozprawy będą sukcesywnie publikowane. Dlatego główne rezultaty zawarto w artykułach [1–4]. Jednocześnie cały dorobek publikacyjny doktorantki, obejmujący 33 pozycje, zaprezentowano w końcowej części rozprawy [rozdział: 8].

WYKAZ SKRÓTÓW

E_{corr}	Potencjał korozyjny (V)	EtOH	Etanol
J_{corr}	Gęstość prądu korozji ($\frac{A}{cm^2}$)	MeOH	Metanol
B_a	Współczynnik anodowy Tafel'a ($\frac{V}{dec}$)	PrOH	Propanol
B_c	Współczynnik katodowy Tafel'a ($\frac{V}{dec}$)	BuOH	Butanol
R_p	Opór polaryzacyjny ($\Omega \cdot cm^2$)	AcAc	Acetyloaceton
R_{SG}	Opór powłoki zol-żelowej ($\Omega \cdot cm^2$)	Powłoka	Układ wielowarstwowy
CPE_{SG}	Element stałofazowy powłoki zol-żelowej ($\frac{S}{cm^2}$)	(c)	Faza ciekła
R_{ct}	Opór przeniesienia ładunku przez podwójną warstwę elektryczną ($\Omega \cdot cm^2$)	(c.s.)	Faza stała
CPE_{dl}	Element stałofazowy podwójnej warstwy elektrycznej ($\frac{S}{cm^2}$)	(g)	Faza gazowa
TEOS	Tetraetoksylan	(aq)	Roztwór wodny
GPTMS	3-glicydoksypropyltrimetoksylan		
ApTEOS	3-aminopropyltrietoksylan		
pFtEOS	1H,1H,2H,2H-perfluorooctyltrietoksylan		
dMdEOS	Dimetyldietoksylan		
ZrOBu	Butanolan(IV) cyrkonu		

HIPOTEZA BADAWCZA I CELE BADAŃ

Na podstawie analizy literatury oraz przeprowadzonych badań wstępnych sformułowano następującą **hipotezę** badawczą:

Zwiększenie odporności na korozję stali w wodnym roztworze chlorku sodu, z synergistycznie oddziałującymi czynnikami ciernymi, jest możliwe poprzez wytworzenie powłoki tlenkowej na podłożach metalicznych przy kontrolowanych parametrach procesu zol-żel.

Zasadniczym celem pracy było otrzymanie powłok ochronnych na podłożach metalicznych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych. Powłoki otrzymane metodą zol-żel miały charakteryzować się jednocześnie określonymi właściwościami antykorozyjnymi i mechanicznymi.

Ponadto sformułowano następujące cele pomocnicze:

Cel 1: Ustalenie wpływu parametrów wytwarzania, tj. środowiska reakcji, rodzaju katalizatora, czasu starzenia oraz rodzaju grup funkcyjnych na właściwości strukturalne sieci tlenkowej w ujęciu ochrony przed korozją oraz podwyższeniu parametrów mechanicznych powierzchni.

Cel 2: Opracowanie parametrów zolu o właściwościach umożliwiających uzyskanie ciągłych homogenicznych powłok na wielkoformatowych powierzchniach technologicznych.

Cel 3: Analiza korelacji pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi, mechanicznymi i elektrochemicznymi powłok, a ochroną antykorozyjną, oraz odpornością na zużycie mechaniczne metalicznych materiałów konstrukcyjnych pracujących w warunkach złożonych.

Zakres prac obejmował określenie wpływu następujących parametrów wytwarzania powłok ochronnych na ich właściwości:

- kolejność i czas dodawania składowych mieszaniny reakcyjnej,
- rodzaj i stężenie używanych w syntezie katalizatorów,
- rodzaj i ilość używanych do syntezy rozcieńczalników (medium reakcyjne),
- rodzaj i ilość prekursorów używanych do syntezy,
- rodzaj i stężenia czynników aktywnych, modyfikujących otrzymywane materiały powłokowe,
- kolejność i czas nakładanych warstw.

Jakość powłok określono poprzez charakterystykę ich właściwości fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych.

Założenie dodatkowe:

Realizacja wymienionych powyżej interdyscyplinarnych zadań wymagała wykorzystania kompetencji i zasobów technicznych następujących ośrodków badawczych:

- Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska w zakresie: wytwarzania i charakterystyki powłok, eksperymentalnych badań fizykochemicznych, elektrochemicznych i mikromechanicznych. Jednostka macierzysta.
- Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska w zakresie: eksperymentalnych badań elektrochemicznych. Współpraca ciągła od pięciu lat, w tym cztery jednomiesięczne staże.

Źródła finansowania

InterDok - Programy Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej” (POWR.03.02.00-00-I003/16).

1 WSTĘP

Materiały metaliczne, w tym stalowe, ze względu na szereg cennych właściwości fizykochemicznych oraz mechanicznych są ciągle jednymi z podstawowych materiałów inżynierskich dominujących np. w branży motoryzacyjnej, lotniczej czy zbrojeniowej. Jak podaje World Steel Association, na rok 2022 produkcja stali na świecie obniżyła się o 4.3% i wynosiła 1.883 mln ton stali surowej. Również w Polsce w 2022 zaobserwowano 12% spadek produkcji stali w stosunku do 2021 roku. Rozwój pandemii Covid-19, a następnie rosyjska inwazja na Ukrainę, spowodowały niemałe zmiany na rynku globalnym i krajowym, co skutkowało znacznym wzrostem cen stali oraz zwiększonym udziałem importu z zagranicy. Według danych prezentowanych przez HIPH w 2021 roku do Polski sprowadzono ponad 13 mln ton wyrobów stalowych, co stanowiło 142% importu stali w stosunku do 2020 roku. Mając na uwadze ochronę przed korozją oraz zużyciem mechanicznym, należy wziąć pod uwagę znaczne zasoby produktów stalowych, ale również innych materiałów metalicznych, choćby takich jak stopy aluminium, miedzi, tytanu, czy czystych metali, pozostających ciągle w użyciu, jednakże ulegających degradacji.

1.1 RODZAJE I MECHANIZMY KOROZJI Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI POŁA MECHANICZNEGO

Elementy metaliczne podczas eksploatacji w różnych środowiskach, ulegają procesom niszczenia, w tym korozji. Jednakże korozja nie jest jedynym czynnikiem, który przyczynia się do niszczenia danego elementu w środowisku pracy. Mając na uwadze powszechność procesów korozji wg. mechanizmu **elektrochemicznego** lub chemicznego oraz występujące **czynniki mechaniczne**, środowisko pracy staje się niezwykle wymagającym, obciążającym i złożonym. Złożone warunki pracy elementów metalicznych dzieli się na [5,6]:

- *korozję naprężeniową*, będącą wynikiem jednoczesnego działania na materiał metaliczny środowiska korozyjnego (w szczególności chlorkowego) oraz naprężeń rozciągających,
- *korozję zmęczeniową*, będącą wynikiem jednoczesnego działania na materiał metaliczny zmiennego środowiska korozyjnego (chlorkowego) oraz zmiennego naprężenia,

- *korozję erozyjną*, będącą wynikiem działania środowiska korozyjnego oraz siły tarcia i ścierania. Mając na uwadze aktywny czynnik cierny, korozję erozyjną można dodatkowo podzielić na:
 - ➔ *korozję kawitacyjną*, gdzie dodatkowym czynnikiem niszczącym są pęcherzyki gazu, które oddziałują na powierzchnię elementu metalicznego,
 - ➔ *tribokorozję*, będącą połączeniem niszczenia korozyjnego oraz ciernego.

Wiedza na temat synergistycznych oddziaływań korozji i pola mechanicznego jest kluczową kwestią w wyspecjalizowanych gałęziach przemysłu, tj. produkcja okrętów podwodnych [7], samolotów [8], czy systemów spalania silników lotniczych [9,10]. Synergistyczne interakcje między efektami zmęczenia mechanicznego a czynnikami środowiskowymi mogą być bardziej szkodliwe niż łączne efekty każdego mechanizmu działającego osobno.

Z danych literaturowych wynika, że połączenie obciążenia cyklicznego i ekspozycji na agresywne środowisko korozyjne, przyczynia się do zmniejszenia trwałości zmęczeniowej w porównaniu z testami w kontrolowanych warunkach obciążenia, jednakże bez udziału czynników korozyjnych [11]. W zakresie obciążeń wysoko cyklicznych (z j. ang.: Very High Cycle Fatigue – VHCF) interakcja między intruzją/ekstruzją, a środowiskiem roboczym powoduje inicjację pęknięć. W szczególności, niekorzystne zjawiska obserwowane są dla materiałów narażonych na korozję wżerową, gdzie dochodzi do nakładania się efektów związanych z powstawaniem wżerów i cyklicznych obciążeń o wysokiej częstotliwości. Zjawisko to jest ściśle związane z inicjacją pęknięć u podstawy wżerów, które następnie mogą się rozprzestrzeniać i powodować uszkodzenia zmęczeniowe. Co więcej, gromadzące się produkty korozji mogą działać jako koncentratory naprężeń, powodując inicjację i ekspansję pęknięć. Tak więc korozja jest jednym z kluczowych czynników generujących wzrost liczby miejsc z tendencją do przyspieszonego zniszczenia zmęczeniowego materiału metalicznego [11].

Niekorzystny wpływ procesów korozyjnych obserwowany jest również w zakresie innych parametrów mechanicznych materiałów metalicznych. Wg danych prezentowanych w pracy [12], wzrost stopnia skorodowania prętów zbrojeniowych przełożył się na zmniejszenie całkowitego ich wydłużenia. Procesy korozyjne również wpływają na granice plastyczności materiałów stalowych. W wyniku oddziaływania środowiska korozyjnego na pręty zbrojeniowe ze stali BSt 420 obniżeniu uległa pozorna granica plastyczności oraz efektywne i pozorne naprężenie całkowite, wraz z utratą ciągłości [13,14]. Inne doniesienia

dotyczą spadku nominalnej granicy plastyczności i nominalnego modułu sprężystości wraz ze wzrostem skorodowania materiałów metalicznych [15].

W wyniku oddziaływania fizykochemicznego metalu z otoczeniem inicjowane są elektrochemiczne reakcje utleniania (reakcje anodowe) i redukcji (reakcje katodowe), które są ściśle zależne od siebie. W środowisku przewodzącym metal ulega reakcjom utlenienia zgodnie z równaniem 1, co skutkuje utratą elektronów, które następnie biorą udział w reakcjach katodowych [16].

Reakcje katodowe, w zależności od środowiska, w którym zachodzą, można podzielić na reakcje redukcji tlenu lub wody z wydzielaniem wodoru. Reakcje katodowe mające miejsce w środowiskach o odczynie obojętnym lub zasadowym opisane są równaniami 2 i 3. Obserwuje się tutaj dodatkową alkalizację środowiska na skutek wydzielania jonów wodorotlenowych OH^{-} . W przypadku środowisk kwaśnych, oprócz alkalizacji środowiska wydzielany jest również wodór cząsteczkowy (równanie 4 i 5).

Równanie 6 opisuje przebieg reakcji w obojętnym środowisku o nieograniczonym dostępie tlenu.

W przypadku środowiska zawierającego chlorki np. w wodzie morskiej, procesy korozyjne są przyspieszane. Jest to związane z reakcją anionów chlorowych z kationami metali, poprzez tworzenie produktu przejściowego w postaci $M(Cl)_n$, który na drodze reakcji z wodą prowadzi do tworzenia wodorotlenków metali oraz kwasu solnego (równanie 7 i 8). Kwas solny dodatkowo przyspiesza procesy korozyjne poprzez autokatalityczne rozpuszczanie metali [6,16].

Zjawisko to w głównej mierze jest obserwowane dzięki wysokiej aktywności jonów Cl^- , dzięki czemu jony chlorkowe łatwiej adsorbują się na powierzchni metalu. Aktywność jonów chlorkowych obserwuje się również w stosunku do warstwy pasywnej. Wpływ Cl^- na tworzącą się warstwę pasywną jest opisywany jako interakcja z tlenem rozpuszczonym w elektrolicie, który warunkuje wytworzenie się warstwy pasywnej. Ponadto, w sytuacji kontaktu wytworzonej warstwy pasywnej z chlorkami, ze względu na stosunkowo mały promień atomowy oraz zdolność do penetracji, jony Cl^- łatwo reagują z metalem w warstwie pasywnej. Chlorki wpływają również na zahamowanie reakcji pasywacji tworząc rozpuszczalne związki, często o porowatej strukturze [17], co skutkuje przyspieszeniem **roztwarzania się metalu** [6,17].

Mając na uwadze reakcje aktywnego roztwarzania metalu oraz depolaryzacji tlenowej/wodorowej, które towarzyszą procesom korozyjnym, rozróżnia się trzy podstawowe sposoby ograniczania procesów korozji w tym zakresie:

- Inhibicję katodową, która ma na celu zahamowanie procesów związanych z depolaryzacją utleniacza przy powierzchni metalicznej, czyli obniżeniem wartości gęstości prądów katodowych. Mechanizm ten jest realizowany poprzez inhibicję redukcji tlenu na katodzie, ograniczenie obszarów katodowych lub zmianę (zwiększenie) nadpotencjału wydzielania wodoru. W literaturze opisywane są różne podejścia umożliwiające otrzymanie inhibicji katodowej m.in. wykorzystanie metod galwanicznych, w tym użycie Zn, Mg, Al do ochrony materiałów stalowych [18], metodę elektrolityczną wykorzystującą zewnątrz źródło prądu do polaryzacji chronionego elementu [18], czy wykorzystanie substancji zdolnych do adsorpcji w miejscach katodowych roztwarzanego metalu, tj. kaolinit, metoksykaolinit [17], benzotriazol [19], związki ceru [20–22] i in.
- Inhibicję anodową, dla której ogół czynności skupia się na ograniczeniu procesów roztwarzania metalu, a więc jego utlenienia. Inhibicja roztwarzania metalu jest możliwa poprzez wykorzystanie m.in. systemów powłokowych otrzymywanych przy użyciu metody galwanicznej, czyli użyciu dodatków stopowych tj. Pt, Ag, Cu, Ni czy wykorzystaniu Ti lub Zr do pokrycia chronionego elementu [18]. Innym rozwiązaniem w zakresie zahamowania roztwarzania metalu jest wykorzystanie

metody elektrolitycznej [18], związków chromu [23–25], czy związków organicznych [26].

- Inhibicję mieszaną anodowo-katodowa, gdzie równocześnie ograniczana jest redukcja utleniacza oraz roztwarzanie metalu, poprzez wykorzystanie m.in. inhibitorów [18,19] lub powłok ochronnych modyfikowanych substancjami aktywnymi [27–29].

1.2 ROZWÓJ WIEDZY O KOROZJI – INFORMACJE WYBRANE

Pierwsze wzmianki o korozji i metodach jej zapobiegania są datowane na okres starożytności. Z historycznych doniesień, już wówczas, nieświadomie, wykorzystywano podstawy wiedzy z zakresu elektrochemii, a dokładniej metody powlekania. W celu zabezpieczenia miedzianych łąbków gwoździ przed niszczeniem rzymscy budowniczcy pokrywali je ołowiem, wykorzystując kąpiele chemiczne. Następnie, tak zabezpieczone gwoździe służyły do mocowania ołowianych poszyc na kadłubach burt. Zabiegiem tym niwelowano powstawanie ogniw galwanicznych [30]. Kolejne wzmianki pochodzą z 77 roku n.e., gdzie Pliniusz Starszy określił mieszaninę gipsu oraz smoły jako przydatną do ochrony żelaza przed rdzą [31].

Wiele lat później, a dokładniej w 1761 roku udokumentowano pierwsze, celowe działania służące ochronie elementów metalowych przed korozją [30]. W 1821 roku za sprawą Berthiera, przeprowadzono pierwszą celową modyfikację materiału metalicznego, ukierunkowaną na otrzymanie nierdzewnych stopów żelaza i chromu. Pozwoliło to na zwiększenie odporności na korozję materiałów metalicznych [32]. Natomiast rok 1824, za sprawą H. Davy’ego, uważa się za kluczowy w badaniach nad elektrochemicznym aspektem korozji [33]. Dziesięć lat później, w 1834 roku opracowano matematyczny opis zależności pomiędzy przepływającym prądem korozyjnym a korozyjnymi ubytkami masy. Rok ten datuje się również jako początek rozwoju elektrolizy i elektrochemii [33]. Z 1856 roku pochodzą wzmianki o ochronie konstrukcji żelaznych za sprawą płytek cynkowych [34,35].

Postępujący rozwój nauki i techniki umożliwił otrzymanie wielometrażowych instalacji składających się z połączonych elementów metalowych (1920 rok). Stanowiło to dodatkowe wyzwanie i przyczyniło się do podejmowania prób uzyskania pełnej ochrony antykorozyjnej na elementach wielkogabarytowych. W tym zakresie kluczowym momentem było zastosowanie powłoki izolacyjnej do ochrony rurociągów – 1935 r. (American Petroleum Institute). Rozwój ogólnie pojętej elektrochemii i zabezpieczeń przed korozją miał miejsce w głównej mierze w USA, w tym czasie Europa objęta była II wojną światową. Dopiero po jej zakończeniu doszło do rozwoju w tym zakresie również i na starym kontynencie. Z 1954 roku

pochodzą informacje o pierwszej stacji ochrony katodowej (Zagłębie Sary), w Polsce zaś podobna, została uruchomiona na Śląsku w ramach ochrony gazociągu DN400 [35].

1.3 METODY BADANIA PROCESÓW KOROZJI

Procesy przebiegające na granicy faz metal – środowisko korozyjne, monitorowane są dzięki różnym badaniom, wśród których liczną grupę stanowią pomiary odporności korozyjnej. W tym celu wykonuje się testy zarówno w warunkach naturalnych, tj. badania polowe oraz eksploatacyjne, a także laboratoryjne, które można podzielić na badania długotrwałe oraz elektrochemiczne. Pierwsza grupa badań (długotrwałe) nazywana jest również modelowymi i jest połączeniem oceny zarówno wizualnej jak i grawimetrycznej, a także często akustycznej. Druga grupa badań laboratoryjnych obejmuje pomiary wielkości elektrycznych, które możemy podzielić na bezprądowe, stałoprądowe oraz zmiennoprądowe [18,36,37]. Podział badań elektrochemicznych przedstawiono na Rysunku 1.

Rysunek 1. Podział badań elektrochemicznych

Wśród jednych z najprostszych a zarazem najczęściej wykorzystywanych badań prowadzonych w celu określenia odporności korozyjnej danego materiału, są **pomiary potencjału obwodu otwartego (Eocp)**. Pomiar ten przebiega bez wymuszenia odpowiednich reakcji elektrochemicznych przy udziale zewnętrznego źródła polaryzacji i stanowi najczęściej pierwszy etap oceny zachowania danego materiału w określonym środowisku. W trakcie

badania najczęściej rejestruje się zmianę potencjału w czasie w obwodzie otwartym $E=f(t)$, przy założeniu, że przez układ nie przepływa prąd (z j. ang.: zero current).

Zmiana potencjału w czasie prowadzonego badania pozwala na określenie tendencji materiału do korozji w danym środowisku, gdzie wyróżnia się (Rysunek 2):

- materiały charakteryzujące się szybkim rozwojem korozji, wówczas obserwowanym wynikiem jest obniżenie potencjału w trakcie pomiaru (krzywa 1),
- materiały odporne na dane środowisko, wówczas obserwowana jest stała wartość potencjału (krzywa 2),
- oraz materiały zdolne do samopasywacji, wówczas obserwuje się wzrost wartości potencjału w funkcji czasu (krzywa 3).

Rysunek 2. Zmiany potencjału w trakcie pomiarów E_{OCP} , w zależności od różnych tendencji materiałów do korozji w danym środowisku

Wśród badań stałoprądowych najczęściej wykorzystywane są: **ekstrapolacja krzywych Tafela**, metoda polaryzacji liniowej (Sterna) oraz metoda pełnych krzywych polaryzacji. Wszystkie trzy metody polegają na wymuszeniu przepływu prądu (zaburzeniu równowagi termodynamicznej uzyskanej pomiędzy materiałem a środowiskiem – podstawa pomiarów OCP) poprzez zewnętrzne źródło polaryzacyjne. W przypadku ekstrapolacji krzywych Tafela, badany materiał jest polaryzowany najczęściej w zakresie ± 0.25 V wobec E_{OCP} . Przy założeniu, że przynajmniej jedno ramię krzywej polaryzacyjnej posiada charakter tafelowski przez co najmniej jedną dekadę prądową oraz że ekstrapolacja rozpoczyna się w punkcie oddalonym o 50-100 mV od E_{cor} , możliwe jest wyznaczenie:

- stałych Tafela: anodowych oraz katodowych (b_a/b_c), które służą do szacowania mechanizmu korozji,
- określenie gęstości prądu korozji (J_{corr}) dla oszacowanego E_{cor} ,

- wyznaczenie szybkości korozji (w zależności od rodzaju badanego metalu).

Jednakże w przypadku układów korozyjnych, dla których obserwuje się nadmierną polaryzację stężeniową, efekty adsorpcyjne, obecność obszarów pasywnych, większą złożoność reakcji redoks, czy selektywne roztwarzanie jednego ze składników stopu, metoda ta obarczona jest stosunkowo dużym błędem [37].

W przypadku metody Sterna badany materiał jest polaryzowany w zakresie $\pm 10 - 20$ mV względem stacjonarnego potencjału korozyjnego. W tym zakresie obserwuje się liniową zależność między gęstością prądu zewnętrznego a potencjałem próbki. Na podstawie wyznaczonych wartości współczynników Tafela oraz prawa Ohma ($R = \frac{U}{I}$) możliwy jest szybki pomiar względnych szybkości korozji lub zmian szybkości korozji. Jednakże szybkość korozji wyznaczona tą metodą obarczona jest stosunkowo dużym błędem. Wyznaczone wartości gęstości prądu korozji, metodą Sterna lub ekstrapolacji Tafela, mogą dalej posłużyć do określenia liniowej szybkości korozji, czyli zmiany grubości materiału w czasie (mm/rok). Głównym założeniem do obliczenia liniowych ubytków korozyjnych jest równomierne korodowanie materiału na całej eksponowanej na środowisko powierzchni, znajomość mechanizmu korozji badanego materiału oraz I prawo Faradaya.

Technika pełnych krzywych polaryzacji polega na polaryzacji anodowej danego materiału i wykorzystywana jest dla materiałów ze zdolnością do pasywacji. Metoda ta służy do:

- określenia zachowania korozyjnego materiału w stosunkowo szerokim zakresie potencjału w danym środowisku korozyjnym,
- poznania warunków potrzebnych do wytworzenia warstwy pasywnej,
- poznania warunków w jakich obserwuje się trwałość warstwy pasywnej oraz zmiany w stabilności tej warstwy tj. wartość potencjału depasywacji i repasywacji.

Ze względu na przeprowadzaną polaryzację tylko w kierunku procesów anodowych, metoda ta nie służy do wyznaczenia szybkości korozji.

Metody stałoprądowe są klasyfikowane jako metody **niszczące** [36] .

O wiele szerszy zakres informacji o właściwościach badanego materiału poddanego działaniu czynników korozyjnych dostarczają **metody zmiennoprądowe**. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe staje się:

- wnioskowanie o strukturze granicy faz materiał – środowisko korozyjne,

- określenie kinetyki reakcji elektrodowych,
- wnioskowanie o efektach związanych z dyfuzją czy procesami adsorpcyjnymi,
- określenie odporności na korozję danego materiału czy rozwoju zjawisk korozyjnych w czasie,
- określenie parametrów ochronnych powłok czy inhibitorów korozji.

Jedną z najczęściej stosowanych metod oceny właściwości ochronnych materiałów, z uwzględnieniem powłok, jest **elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS)**. Metoda ta opiera się na wytrąceniu badanego układu (materiału znajdującego się w danym środowisku) ze stanu stabilności termodynamicznej poprzez zewnętrzny sygnał stałoprądowy, na który dodatkowo nałożony jest sygnał zmiennoprądowy. Sygnał zmiennoprądowy wykorzystywany w EIS jest sygnałem sinusoidalnym o niskiej amplitudzie w pewnym zakresie częstotliwości. W przypadku pomiarów korozyjnych jest to najczęściej zakres częstotliwości od 10 mHz do 100 kHz. Ze względu na zakres potencjałowy w jakim odbywa się pomiar (± 10 mV wobec E_{cor}), jest to **metoda zaliczana do nieniszczących**. Ponadto, ze względu na szereg informacji jakie uzyskuje się dzięki EIS, a które nie są możliwe do uzyskania metodami stałoprądowymi, jest ona narzędziem niezwykle pomocnym w charakteryzowaniu właściwości powłok, a w szczególności cienkich warstw.

Uzupełnieniem metod stało- oraz zmiennoprądowych dających pełen zakres informacji na temat zjawisk elektrochemicznych dla badanych układów są techniki skaningowe, wśród których wyróżnia się m.in. [38–40]:

- lokalną elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną (LEIS),
- dynamiczną elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną (DEIS),
- technikę skaningowej elektrody wibracyjnej (SVET),
- elektrochemiczną mikroskopię skaningową (SECM),
- metodę pomiaru lokalnego napięcia kontaktowego sondą Kelvina (SKP),

Metody skaningowe dostarczają pełną analizę na temat reakcji elektrodowych, w tym pełną charakterystykę jakościową i ilościową procesów elektrochemicznych. Pozwalają pozyskiwać dane w czasie rzeczywistym i umożliwiają analizę danych zjawisk na powierzchni w mikroskali, dzięki wysokiej zdolności rozdzielczej [37–39,41]. Jednakże pełne wykorzystanie metod skaningowych wymaga wiedzy z zakresu elektrotechniki, procesów chemicznych, właściwości materiałów, a nawet chemii kwantowej, co czyni te metody skomplikowanymi. Analizy otrzymanych danych opierają się na różnych strategiach uzyskania

kompromisu między rozdzielczością czasową a częstotliwościową, co również komplikuje pełne wykorzystanie metod skaningowych [40].

Złożoność procesów korozyjnych, a także ograniczona ilość informacji na temat mechanizmów reakcji degradacji materiałów, powoduje, że badane układy są niejednokrotnie bardzo skomplikowane. Ze względu na powyższe, techniki wykorzystujące prąd elektryczny do oceny odporności na korozję badanych materiałów, są narzędziami podstawowymi, wymagającymi uzupełnienia innymi metodami badawczymi. Badania korozyjne często wspomagane są technikami obrazowania, w tym od najprostszych, tj. mikroskopii w świetle widzialnym (LM) po techniki skaningowe elektronowe, tj. skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM). Ponadto technikami umożliwiającymi jakościową i ilościową ocenę procesów korozyjnych, są także spektroskopia Ramana, pomiary grawimetryczne czy wykorzystanie chemii analitycznej.

1.4 METODY OCHRONY PRZED KOROZJĄ – POWŁOKI ZOL-ŻELOWE

Według National Association of Corrosion Engineers (NACE) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu szeroko pojętej korozji, koszty jakie generują procesy korozyjne wynoszą ok. 3.4% światowego produktu brutto. W przeliczeniu na bardziej wymierny parametr jest to ok 2.5 bilionów dolarów rocznie. Tak duże nakłady pieniężne związane z korozją oraz znaczny wzrost cen stali, są głównym motorem napędowym w poszukiwaniu skutecznych metod spowalniania procesów korozyjnych. Obecnie nauka dysponuje wieloma metodami walki z korozją, wśród których wyróżnia się: ochronę elektrochemiczną [18] w tym katodową [42,43] i anodową [26], inhibitory korozji [16,18,44,45] oraz powłoki [18]. Szacuje się, że największy sektor związany z zabezpieczeniem produktów metalicznych przed korozją, ulokowany jest właśnie w powłokach ochronnych. Środki lokowane w rynek powłok ochronnych stanowią blisko 89% budżetu całego sektora [46].

Spore zapotrzebowanie na materiały ochronne spowodowało wprowadzenie na rynek szerokiego asortymentu powłokowego, tj. warstwy niklowe, fosforanowe, chromowe, polimerowe i in. [23,44,47–54]. Jest to jedna z najbardziej elastycznych pod względem projektowym metod ochronnych, umożliwiająca otrzymywanie materiałów o żądanych cechach poprzez dobór odpowiedniego składu chemicznego materiału powłokowego [50]. Przez wiele lat największą popularnością i skutecznością w walce z korozją cieszyły się materiały powłokowe na bazie chromu sześciowartościowego. Ze względu na normy

środowiskowe i społeczne (dyrektywa Unii Europejskiej 2000/53/EG), a w szczególności ze względu na kancerogenne działanie Cr(VI), jego użycie zostało praktycznie wyeliminowane.

Aktualne tendencje poszukiwania i badania nowych materiałów, których rolą jest ochrona materiałów metalicznych, skupione są na otrzymywaniu równie skutecznych co warstwy chromowe, a zarazem przyjaznych środowisku, materiałów powłokowych. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi metoda syntezy zol-żel, która określana jest jako „zielona”. Metoda zol-żel nie generuje produktów ubocznych, które należałoby regenerować lub utylizować, oraz nie stanowi zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzkiego [20]. Dodatkowo, jest to metoda, która nie wymaga specyficznych atmosfer roboczych i wysokich temperatur. Otrzymywane submikronowe powłoki charakteryzują się niewielkim zużyciem surowców wyjściowych [55]. Kontrola właściwości produktów finalnych otrzymywanych metodą zol-żel odbywa się na poziomie molekularnym, co czyni tą metodę jedną z najbardziej obiecujących w produkcji powłok ochronnych [56–59].

1.4.1 Historia metody zol-żel

Pierwszą godną uwagi datą związaną z metodą zol-żel był rok 1842, kiedy to J.J. Ebelmen przeprowadził syntezę otrzymywania tlenku uranu z wodorotlenku uranu [60]. Około sto lat później pojawiły się kolejne prace opisujące stopniowy rozwój chemii zol-żel [61,62], którego kulminacją jest wyjaśnienie mechanizmów reakcji hydrolizy i kondensacji alkoholanów [62]. Towarzyszył temu kolejny punkt zwrotny w chemii zol-żel, który związany jest z syntezą nowej klasy związków na bazie hybrydowych materiałów organiczno-nieorganicznymi (OIHM) [62,63]. Osiągnięcia te umożliwiły dalszy rozwój materiałów zol-żelowych w innych dziedzinach nauki, tj. chemii polimerów, inżynierii powierzchni, w tym w obszarze aktywacji powierzchni czy biofunkcjonalizacji [55,62,64].

Metoda zol-żel opiera się na wytworzeniu żelu z zolu w procesie żelowania, towarzyszą temu reakcje hydrolizy i kondensacji (równania 9-11), które zachodzą równocześnie przyczyniając się do oligomeryzacji składowych mieszaniny reakcyjnej i wytworzeniu sieci tlenkowej.

2. Kondensacja:

Produktem finalnym syntezy zol-żel jest utworzenie się tzw. „mostków tlenowych” -M-O-M-, pomiędzy atomami metali, oraz produktów pośrednich w postaci wody reakcyjnej oraz alkoholu. W klasycznej syntezie zol-żelowej najczęściej wykorzystuje się jako prekursorzy tetraetoksylan (TEOS), tetrametoksylan (TMOS) lub alkoholany metali tj. Al, Zr, Ti, Zn i in. Kolejnym kluczowym składnikiem mieszaniny reakcyjnej jest rozcieńczalnik, warunkujący odpowiednie medium reakcyjne oraz katalizator. W syntezie zol-żel wykorzystuje się dwa rodzaje katalizatorów, tj. kwasowe oraz zasadowe. Pierwsze z nich warunkują powstawanie struktur tlenkowych o charakterze liniowym lub losowo rozgałęzionym. Z wykorzystaniem katalizy kwasowej otrzymuje się warstwy [62]. Drugim rodzajem katalizy jest kataliza zasadowa, która prowadzi do wytworzenia struktur silnie rozgałęzionych – wykorzystywana do otrzymywania proszków [44,62].

Obecnie rynek dysponuje szerokim asortymentem odczynników, co umożliwia otrzymywanie skutecznych „zielonych” materiałów ochronnych, ukierunkowanych na niekorzystne środowiska pracy. Ponadto kontrola właściwości produktów zol-żelowych jest możliwa na poziomie molekularnym. Znane są rozwiązania z wykorzystywaniem technologii zol-żelowej do pozyskiwania nadprzewodników wysokotemperaturowych (typu YBCO i BSCCO)[65] czy ładowalnych baterii litowych (LiMn_2O_4) [66,67]. Z punktu widzenia ochrony antykorozyjnej duży nacisk kładzie się na ograniczenie porowatości i zwiększenie stopnia usieciowania tlenkowych zol-żelowych materiałów powłokowych [68]. Najskuteczniejszym sposobem uzyskania zol-żelowych powłok antykorozyjnych jest wprowadzenie komponentu organicznego do nieorganicznej sieci matrycy [69] w szczególności takiego, który jest zdolny do dodatkowej polimeryzacji. Obecny trend w walce z korozją z wykorzystaniem materiałów zol-żelowych obejmuje wprowadzanie w matryce hybrydowe nanocząstek nieorganicznych oraz tzw. nanopojemników z zakapsułkowanymi inhibitorami korozji. Modyfikacje te pozwalają uzyskiwać materiały o podwyższonych parametrach mechanicznych, tj. o zwiększonej odporności na zarysowanie czy odpornych na ścieranie oraz wykazujących zdolność do samozaleczenia [68,70–75].

1.4.2 Wpływ parametrów syntezy metodą zol-żel na właściwości powłok

W syntezie metodą zol-żel kinetyka reakcji hydrolizy i kondensacji, które warunkują wytworzenie sieci krzemionkowej, jest regulowana przez wiele czynników m.in. pH środowiska reakcyjnego, w tym dobór odpowiedniego katalizatora; rozcieńczalnik; temperatura procesu; dodatkowe grupy chemiczne. Produktami pośrednimi reakcji hydrolizy i kondensacji są alkoholany metali i woda. Jak podaje literatura, dobór odpowiedniego rozcieńczalnika może

mieć silny wpływ na kinetykę reakcji w układzie zol-żel [62,68]. W celu wytworzenia homogenicznego układu reakcyjnego konieczny jest wspólny rozpuszczalnik dla wody i alkoholanów metali, który będzie mieszalny zarówno z jednym jak i drugim półproduktem/substratem [44]. Charakter i stężenie rozcieńczalnika mają duży wpływ na strukturę i grubość powłok ochronnych otrzymywanych metodą zol-żel. Wykorzystanie aprotonowego rozcieńczalnika, tj. acetonu czy ketonu metylo-etylowy, w dużym stosunku objętościowym do prekursorów krzemionkowych, sprzyja uzyskaniu powłok zol-żelowych charakteryzujących się zwiększoną gęstością, a w konsekwencji odpornością na środowisko korozyjne [76].

Inną ważną kwestią jest zawartość wody w mieszaninie reakcyjnej, która wpływa nie tylko na szybkość hydrolizy, ale również umożliwia kontrolę kondensacji [62]. Woda wpływa na zawartość oligomerów - składowych sieci, oraz na jej tworzenie. Niski udział wody w mieszaninie reakcyjnej może przekładać się na niepełne hydrolizowanie prekursorów i niski stopień usieciowania tworzącej się sieci krzemionkowej, w szczególności w przypadku materiałów o niskiej zawartości podstawników organicznych [77]. Woda ma również istotny wpływ na czas żelowania, co przekłada się na porowatość, w tym porowatość otwartą, finalnego produktu [78], a więc ilość potencjalnych kanałów, umożliwiających migrację czynników korozyjnych do podłoża metalicznego.

Innym czynnikiem znacząco kontrolującym tworzącą się sieć tlenkową jest rodzaj użytego katalizatora, który determinuje pH mieszaniny reakcyjnej. Zmiana pH mieszaniny reakcyjnej wpływa na zmianę ładunku powierzchniowego, co przekłada się na zmiany w szybkości reakcji hydrolizy i kondensacji [62,77]. Dane pokazują, że dobór odpowiedniego katalizatora umożliwia kontrolę kinetyki reakcji polikondensacji, która z kolei warunkuje odpowiednią strukturę filmów zol-żelowych, a tym samym przyczynia się do wytworzenia bardziej zwartych struktur powłokowych [62,79]. W przypadku katalizy kwasami o niskiej mocy (małej stałej dysocjacji) możliwe jest opóźnienie polikondensacji. Istnieje więc możliwość zwiększenia stabilności zoli i przedłużenia czasu ich żelowania, co z ekonomicznego punktu, jest wynikiem bardzo korzystnym [80]. Poprawę stabilności zoli można również uzyskać poprzez zmianę pH mieszaniny reakcyjnej, w szczególności przesunięcie pH zolu poza punkt izoelektryczny krzemionki, tj. poniżej 2.2. Taki zabieg przekłada się na ograniczenie interakcji między cząstkami, wskutek czego aglomeracja i wytrącanie się cząstek również są zahamowane [77].

W przypadku katalizy zasadowej szybkość kondensacji jest znacznie większa niż hydrolizy, co przekłada się na tworzenie silnie skondensowanych struktur z tendencją do aglomeracji i tworzenia cząstek [77].

W trakcie starzenia zolu dochodzi do dalszej kondensacji oligomerycznych struktur sieci. Wraz ze wzrostem czasu starzenia, a więc postępującym parowaniem rozpuszczalnika, obserwuje się zwiększenie porowatości sieci zol-żelowych, co przekłada się na otrzymywanie mniej zwartych struktur, które nie stanowią skutecznej bariery dla czynników korozyjnych. Jak podaje literatura największe zmiany w strukturze sieci zol-żelowych zachodzą w ciągu pierwszych 24 godzin od syntezy, po tym czasie reakcje kondensacji zwalniają [81,82]. Dane te jednak odnoszą się do ściśle określonych pod względem składu chemicznego sieci tlenkowych [68]. Czas starzenia zolu może być kontrolowany przez dodanie do mieszaniny reakcyjnej alkoholanów metali, które charakteryzują się zwiększoną szybkością kondensacji w porównaniu do kondensacji sieci krzemionkowej. Szybkość wbudowywania się metali w sieć krzemionkową można regulować przez zastosowanie czynników chelatujących np. acetyloacetonu, który spowalnia reakcje hydrolizy i kondensacji (np. w przypadku zoli na bazie cyrkonu poprzez wytworzenie chelatu tetrakis-acetyloacetonu cyrkonu) [83]. Literatura podaje, że pomimo zwiększonej szybkości kondensacji natywnych alkoholanów metali, otrzymywane sieci tlenkowe charakteryzują się zmniejszoną porowatością, co skutkuje zwiększeniem właściwości ochronnych filmów zol-żelowych [44].

Stabilizację powłok zol-żelowych można uzyskać na drodze liofilizacji, suszenia w warunkach standardowych lub suszenia nadkrytycznego [84]. Głównym celem stabilizacji jest odparowanie rozcieńczalnika oraz innych (lotnych) składników mieszaniny reakcyjnej [85] oraz dalsza oligomeryzacja składowych mieszaniny, skutkiem czego jest żelowanie i rozrost sieci tlenkowej. Stabilizacja przyspiesza żelowanie, a więc również skurcz żelu, a w konsekwencji generuje naprężenia w materiale. Nieodpowiednio przeprowadzona stabilizacja może skutkować powstawaniem defektów [59,62,77,85]. Właściwości fizykochemiczne użytego do syntezy rozcieńczalnika, a w szczególności: temperatura sublimacji, współczynnik rozszerzalności termicznej, napięcie powierzchniowe, determinują proces suszenia i umożliwiają uzyskanie żądanych cech materiału końcowego [84]. W przypadku powłok ochronnych, tj. powłoki antykorozyjnych, nieodpowiednio dobrane parametry stabilizacji generują powstawanie kanałów dyfuzji dla czynników korozyjnych [20]. Zaś odpowiednio przeprowadzona stabilizacja warunkuje gęstość, powierzchnię właściwą oraz porowatość powłoki. Etap stabilizacji umożliwia również kontrolę wielkości i jakości porów, oraz ich dystrybucji w objętości produktu [84].

Prócz czynników towarzyszących syntezie metodą zol-żel, decydujący wpływ na końcowe właściwości powłoki ma jej skład chemiczny. Jak podaje literatura najlepszymi właściwościami antykorozyjnymi cechują się materiały hybrydowe nieorganiczno-organiczne [68]. Materiały te łączą w sobie właściwości komponentów nieorganicznych, które warunkują dobrą adhezję powłoki do podłoża oraz zwiększoną odporność na ścieranie czy zarysowanie, z właściwościami materiałów organicznych, m.in. zwiększających elastyczność i gęstość sieci tlenkowej. Liczne prace opisują wpływ funkcjonalizacji sieci tlenkowej przez wprowadzenie organicznych komponentów, tj. grup winylowych, epoksydowych czy metakrylowych, które wykazują zdolność do dodatkowej polimeryzacji, powodując zwiększenie gęstości sieci a tym samym barierowości w finalnym produkcie [62,68,69,86]. Co więcej niektóre grupy organiczne np. metylowe lub fenylowe, mogą skutecznie wpływać na ograniczenie naprężeń szczątkowych generowanych na etapie obróbki termicznej materiału, przekładają się na redukcję defektów w końcowym produkcie [59,77]. Najnowsze trendy w zakresie powłok zol-żelowych chroniących przed korozją, obejmują modyfikacje z wykorzystaniem inhibitorów korozji, nanoproszków lub nanopojemników. Te ostatnie (nanopojemniki) łączą cechy inhibitorów korozji z nanoproszkami. Wprowadzenie nanocząstek do matryc tlenkowych sprzyja otrzymywaniu powłok z mniejszą ilością defektów. Dodatkowo dla takich powłok obserwuje się zwiększenie parametrów mechanicznych, tj. odporności na ścieranie czy zarysowanie w porównaniu do powłok niedomieszkowanych [21,68,72,73,82,87,88].

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na poszerzenie funkcjonalności materiałów zol-żelowych, których rolą jest ochrona podłoża metalicznych przed korozją. Oczekuje się, że materiały te będą spełniać swoje funkcje ochronne warunkach złożonych, tj. warunkach korozyjnych z występującymi naprężeniami, zmęczeniem czy ścieraniem. Jak podaje literatura przedmiotu, temat ten jest ciągle mało poznany [89–93].

1.4.3 Efekt samozaleczenia w powłokach zol-żelowych

Obecny trend rozwoju powłok antykorozyjnych o poszerzonych właściwościach skupia się na otrzymywaniu materiałów wykazujących zdolność do samozaleczenia (z j. ang.: self-healing effect) (Rysunek 3). Efekt samozaleczenia możliwy jest to uzyskania dzięki substancjom aktywnym, zdolnym do uwolnienia się z matrycy, w trakcie przzerwania ciągłości powłoki np. w wyniku zmian pH, ścierania czy zarysowania, umożliwiając wypełnienie uszkodzonego obszaru (przywrócenie ciągłości powłoki). W literaturze znane są dwie drogi modyfikacji materiałów zol-żelowych w celu nadania im zdolności samozaleczania, których wynikiem jest otrzymanie:

- materiałów z „wewnętrzną” zdolnością do samozaleczenia,
- materiałów z „zewnątrznie” wprowadzonymi substancjami aktywnymi [94].

Grupę pierwszą z „wewnętrzną” zdolnością samozaleczenia stanowią matryce zawierające ugrupowania organiczne modyfikowane dodatkami wprowadzanymi na etapie syntezy, m.in. sole ceru (chlorek ceru, azotan ceru, winian ceru) [94–97], cyrkon [68,98], inhibitory organiczne (np. benzotriazol) [98–100]. Drugą grupę stanowią materiały z wprowadzanymi „zewnątrznie” czynnikami odpowiedzialnymi za proces samozaleczenia, tj. nanoproszkami/nanopojemnikami np. CeO_2 [21], nanopojemnikami zawierającymi Ce [92] lub inne inhibujące substancje, tj. olej lniany, 8-hydroksyhinoline, benzotriazol, etanolamine, azotan ceru, czy fosforan tributylu [22,101].

Obecny trend badań nad materiałami antykorozyjnymi jest silnie skoncentrowany na materiałach z „zewnątrznią” modyfikacją w kierunku samozaleczenia. Z drugiej strony, pomimo skuteczności stosowanych modyfikatorów wątpliwym staje się ich użycie, mając na uwadze niejednokrotnie ich toksyczność, np. w przypadku 8-hydroksychinoliny, energochłonność procesu otrzymywania lub wielkość nanopojemników, która niejednokrotnie przekracza $1\mu\text{m}$ [22].

Rysunek 3. Schematyczne przedstawienie efektu samozaleczenia powłoki z wprowadzanymi „zewnątrznie” czynnikami aktywnymi

Powyżej opisano dwie grupy modyfikacji materiałów w kierunku uzyskania efektu samozaleczenia w powłokach, który realizowany jest wg. mechanizmów:

- samoistne wypełnienie matrycy w miejscach uszkodzonych (przywrócenie barierowości) – mechanizm charakterystyczny dla matryc zawierających Ce, La, Zr,
- polimeryzacja reaktywnych monomerów uwalnianych z nanopojemników/ mikropojemników zlokalizowanych w matrycy, wskutek czego powłoka ulega

samonaprawieniu się – mechanizm mający miejsce w przypadku matryc modyfikowanych kapsułkami na bazie żywic epoksydowych,

- pasywacji katodowej przez inhibitory korozji, które zostały zakapsułkowane w nano- lub mikropojemnikach – mechanizm obserwowany w przypadku matryc modyfikowanych kapsułkami z benzotriazolem lub azotanem ceru [101].

Liczne prace odnoszą się do uzyskiwania samozaleczenia powłoki poprzez modyfikowanie jej związkami ceru [92,97,102–104]. W przypadku tej grupy materiałów mechanizm obserwowanego efektu samozaleczania opiera się na różnych stopniach utlenienia Ce: Ce(III) i Ce(IV) oraz jego zdolności do redukcji. W przypadku Ce(IV) charakteryzuje go wyższa rozpuszczalność oraz stabilność w mediach wodnych [104,105]. W przypadku matryc tlenkowych z wbudowaną formą jonową ceru, np. modyfikacje $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$, mechanizm opiera się na uwolnieniu z sieci matrycy, jonów ceru, ich dyfuzji oraz migracji do miejsc katodowych powstających mikroogniw galwanicznych [20]. W sieciach modyfikowanych proszkami CeO_2 , szczególnie cząstkami o rozmiarach rzędu kilku nanometrów, uwalnianie kationów ceru zachodzi zgodnie z efektem Gibbsa-Thomsona [104]. Uwolniony Ce^{4+} wykazuje wysokie powinowactwo do tlenu rozpuszczonego w elektrolicie [104]. Ze względu na powyższe, jony Ce^{4+} reagują z tlenem, w skutek czego tworzą film w postaci nierozpuszczalnych tlenków i wodorotlenków jako mieszanina CeO_2 , Ce_2O_3 , $\text{Ce}(\text{OH})_3$ i $\text{Ce}(\text{OH})$. Powstałe związki ceru pasywują miejsca katodowe, a więc limitują przepływ elektronów, a w konsekwencji doprowadzają do inhibicji reakcji redoks i procesów korozyjnych [21,104,105]. Proces ten powoduje ograniczenie dostępności rozpuszczonego tlenu w miejscach aktywnych. Co więcej, obecność jonów Ce^{4+} na powierzchni stali może prowadzić do interakcji z jonami Fe^{2+} , czego wynikiem jest zmiana mikrostruktury oraz tekstury zgorzeliny tlenkowej [104,106]. Modyfikowana cerem zgorzelina tlenkowa, zawierająca m.in. ortoferryt ceru (CeFeO_3), wykazuje zwiększoną adhezję do powierzchni metalicznej [104]. Na podstawie wyników dostępnych w literaturze wykorzystanie $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$ na etapie syntezy matryc zol-żelowych, może powodować zmniejszenie wydajności procesu samozaleczania. Efekt ten jest następstwem wypłukiwania się jonów Ce^{3+} z sieci tlenkowej matrycy, a więc „wymywaniem” substancji aktywnej. Mniejsza skuteczność jonów Ce^{3+} może być również tłumaczona mniejszą stabilnością Ce(III) w porównaniu do Ce(IV) [107]. Jednakże, z drugiej strony jony Ce^{3+} , w wyniku tworzenia wiązań Si-O-Ce, modyfikują sieć w kierunku zwiększenia gęstości, zmniejszenia porowatości oraz blokowania mikropęknięć w powłoce [92]. Wprowadzenie ceru w postaci nanoproszków CeO_2 , przyczynia się do zwiększenia barierowości powłok a także poprawy ich stabilności w trakcie narażenia na czynniki degradacyjne [21]. Dodatkowo, obok

wysokiego powinowactwa ceru do tlenu i limitowania procesów korozyjnych, związki ceru przyczyniają się również do zwiększenia adhezji modyfikowanej powłoki do podłoża metalicznego. Za zwiększenie przyczepności powłoki do podłoża odpowiedzialne są interakcje Ce-OH z grupami hydroksylowymi na powierzchniach metalicznych oraz możliwość tworzenia oddziaływań wodorowych, a nawet kowalencyjnych [104].

W przypadku powłok, przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych, tj. w środowisku korozyjnym oraz w polu mechanicznym, kluczowa staje się poprawa właściwości mechanicznych takich matryc. Obecne próby rozwiązania problemu, jakim jest niedostateczna odporność na działanie pola mechanicznego powłok zol-żelowych, są oparte o wprowadzenie do sieci tlenkowej wypełniaczy w postaci nanocząstek. Dodatek nanoproszków do matryc zol-żelowych zwiększa twardość powłoki oraz przyczynia się do uzyskiwania zwiększonej odporności na pękanie i powstawanie odprysków [108], zwiększonej odporności erozyjnej [107–109], poprawy odporności na odkształcenia sprężyste [108] oraz obniżenie współczynnika kruchości [108]. Modyfikacja matryc zol-żelowych nanoproszkami umożliwia również zwiększanie modułu Younga oraz znaczną (blisko 80%) redukcję ubytków erozyjnych [107–109] czy tribologicznych [110].

2 MATERIAŁY BADAWCZE

Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz wstępnych danych eksperymentalnych do badań laboratoryjnych wytypowano dwa gatunki stali: martenzytyczną P265GH oraz austenityczną 316L. Składy chemiczne stali zostały zaprezentowane w Tabeli 1.

Tabela 1. Skład chemiczny stali użytych do badań w ramach rozprawy doktorskiej

Skład chemiczny [% wag.]	P265GH	316L
C	0.20	0.03
Mn	1.40	2.00
Si	0.40	1.00
P	0.025	0.045
S	0.02	0.03
Cr	0.30	16.00–18.00
Mo	0.08	2.00–3.00
Ni	0.30	10.00-15.00
Al	0.02	-
Cu	0.30	-
Nb	0.01	-
Ti	0.04	-
V	0.02	-
N	-	0.11
Fe	reszta	reszta
Nr Ref.	[2–4]	[4]

Pierwszym kryterium, które przyjęto przy wyborze metalicznego materiału badawczego była zawartość węgla w stalach (0.20% dla P265GH oraz 0.03% wag. w przypadku 316L), a także dodatków stopowych Cr, Mo i Ni (odpowiednio 0.68% wag. oraz 28.00-36.00% wag.), odpowiedzialnych za zwiększenie odporności na korozję stali. Różna zawartość węgla oraz dodatków stopowych pozwoliły na klasyfikację stali P265GH jako słabo odpornej na korozję oraz stali 316L jako wysoko odpornej na korozję [111].

W tabeli 2 przedstawiono wzory strukturalne prekursorów zawierających cyrkon (Zr) lub krzem (Si) jako atom centralny. Przedstawione prekursory wykorzystano do syntezy materiałów powłokowych metodą zol-żel. W pracy przedstawiono wyniki dla wybranych prekursorów, podstawionych ugrupowaniami organicznymi (nie ulegającymi hydrolizie) o różnej zawartości węgla. Użycie prekursorów zawierających niehydrolizujące podstawniki

organiczne warunkowało otrzymanie materiałów o odmiennych właściwościach fizycznych, chemicznych oraz mechanicznych.

Tabela 2. Prekursory użyte w syntezie materiałów powłokowych metodą zol-żel

Prekursor	Skrót	Wzór strukturalny
<i>Cyrkonian(IV) butanolu</i>	ZrOBu	$\begin{array}{c} \text{OC}_4\text{H}_9 \\ \\ \text{H}_3\text{C}_4\text{O}-\text{Zr}-\text{OC}_4\text{H}_9 \\ \\ \text{OC}_4\text{H}_9 \end{array}$
<i>Tetraetoksysilan</i>	TEOS	$\begin{array}{c} \text{OC}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{H}_5\text{C}_2\text{O}-\text{Si}-\text{OC}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{OC}_2\text{H}_5 \end{array}$
<i>Dimetyldietoksysilan</i>	dMdeOS	$\begin{array}{c} \text{OC}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{Si}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{OC}_2\text{H}_5 \end{array}$
<i>3-glicydoksypropyltrimetoksylian</i>	GPTMS	
<i>3-aminopropyltrietoksysilan</i>	ApTEOS	
<i>Perfluorooctyltrietoksysilan</i>	pFtEOS	

W przypadku materiałów zawierających cyrkon (publikacje [3,4]) wykorzystano dodatkowo acetyloaceton jako czynnik chelatujący [83].

Do syntez wykorzystano ponadto:

1. Katalizatory:

A. Kwasowe:

- kwas solny (HCl),

- kwas octowy (CH_3COOH),
- kwas ortofosforowy(V) (H_3PO_4),
- kwas azotowy(V) (HNO_3),
- kwas siarkowy(VI) (H_2SO_4),

B. Zasadowe:

- Wodorotlenek amonu ($\text{NH}_4\cdot\text{OH}$),

2. Media reakcyjne:

C. Alkohole:

- metanol (MeOH),
- etanol (EtOH),
- propanol (PrOH),
- butanol (BuOH),

D. Keton:

- aceton.

W przypadku materiałów samoleczących się do syntezy wykorzystano ponadto:

- benzotriazol,
- sześciowodny azotan(V) ceru $\text{CeNO}_3\cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

3 METODYKA BADAŃ

Do przygotowania podłoża przed procesem nakładania powłok wykorzystano:

- A. Szlifowanie mechaniczne z wykorzystaniem papierów ściernych o granulacji: 60, 80, 120, 180, 320, 400, 600, 800.
- B. Czyszczenie chemiczne:
 - 0.3% wag. roztwór nitalu (HNO_3 w EtOH) [2],
 - roztwór kwasu solnego (HCl) i wody destylowanej (H_2O) [4].
- C. Fosforanowanie powierzchni:
 - roztwór fosforanowy jako mieszaninę uwodnionego fosforanu cynku ($\text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$), kwasu azotowego(V) (HNO_3), kwasu ortofosforowego(V) (H_3PO_4), wody destylowanej (H_2O) oraz alkoholu poliwinylowego (PVA) [3].

Podłoża stalowe zostały pokryte zolami przy użyciu metody zanurzeniowej (z j. ang.: dip-coating) (Rysunek 4).

Rysunek 4. Schemat procesu nakładania powłok na podłoża stalowe

Podłoża stalowe pokryte powłokami zol-żelowymi poddano stabilizacji termicznej z wykorzystaniem suszarki laboratoryjnej z otwartym obiegiem powietrza. Proces stabilizacji został dobrany eksperymentalnie na potrzeby poszczególnych materiałów powłokowych i przeprowadzony w zakresie: temperatur 50 - 250°C, czasu stabilizacji od 10 do 180 min, z gradientem 0.5°C/min.

Badania otrzymanych w niniejszej pracy materiałów zol-żelowych przeprowadzono przy użyciu przedstawionej aparatury. Szczegółowy opis parametrów użytych w poszczególnych metodach badawczych został przedstawiony w załączonych do niniejszej pracy kopiach artykułów naukowych. Zastosowane metody badawcze podzielono na cztery grupy w zależności od badanych właściwości, w szczególności były to:

1. Charakterystyka morfologiczna i strukturalna, zwilżalności oraz analiza składu chemicznego, do czego wykorzystano:
 - skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi (S-3400N) ze zintegrowanym detektorem spektroskopowym dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDX) (Thermo Scientific, NORAN System Six) z analizą elektronów wtórnych oraz wstecznie rozproszonych (Politechnika Wrocławska),
 - skaningowy mikroskop jonowy SEM/Xe-PFIB, FEI (Nanores),
 - spektroskop Ramana LabRAM HORIBA JOBIN YVON (HR800) (Politechnika Wrocławska),
 - tensjometr siłowy OEG (GmbH) z oprogramowaniem ThetaMetrice, do analizy otrzymanych wyników wykorzystano metodę Owensa-Wandta-Rabela-Kaelbla (OWRK) (Politechnika Wrocławska),
 - tensjometr siłowy KRUSS (GmbH), do analizy otrzymanych wyników wykorzystano metodę Owensa-Wandta-Rabela-Kaelbla (OWRK) (Politechnika Wrocławska),
 - spektrometr UV-VIS FR-pRO/UV-VIS ze zintegrowaną analizą widm ThetaMetrices (Politechnika Wrocławska),
 - technikę polerowania jonowego (Cross Section Polisher, JEOL) do badania grubości powłok (Politechnika Wrocławska),
 - spektroskop magnetycznego rezonansu jądrowego Agilent Magnet 400MHz z wykorzystaniem wzorców ^1H and ^{13}C NMR oraz techniki CDCl_3 z TMS (Politechnika Śląska).
2. Badania struktury i wielkości ziaren proszków, do czego z kolei wykorzystano:
 - transmisyjny mikroskop elektronowy Hitachi H-800 (Politechnika Wrocławska),
 - dyfraktometr rentgenowski X-ray Ultima IV (Rigaku) z katodą miedzianą (Politechnika Wrocławska).
3. Badania wybranych właściwości mechanicznych, do czego wykorzystano:
 - laserowy skaningowy mikroskop konfokalny LEXT OLS4000 (Olympus) (Politechnika Wrocławska),
 - profilometr Mitutoyo SurfTest SV-3200 ze zintegrowanym programem do analizy danych MCubeMap Ultimate; do przeprowadzenia pomiarów użyto diamentowej igły z końcówką sferyczną o kącie rozwarcia 60° i promieniu 2 mm, (Politechnika Wrocławska),

- scratch tester Micro Combi Tester (MCT), (CSM Instruments), do pomiarów wykorzystano wgłębnik Rockwella o promieniu 100 μm , (Politechnika Wrocławska),
 - nanoindenter Micro Combi Tester (MCT), (CSM Instrument), do pomiarów wykorzystano wgłębnik Berkovicha, (Politechnika Wrocławska).
4. Badania właściwości elektrochemicznych, w trakcie których zastosowano:
- potencjostat-galwanostat ATLAS 1131&EU (AtlasSollich) ze zintegrowanym oprogramowaniem do analizy danych AtlasLab (AtlasSollich), (Politechnika Wrocławska),
 - potencjostat-galwanostat SI 1286 (Szlumberger), (Politechnika Wrocławska),
 - potencjostat-galwanostat AUTOLAB 302N (nLab) ze zintegrowanym oprogramowaniem do analizy danych, (Politechnika Śląska),
 - testy immersyjne, które zostały przeprowadzone z wykorzystaniem termostатовalnego naczynia szklanego w temperaturze roboczej 95°C (Politechnika Śląska).

4 WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE

Przyjęto, iż badania własne zostaną przedstawione w kolejności podejmowanych zadań o znaczeniu kluczowym, których rezultaty opublikowano w renomowanych czasopismach.

Zaproponowana struktura obejmuje następujące kwestie:

- możliwe koncepcje wytwarzania powłok ochronnych przed korozją z zastosowaniem warstw zol-żelowych (publikacja [1]),
- samozaleczenie powłok zol-żelowych na bazie krzemionki w wyniku zarysowania i pracy w środowisku korozyjnym,
- wpływ reakcji hydrolizy i kondensacji na strukturę, a w konsekwencji na właściwości ochronne powłok zol-żelowych (publikacja [2]),
- wpływ parametrów syntezy (w tym katalizatora, temperatury, stosunków molowych prekursorów) na właściwości antykorozyjne powłok zol-żelowych,
- wpływ czasu starzenia na właściwości ochronne powłok zol-żelowych (publikacja [3]),
- wpływ modyfikacji struktury na właściwości mechaniczne i antykorozyjne powłok (publikacja [4]).

Sformułowanie „właściwości ochronne” w niniejszej rozprawie obejmuje zarówno właściwości antykorozyjne jak i mechaniczne warstwy wierzchniej modyfikowanych podłoży metalicznych.

4.1 KONCEPCJE MODYFIKACJI POWŁOK ZOL-ŻELOWYCH DO OCHRONY PRZED KOROZJĄ

Konieczność ograniczenia liczby rozwiązań zaproponowanych w rozprawie skłoniła do przedstawienia palety możliwych koncepcji wytwarzania powłok ochronnych z zastosowaniem warstw zol-żelowych. Dostępne w literaturze dane nt. antykorozyjnych powłok zol-żelowych oraz najczęściej stosowanych technik pomiarowych, wykorzystywanych w ich analizie, omawiają budowę powłok zol-żelowych oraz wymagania, jakie muszą spełniać poszczególne warstwy. Głównym celem zastosowania jest ochrona podłoża metalicznych wykorzystywanych nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale również uzyskanie funkcjonalnych i trwałych materiałów w złożonym środowisku pracy.

Metoda zol-żel jest intensywnie badaną i rozwijaną metodą ochrony metalowych podłoży przed korozją, umożliwiającą celowaną modyfikację powierzchni. Jest to metoda o ogromnym potencjale, nadająca się do zastosowania nie tylko w środowisku laboratoryjnym, ale także, na skalę przemysłową, gdzie można w pełni wykorzystać jej potencjał komercyjny [112]. Liczne opracowania poświęcone temu zagadnieniu donoszą o różnych modyfikacjach związanych z:

- metodami powlekania w celu uzyskania funkcjonalnych i trwałych powłok zol-żelowych [50,61,87,113–117],
- procedurami syntezy, w tym zmianą składu chemicznego [118,119] oraz
- obróbką powłok [50].

Powłoki zol-żelowe charakteryzują się małą grubością, najczęściej lokującą się w zakresie submikro- lub nanometrycznym, co stawia szczególne wymagania badaczom zajmującym się analizą morfologii i innych właściwości.

Obecnie w badaniach właściwości ochronnych powłok zol-żelowych do najczęściej stosowanych należą techniki mikroskopowe i spektroskopowe. Ciągły postęp w rozwoju tych technik umożliwia analizę coraz mniejszych obiektów przy jednoczesnym zwiększaniu dokładności pomiarów.

Warto podkreślić, że coraz częstszym rozwiązaniem w kontekście antykorozyjnej ochrony podłoża metalicznych jest stosowanie w ramach jednej powłoki zol-żelowej różnych materiałów, zarówno nieorganicznych [50,76,118–120] jak i organicznych [121] lub hybryd organiczno-nieorganicznych [28,68,122]. Ostatecznie otrzymane materiały to materiały hybrydowe i/lub warstwowe i/lub nanokompozyty, które charakteryzują się różnymi właściwościami nie będącymi prostą sumą właściwości komponentów. Łączne zastosowanie

wielu materiałów umożliwia otrzymanie powłoki o poszerzonych właściwościach, w porównaniu do tych monoskładnikowych.

W przeglądzie skupiono uwagę na dwóch obszarach, wykazujących potencjał aplikacyjny:

1. *Hybrydowe, organiczno-nieorganiczne powłoki antykorozyjne*

W procesie wytwarzania hybryd wciąż słabo rozpoznane są zjawiska zachodzące podczas powstawania żelu. Oddziaływania chemiczne i fizyczne zachodzące między składnikami organicznymi i nieorganicznymi zolu, np. oddziaływanie ugrupowań organicznych z nieorganicznymi ugrupowaniami matrycy, czy też rozdział faz w układach tylko częściowo mieszających się z wodą podczas żelowania [123], definiują cechy strukturalne powłok.

2. *Zol-żelowe powłoki ochronne o ograniczonej porowatości*

Większość materiałów otrzymywanych metodą zol-żel określa się jako mezoporowate. Porowatość może być kontrolowana poprzez domieszkowanie nanocząsteczkami/nanonapełniaczami, takimi jak montmorylonit [51], ZrO_2 [124] i in., a także aktywnymi związkami organicznymi lub nieorganicznymi, np. związkami ceru [103]. Jeszcze inną drogą umożliwiającą ograniczenie porowatości materiałów zol-żelowych jest użycie na etapie syntezy prekursorów z niehydrolizującymi grupami organicznymi, np. grupami metylowymi lub etylowymi. Ponadto, poprzez kontrolowanie czasu starzenia hydrolizatów (np. 24 h), możliwe jest otrzymanie zagęszczenia struktury za pomocą postępujących reakcji zol-żel (omówione w rozdziale 2.1 publikacji [1]). W przypadku materiałów powłokowych typu zol-żel, dobór parametrów syntezy oraz ułożenie warstw, często pozwala na izolację podłoża od środowiska pracy na wymaganym poziomie.

Możliwości materiałów otrzymywanych metodą zol-żel oraz cechy samej metody, pozwalają na zastosowanie ich w szeroko pojętej ochronie antykorozyjnej, co można podsumować następująco:

- niezaprzeczalną przewagą metody zol-żel w pozyskiwaniu materiałów powłokowych jest inertność produktów zol-żelowych względem środowiska i zdrowia ludzkiego, brak odpadów okołoprodukcyjnych oraz niska energochłonność procesu,

- możliwość otrzymywania powłok składających się z wielu warstw, często o odmiennych właściwościach, umożliwia tworzenie zaawansowanych rozwiązań ochronnych dedykowanych wybranemu podłożu, jak i środowisku pracy,
- możliwość otrzymywania powłok, o charakterze hybrydowym, wykazujących odpowiednią przyczepność do podłoża z barierowością,
- stosunkowo łatwe domieszkowanie lub modyfikacja matrycy zol-żelowych poszerza możliwości aplikacyjne.

Z drugiej strony w artykule omówiono również ograniczenia, stanowiące pewne wyzwanie w otrzymywaniu skutecznych ochronnych materiałów powłokowych do pracy w specyficznych środowiskach, m.in.:

- nakładanie warstw zol-żelowych na bazie krzemionki na elementy pracujące w środowisku wodnym lub zasadowym jest ograniczone i wymusza postęp w opracowaniu bardziej stabilnych materiałów powłokowych,
- nieustannie podejmowane są prace nad syntezą wysoce odpornych na korozję warstw zol-żelowych, którym stawia się dodatkowe wymagania, tj. twardość odpowiadającą warunkom pracy czy odporność na ścieranie,
- wykorzystywana w syntezie zol-żel kataliza kwasowa stanowi wyzwanie w zastosowaniu powłok zol-żelowych na podłoża wrażliwe na kwasy, jak np. podłoża magnezowe,
- wydzielenia fazy organicznej z matrycy nieorganicznej w przypadku niektórych zol-żelowych hybryd organiczno-nieorganicznych ograniczają możliwość aplikacji takich warstw na powierzchniach metalicznych.

Pomimo przedstawionych powyżej pewnych ograniczeń, jakie napotyka się w przypadku wytwarzania zol-żelowych materiałów ochronnych, ciągle stanowią one interesujące i rozwijane narzędzie do ochrony podłoży metalicznych przed korozją. Poprzez dobór parametrów syntezy oraz nakładania powłok zol-żelowych możliwe staje się otrzymywanie materiałów antykorozyjnych o podwyższonych parametrach mechanicznych, których końcowe właściwości są kontrolowane na poziomie molekularnym.

4.2 SAMOZALECZENIE POWŁOK ZOL-ŻELOWYCH INDUKOWANE POLEM MECHANICZNYM

Próbki stali P265GH pokryto powłoką krzemionkową zawierającą zsyntezowany nanoproszek CeO_2 . Modyfikacja matrycy krzemionkowej przez nanoczątki CeO_2 miała na celu wprowadzenie w sieć tlenkową czynnika aktywnego odpowiedzialnego za efekt samozaleczenia. W pierwszym etapie badań dokonano analizy jakościowej otrzymanych metodą strąceniową nanoproszków CeO_2 . Kolejno scharakteryzowano nanoproszki CeO_2 , wykorzystane w syntezie materiału powłokowego, który naniesiono na podłoże stalowe. Próbki z otrzymaną powłoką poddano analizie fizykochemicznej, mechanicznej i elektrochemicznej.

Analizy morfologii oraz składu otrzymanych nanoproszków potwierdziły obecność dwóch form CeO_2 (Rysunek 5A i B): kulistej o średnicy ok. 50 nm oraz prętów o średnicy ok. 20 nm i długości ok. 400 nm. Analiza płaszczyzn krystalograficznych na podstawie przeprowadzonej dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) (Rysunek 5C) pozwoliła na identyfikację struktury fluorytu dla otrzymanego CeO_2 [125–127]. Potwierdziło to również otrzymanie formy Ce(IV) w nanoproszkach [127].

Rysunek 5. Zdjęcia a) SEM, b) TEM oraz c) analiza XRD otrzymanych nanoproszków CeO_2

Modyfikacja matrycy krzemionkowej przez nanoproszki CeO_2 nie spowodowała znaczących zmian w obrębie jej cech morfologicznych. Powłoka pozostała transparentna (Rysunek 6B) podobnie jak powłoka niemodyfikowana (Rysunek 6A). Nie zaobserwowano również znaczących niejednorodności materiałowych czy zwiększenia chropowatości powierzchni, parametr R_a dla obu powłok wynosił ok 90 nm. Brak zmian w parametrze R_a może

świadczyć o wbudowaniu się nanoproszków w strukturę matrycy, bez wystawiania struktur CeO_2 nad powierzchnię powłoki [128]. Jednakże wprowadzenie CeO_2 w matrycę krzemionkową spowodowało zredukowanie grubości powłoki o ok. 500 nm (z ok. 2 μm w przypadku powłoki niemodyfikowanej do ok. 1.5 μm po modyfikacji (Rysunek 6)). Obserwowane obniżenie grubości powłoki może wynikać ze zmiany lepkości zolu zmodyfikowanego nanoproszkami CeO_2 [129].

Rysunek 6. Zdjęcia SEM oraz mapy 3D profili chropowatości dla A) niemodyfikowanej powłoki oraz B) powłoki modyfikowanej nanoproszkami CeO_2 (zaznaczone wartości grubości powłok przedstawiono w μm)

Na rysunku 7 przedstawiono zdjęcia powierzchni próbek po przeprowadzonym teście zarysowania. Otrzymane wartości sił krytycznych wskazują, że modyfikacja matrycy krzemionkowej przez CeO_2 znacząco zwiększyła adhezję powłoki do podłoża stalowego. Dla analizowanego przypadku modyfikacji zaobserwowano blisko dwukrotny wzrost wartości siły L_{C3} , związanej z delaminacją powłoki z podłoża, w porównaniu do natywnej powłoki ([2]). Zwiększenie adhezji powłoki modyfikowanej CeO_2 może być następstwem wzmocnienia matrycy przez domieszkę, oraz wynikiem jej kompatybilności z modyfikatorem[91,128]. Pozytywny wpływ modyfikacji CeO_2 na adhezję powłoki został również zaobserwowany przez innych badaczy [104]. Nie zaobserwowano znaczących zmian wartości L_{C1} i L_{C2} po wprowadzeniu CeO_2 do matrycy krzemionkowej, co świadczy, że siły kohezji powłoki są bardziej zależne od matrycy niż modyfikatorów [130,131].

Przeprowadzono test wielu zarysowań (multi-scratch test) w ruchu posuwisto-zwrotnym stosując wgłębnik Rockwella. Zastosowano wartość siły L_{C1} wynoszącą blisko 1 N, dla której zaobserwowano pierwsze zniszczenia w powłoce, bez delaminacji. Próbki analizowano po 10 i 21 cyklach. W przypadku powłoki domieszkowanej CeO_2 nie odnotowano

odstąpienia powierzchni metalicznej, świadczącej o zniszczeniu materiału powłoki, nawet po 21 cyklach zarysowań (Rysunek 8A). Obserwowane wyboczenia materiału powłoki na brzegach rys (Rysunek 8A) są cechą charakterystyczną dla tego typu materiałów zawierających ugrupowania organiczne [2]. Po przeprowadzeniu 10 cykli przejazdowych wgniatnika po powierzchni powłoki z CeO₂ współczynnik tarcia uległ obniżeniu (Rysunek 8 B), co może być następstwem wytworzenia filmu transferowego o zwiększonej nośności [53,132]. Otrzymane wyniki są skorelowane z wynikami chropowatości, zwłaszcza chropowatością powierzchni ślizgowych [132].

Rysunek 7. Zdjęcia zarysowań z wartościami sił krytycznych dla a) niemodyfikowanej powłoki oraz b) modyfikowanej nanoproškami CeO₂

Próbki stali P265GH pokryte powłoką z nanoproškami CeO₂ po przeprowadzonych wielokrotnych zarysowaniach poddano badaniom przy użyciu elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) w 0.05 M NaCl (Rysunek 8 C i D). Na wykresach Bode'go (Rysunek 8D) zaobserwowano jedną stałą czasową przy ok 1 Hz (po 2, 24 i 48 godzinach), co jest związane z procesami przenoszenia ładunku przez podwójną warstwę elektryczną [129]. Nie zaobserwowano natomiast stałych czasowych w zakresie średnich częstotliwości (ok 1 kHz), świadczących o wytworzeniu pod powłoką zol-żelową produktów korozji [129]. Co więcej, wraz ze wzrostem czasu zanurzenia powłoki modyfikowanej CeO₂ w medium korozyjnym

(0.05 M NaCl) zaobserwowano wzrost wartości kąta fazowego wraz z przesunięciem stałej czasowej do niższych częstotliwości, co świadczy o zmianie zachowania pojemnościowego powłoki na rezystancyjne [99]. Otrzymane wyniki sugerują umocnienie się powłoki z nanoproszkami CeO_2 i zwiększenie jej właściwości ochronnych w trakcie ekspozycji na medium korozyjne, co wskazuje na możliwość samozaleczenia opracowanej powłoki. Związki ceru ze względu na wysokie powinowactwo do tlenu oraz możliwość redukcji do trudno rozpuszczalnych tlenków i wodorotlenków, pasywują miejsca katodowe na odsłoniętej powierzchni metalicznej. Tym samym zredukowane, trudno rozpuszczalne formy ceru blokują reakcję redoks, przez co zahamowaniu ulegają procesy korozyjne. Jednocześnie obserwuje się przywrócenie ciągłości powłoki oraz jej zdolności ochronnych [101,104,133,134].

Rysunek 8. Wyniki po przeprowadzonych testach dla powłoki modyfikowanej CeO_2 : a) zdjęcia zarysowań po przeprowadzonym teście wielokrotnego zarysowania, b) rejestrowane zmiany współczynnika tarcia w trakcie testu wielokrotnego zarysowania oraz c) wykres Nyquista i d) Body'go z analizy elektrochemicznej

4.3 WPŁYW DOMIESZEK NA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE POWŁOK ŻELOWYCH

W celu uzyskania efektu samozaleczenia w warunkach złożonych przeprowadzono dwie dodatkowe modyfikacje. Pierwsza obejmowała zastosowanie na etapie syntezy zolu, sześciowodnego azotanu ceru ($\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \times 6\text{H}_2\text{O}$) - na potrzeby pracy oznaczona jako modyfikacja $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$. Druga modyfikacja została przeprowadzona z wykorzystaniem benzotriazolu. Preparatyka powłok modyfikowanych benzotriazolem i $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$ była analogiczna do prezentowanej w publikacji [2], przy założeniu, że stężenie substancji modyfikującej wyniosło 0.01 M w objętości końcowej danego zolu (analogicznie jak stężenie CeO_2).

Morfologia powłok modyfikowanych benzotriazolem była heterogeniczna, jednakże bez zmian w jej chropowatości ($R_a = 91 \pm 5 \text{ nm}$) (Rysunek 9A). W przypadku modyfikacji $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$ nie zaobserwowano zmian w transparentności i homogeniczności (Rysunek 9), w odniesieniu do niemodyfikowanej powłoki (wyniki dla niemodyfikowanej powłoki przedstawiono w publikacji [2]). Zmiany zaobserwowano w grubości powłok modyfikowanych, przy czym modyfikacja benzotriazolem spowodowała spadek grubości do ok. $1 \mu\text{m}$ oraz poniżej $1 \mu\text{m}$ w przypadku modyfikacji $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$, w porównaniu do powłoki niemodyfikowanej. Zmiana w obrębie grubości mogła wynikać ze zmian lepkości zoli w następstwie modyfikacji [129]. Zaobserwowano również zmiany w chropowatości powłoki z $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$. Nastąpił wzrost wartości parametru R_a do $114 \pm 5 \text{ nm}$.

Rysunek 9. Zdjęcia SEM i mapa 3D powierzchni z analizą chropowatości dla powłok modyfikowanych a) benzotriazolem oraz b) $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$ (przedstawione wartości grubości powłok wyrażono w μm)

Użycie benzotriazolu jako modyfikatora pogorszyło adhezję powłoki do podłoża stalowego P265GH (Rysunek 10). Dla powłoki z beznotriazolem zaobserwowano obniżenie wartości siły L_{C3} odpowiadającej penetracji powłoki do podłoża w środku rysy, w porównaniu do wyniku otrzymanego dla niemodyfikowanej powłoki przedstawionej w publikacji [2]. Pogorszenie adhezji powłoki modyfikowanej benzotriazolem można tłumaczyć zwiększeniem plastyczności oraz zużycia adhezyjnego podczas testu zarysowania [91,135]. Odmienne wyniki otrzymano dla modyfikacji $Ce(NO_3)_3$, gdzie pomimo zwiększenia wartości parametru R_a (w porównaniu do natywnej powłoki), powłoka wykazywała najwyższą adhezję spośród przedstawionych modyfikacji (L_{C3} w zakresie 17.05 -19.23 N, Rysunek 10). Wysoka adhezja powłoki modyfikowanej $Ce(NO_3)_3$ może być następstwem wbudowywania się ceru w formie jonowej w sieć tlenkową matrycy powłoki [20,92]. Jednakże w literaturze przedmiotu raportuje się również o zmniejszeniu adhezji powłok w wyniku modyfikacji $Ce(NO_3)_3$ [129]. Pomiędzy powłokami niemodyfikowaną oraz modyfikowanymi nie zaobserwowano znacznych różnic w wartościach sił krytycznych L_{C1} and L_{C2} , co potwierdza przypuszczenia, że siły kohezji [130,131] są bardziej zależne od składu chemicznego matrycy niż od domieszek.

Rysunek 10. Wyniki testu zarysowania; zdjęcia mikroskopowe oraz analiza sił krytycznych L_c

Podobnie jak w przypadku modyfikacji CeO_2 opisanej w podrozdziale 4.1, powłoki modyfikowane benzotriazolem oraz $Ce(NO_3)_3$ poddano testowi wielokrotnego zarysowania przy użyciu węgelnika Rockwella i siły o wartości 1N (Rysunek 11). Dla przedstawionych modyfikacji po przeprowadzonym teście nie zaobserwowano zerwania powłok z podłoża (nie odnotowano odsłonięcia powierzchni stalowych P265GH). W środku śladu zarysowania

zaobserwowano wyboczenie się powłok (Rysunek 11A), co podobnie jak w przypadku powłok niemodyfikowanych, jest cechą charakterystyczną dla matryc zawierających ugrupowania organiczne [2]. W przypadku powłoki modyfikowanej benzotriazolem (Rysunek 11 B) współczynnik tarcia pozostaje na podobnym poziomie jak w przypadku powłoki modyfikowanej CeO_2 . Wyniki te mogą być następstwem podobnej chropowatości modyfikowanych powłok, w szczególności podobnego zachowania się powierzchni ślizgowej [132] oraz tworzenia filmów transferowych o podobnej nośności [53]. Nieznaczne obniżenie wartości współczynnika tarcia po pierwszym przejeździe węgelnika odnotowano dla modyfikacji $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$. Jednakże zwiększenie liczby cykli przejazdowych węgelnika po powierzchni powłoki z $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$ (do 10 – 21 cykli) spowodowało zahamowanie spadku tego parametru, co może wynikać z uzyskanego efektu plastyfikującego dla tej modyfikacji [132].

Rysunek 11. Wyniki z testu wielokrotnego zarysowania dla przeprowadzonych modyfikacji: a) fotografie śladu zarysowań, b) zmian współczynnika tarcia dla modyfikacji benzotriazolem oraz b) zmian współczynnika tarcia dla modyfikacji $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$

Powłoki poddane testowi wielokrotnego zarysowania poddano badaniom elektrochemicznym przy użyciu EIS (Rysunek 12). Dla modyfikacji benzotriazolem (Rysunek 12 B1) oraz $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$ (Rysunek 12 B2) zaobserwowano spadek modułu impedancji $|Z|$ wraz z czasem ekspozycji w 0.05 M NaCl – powłoki nie uległy procesowi samozaleczenia. Wynik ten jednoznacznie potwierdza pogorszenie właściwości ochronnych modyfikowanych powłok w stosunku do modyfikacji CeO_2 . Liczne prace wskazują jednak na pozytywny wpływ

modyfikacji, zwłaszcza $Ce(NO_3)_3$, w szczególności na długoterminowe właściwości ochronne powłok [20,129,136,137]. Kluczowym czynnikiem w uzyskaniu efektu samozaleczenia z wykorzystaniem $Ce(NO_3)_3$ wydaje się być użycie odpowiedniego stężenia soli ceru w matrycy. Nieodpowiednio dobrane stężenie $Ce(NO_3)_3$ może generować wzrost porowatości powłoki oraz naprężenia w materiale powłoki, co generuje ścieżki dostępu czynników korozyjnych do podłoża stalowego [96,129,138]. Dla obu modyfikacji (benzotriazolem oraz $Ce(NO_3)_3$) odnotowano przesunięcie maksimum kątów fazowych na wykresach Bode'ego (Rysunek 12 B1 i B2) do niższych częstotliwości, co świadczy o zmianie zachowania się powłok z charakteru pojemnościowego na rezystancyjny [99].

Rysunek 12. Wyniki EIS: A1) wykres Nyquista i B1) Bode'ego dla powłoki modyfikowanej benzotriazolem oraz A2) wykres Nyquista i B2) Bode'ego dla powłoki modyfikowanej $Ce(NO_3)_3$

4.4 WPŁYW HYDROLIZY I KONDENSACJI NA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE POWŁOK ZOL-ŻELOWYCH

Mając na uwadze wpływ parametrów syntezy metodą zol-żel na właściwości ochronne powłok, podjęto próbę ustalenia wpływu mediów reakcyjnych na właściwości powłok ochronnych, które nałożono na podłoża ze stali P265GH. Bazując na danych literaturowych w obszarze zol-żelowych powłok ochronnych, dobrano prekursorzy z niehydrolizującymi grupami organicznymi, tj. 3- glicydoksypropyltrimetoksyilan (GPTMS) oraz 3- aminopropyltrietoksyilan (ApTEOS). Użycie prekursorów z niehydrolizującymi grupami organicznymi miało na celu uzyskanie sieci krzemionkowej o lepszych parametrach ochronnych. Następnie dobrano pięć różnych mediów reakcyjnych: alkoholi o zwiększającej się długości łańcucha węglowodorowego, kolejno był to metanol, etanol, propanol i butanol oraz ketonu (aceton).

Powłoki, do syntezy których wykorzystano metanol oraz etanol charakteryzowały się homogenicznością (Rysunek 13). W odróżnieniu do pozostałych uzyskanych powłok w przypadku powłoki, do syntezy której wykorzystano etanol, rysy pochodzące z obróbki podłoża nie zostały zaobserwowane. Wynik ten wskazywał, że otrzymano powłokę o większej grubości, co zostało potwierdzone w przeprowadzonych pomiarach grubości przy użyciu spektrometru UV-VIS (Rysunek 14 A) - grubość powłoki zsyntezowanej z wykorzystaniem metanolu wynosiła ok. 1.0 μm , podczas gdy dla analogicznej powłoki, gdzie medium reakcyjnym był etanol, ponad 500 nm więcej. W przypadku medium reakcyjnego jakim był propanol, otrzymana powłoka charakteryzowała się znaczną heterogenicznością oraz najmniejszą grubością wynoszącą 630 nm. Powłoki otrzymane z wykorzystaniem butanolu oraz acetonu również cechowały się niejednorodnymi obszarami, przy czym grubość tych powłok wynosiła ok. 800 nm. Otrzymane wartości grubości dla powłoki otrzymanej przy użyciu etanolu poddano weryfikacji przy użyciu skaningowego mikroskopu jonowego (FIB), co potwierdziło otrzymanie powłoki o grubości ok 1.5 μm [2].

W celu określenia istotności wpływu użytych mediów reakcyjnych na grubość otrzymanych powłok zol-żelowych, przeprowadzono analizę statystyczną w tym test Shapiro-Wilka [139], test Levene'a [140] i Welch'a [141]. Na poziomie istotności 0.05 otrzymane wyniki grubości charakteryzowały się rozkładem normalnym oraz statystycznie istotną wartością błędów standardowych. Co więcej, wykazano statystycznie istotny wpływ medium reakcyjnego na grubość otrzymanych powłok (dla $\alpha = 0.05$), dla powłok otrzymanych z wykorzystaniem metanolu, etanolu i propanolu. W przypadku powłok, gdzie środowiskiem

reakcji był butanol lub aceton, nie wykazano istotnie statystycznego wpływu mediów reakcyjnych na ich grubość. Na podstawie powyższych obserwacji, można stwierdzić, iż grubość powłok zol-żelowych wzrastała wraz ze wzrostem lepkości mediów reakcyjnych: aceton < metanol < etanol. W przypadku propanolu i butanolu zależność ta nie została zaobserwowana. Lepkości użytych mediów reakcyjnych wynosiła odpowiednio: dla metanolu 0.5 mPa·s, etanolu 1.1 mPa·s, propanolu 2.3 mPa·s, butanolu 2.6 mPa·s i acetonu 0.3 mPa·s [142,143].

Rysunek 13. Zdjęcia SEM dla niepokrytej stali P265GH i powłok krzemionkowych otrzymanych na bazie różnych mediów reakcyjnych

Analiza widm Ramana (Rysunek 14 B1, B2 i C, Tabela 3) wykazała, że powłoki zbudowane są z materiału krzemionkowego z grupami organicznymi odpowiadającymi prekursorom GPTMS i ApTEOS oraz mediom reakcyjnym biorącym udział w syntezie.

Rysunek 14. Wyniki dla materiałów zol-żelowych na bazie różnych mediów reakcyjnych: a) analiza grubości powłok z analizą statystyczną, b1 i b2) widma Ramana dla zoli oraz c) widma Ramana dla powłok

Analiza intensywności pasm przy 209, 475 i 581 cm^{-1} sugeruje, że etanol, jako medium reakcyjne, najskuteczniej sprzyja tworzeniu struktury pierścieniowej siloksanów, podczas gdy pozostałe rozpuszczalniki wykazują sukcesywnie mniejszy wpływ w następującej kolejności: butanol > propanol > metanol. Ponadto obserwowana zmiana intensywności pasma przy 475 cm^{-1} odzwierciedla bardziej wydajną reakcję hydrolizy i kondensacji w etanolu jako medium reakcyjnym.

Ze względu na powstawanie H_2O oraz metanolu i etanolu jako produktów ubocznych reakcji hydrolizy i kondensacji GPTMS i ApTEOS, oczekiwano, że zastosowanie metanolu jako rozpuszczalnika zwiększy kinetykę reakcji hydrolizy w porównaniu do użytego etanolu [144]. Co ciekawe, pomimo oczekiwanego wzrostu szybkości reakcji hydrolizy, w analizowanym medium reakcyjnym (metanol), zaobserwowano spowolnienie reakcji kondensacji. Można to wytłumaczyć faktem, że metanol jako medium reakcyjne, ma dużą stałą

dielektryczną. Dlatego pomimo możliwości zajścia reakcji hydrolizy reagenty nie ulegają łatwo kondensacji, ze względu na charakter oddziaływań międzycząsteczkowych [144]. Wydaje się, że kinetyka kondensacji substratów w syntezie zol-żel, obserwowana jako tworzenie się struktury tlenowo-krzemowej, maleje wraz ze zmniejszaniem się długości łańcuchów protonowego medium reakcyjnego. Wszystkie powyższe dane dają podstawy do wyjaśnienia otrzymania największej grubości powłoki na bazie etanolu ($\approx 1.5 \mu\text{m}$) – prawie dwukrotnie większej od grubości powłok otrzymanych z wykorzystaniem innych mediów reakcyjnych. Obserwowane pasmo przy 648 cm^{-1} świadczy o obecności w zolu nieprzereagowanych grup z prekursora ApTEOS. Natomiast brak obserwowanych pasm przy 613 , 643 i 1256 cm^{-1} świadczą o przereagowaniu prekursora GPTMS, w tym o otwarciu pierścienia epoksydowego [145–149]. Powyższe wyniki świadczą o reakcji pomiędzy grupami epoksydowymi (GPTMS) z grupami aminowymi (ApTEOS). Intensywność pasm przy 1296 cm^{-1} i 1456 cm^{-1} pozwala zauważyć, że reakcje hydrolizy i kondensacji najwydajniej zaszły w mediach reakcyjnych jakimi były metanol i propanol. Jednocześnie aceton jako środowisko reakcji, jest najmniej sprzyjającym wydajnej hydrolizie i kondensacji prekursorów GPTMS i ApTEOS. Obecność pasma przy 1640 cm^{-1} świadczy o obecności grup NH_2 z ApTEOS, które nie uległy całkowitemu przereagowaniu. Z otrzymanych danych wynika, że pomimo zastosowania stosunku molowego wynoszącego $1 : 1$ GPTMS : ApTEOS, zgodnie ze stechiometrią reakcji, ApTEOS był użyty w nadmiarze. W przypadku zolu na bazie acetonu obserwowane pasma przy 2845 cm^{-1} i 2938 cm^{-1} świadczą o obecności grup CH_3 z grup metoksyłowych, jednocześnie sugerując, że w tym medium reakcyjnym część cząsteczek prekursora GPTMS nie uległa hydrolizie [150,151].

Zarejestrowane widma Ramana (Rysunek 14C, Tabela 3) potwierdziły obecność sieci krzemionkowej zmodyfikowanej przez sieć organiczną. Zanik pasm przy 648 , 2845 i 2938 cm^{-1} potwierdza wydajne przereagowanie prekursorów. Co więcej wskazuje to, iż reakcje hydrolizy i kondensacji zachodzą w materiale na dalszych etapach wytwarzania powłok (nanoszenie, stabilizacja) [150].

Tabela 3. Analiza pasm Ramana charakterystycznych dla struktur zol-żelowych otrzymanych na bazie metanolu, etanolu, propanolu, butanolu i acetonu

<i>Przesunięcie Ramana (cm⁻¹)</i>	<i>Ugrupowanie chemiczne</i>	<i>Nr ref.</i>
209	grupy propylowe z ApTEOS / struktury pierścieniowe krzemo-tlenowe	[152]
475	struktury pierścieniowe krzemo-tlenowe	[152]
492	Si-O-Si	[36–38]
581	pierścieniowa struktura siloksanów	[152]
648	SiO ₃ z ApTEOS	[147]
690	CH ₂ z Si-CH ₂ R	[153]
1041, 1107	CH ₂ , -NH i Si z segmentu aminopropylowego / struktur pierścieniowych krzemo-tlenowych	[152]
1193, 1198	C-H z Si-CH ₂	[154]
1296 i 1456	-CH ₂ i -CH z łańcuchów alkilowych	[150,155]
1414	CH ₂ z łańcucha propylowego	[150]
1640	NH ₂	[155]
2690-3129	łańcuch propylowy z ApTEOS	[150]
2845, 2938	CH ₃	[150,151]
2903	CH ₂ z łańcucha propylowego	[150]
3316	NH ₂ z ApTEOS, który przereagował z GPTMS	[155,156]

Wszystkie otrzymane powłoki charakteryzowały się właściwościami hydrofilowymi (Rysunek 15 A), kąt zwilżania wodą nie przekraczał 90°. Zestawiając wyniki zwilżalności niepokrytej stali P265GH oraz stali z powłokami, można zaobserwować, że pokrycie powierzchni powłokami zol-żelowymi zwiększyło efekt fobowy na glikol monoetylenowy (medium niepolarnie) - obserwowano zwiększenie kąta zwilżania. Wynik ten może być następstwem wytworzonej struktury krzemo-tlenowej Si-O-Si w matrycach powłok, które charakteryzują się zdolnością hydrofobizującą [157]. Dla wszystkich analizowanych powierzchni składowa dyspersyjna stanowiła większy udział w całkowitej swobodnej energii powierzchniowej (SFE) (Rysunek 15 B). Świadczy to o zmniejszeniu udziału oddziaływań typu Van der Waalsa na powierzchniach modyfikowanych, w porównaniu do powierzchni

niepowleczonej stali P265GH. Otrzymana wartość SFE dla powłok z wykorzystaniem propanolu jako środowiska reakcji, była zbliżona do wyniku dla niepokrytej stali P265GH, jednakże odnotowano różnice w stosunkach składowych polarnej i dyspersyjnej w całkowitej jej wartości. Wynik ten można tłumaczyć stopniem przereagowania składników mieszaniny reakcyjnej [157,158]. Z jednej strony spadek udziału składowej polarnej w SFE dla powłok otrzymanych z wykorzystaniem propanolu może świadczyć o zmniejszeniu ilości dostępnych grup Si-OH, zdolnych do tworzenia oddziaływań wodorowych. Z drugiej strony większy udział składowej dyspersyjnej w SFE świadczy o dominującym wpływie sił Londona na modyfikowanych powierzchniach. Podobny udział składowych polarnej i dyspersyjnej w SFE w przypadku powłok otrzymanych z wykorzystaniem metanolu i etanolu, sugeruje, że w przypadku użycia do syntezy polarnych mediów reakcyjnych, będą one miały podobny wpływ zarówno na reakcję hydrolizy jak i kondensacji pomiędzy GPTMS i ApTEOS [157,158].

Rysunek 15. Wyniki testu zwilżalności dla analizowanych powłok: a) wartości kątów zwilżania wodą i glikolem mono-etylenowym, b) wartości składowych polarnej i dyspersyjnej oraz SFE

W trakcie testu zarysowania nie zarejestrowano emisji akustycznej, co wskazuje o sprężysto-plastycznym charakterze zniszczeń. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych powłok i otrzymanych wartości sił krytycznych L_C (Rysunek 16), inicjacja uszkodzeń może wynikać z dekohezji pomiędzy powłoką a podłożem ze stali P265GH, obserwowana jako odpryski w pierwszym etapie badania, a następnie uszkodzenia adhezyjne, obserwowane jako zrywanie powłok przy L_{C3} . Przeprowadzona obróbka wszystkich pokrywanych powierzchni i otrzymane wyniki potwierdzają istotny wpływ naprężeń sprężysto-plastycznych na wartości sił krytycznych L_C [130,158].

Rysunek 16. Wartości sił krytycznych oraz zdjęcia mikroskopowe powierzchni po przeprowadzonym teście zarysowania dla analizowanych powłok naniesionych na stal P265GH

Według danych literaturowych tarcie znacząco wpływa na delaminację powłoki, przy czym zwiększenie tarcia powoduje zmniejszenie sił krytycznych (L_C) [159]. Dane literaturowe nie są jednak spójne z otrzymanymi w niniejszej pracy wynikami. Wyniki testu zarysowania dla wszystkich przedstawionych powłok wykazały, że współczynnik tarcia (około 0.5) i siła tarcia (około 8.5 N) są podobne (Rysunek 17 A i B), natomiast wartość sił krytycznych różni się znacznie między otrzymanymi materiałami (Rysunek 16). Powyższe wyniki, które wydają się być niespójne z danymi literaturowymi, mogą wynikać z oblepiania powierzchni wgłębnika przez fragmenty powłoki uwolnione z toru zarysowania, co zniekształca jego pracę, jak przedstawił to Blees i in. [131]. Z drugiej strony niemal liniowy przebieg zmian siły stycznej w funkcji siły normalnej (Rysunek 17 A) dla materiałów, do otrzymania których wykorzystano propanol, butanol i aceton, świadczy o wytworzeniu powierzchni ślizgowej pomiędzy wgłębnikiem a powierzchnią powłok, a tym samym o lepszych właściwościach smarnych tych materiałów [130].

Powłoki zol-żelowe na bazie siloksanów oddziałują z podłożem stalowym poprzez interakcje wodorowe a także kowalencyjne z grupami hydroksylowymi z podłoża, co wydaje się mieć determinujący wpływ na odporność powłok na zarysowanie [130,131,158]. Dodatkowo w przypadku użytych do syntezy prekursorów, grupy aminowe z prekursora ApTEOS mogą promować adhezję międzyfazową poprzez tworzenie oddziaływań kwasowo-zasadowych typu Lewisa i Bronsteda, między wolną parą elektronów atomu azotu (z ApTEOS) a żelazem (z P265GH) [158]. Opisane powyżej interakcje na poziomie atomowym, mają bezpośrednie przełożenie na obserwowane różnice w wartościach L_C dla analizowanych materiałów powłokowych. W przypadku powłoki na bazie acetonu, wartości sił krytycznych L_C odbiegają od pozostałych prezentowanych, przy czym L_{C3} jest blisko 40% wyższa. Jednocześnie dla materiału powłokowego na bazie acetonu odnotowano najniższy stopień konwersji pomiędzy grupami aminowymi z AptEOS a grupami epoksydowymi z GPTMS (obserwowane pasmo przy 648 cm^{-1} na Rysunku 14 B1). Materiały powłokowe zawierające niezwiązane grupy aminowe, mogą zwiększać interakcję z powierzchnią stali. W przypadku materiału powłokowego na bazie acetonu obecność nieprzereagowanych grup aminowych wpływa nie tylko na właściwości adhezyjne powłoki, ale również na siły kohezji.

Obserwowana najniższa odporność na odpryskiwanie/wykruszanie się powłoki na bazie etanolu, zwłaszcza najniższe wartości sił krytycznych L_{C1} i L_{C2} wśród porównywanych, niemal liniowe zmiany współczynnika tarcia w funkcji wartości siły normalnej oraz stosunkowo niska wartość otrzymanego współczynnika tarcia może wynikać ze znacznego udziału części organicznej powłoki [52] zwłaszcza spolimeryzowanej grupy epoksydowej, która przereagowała z grupami aminowymi. Rysunek 17 C i D przedstawiają zmiany odpowiednio: głębokości penetracji (P_d) oraz głębokości resztkowej (R_d) w funkcji siły normalnej. Największe zmiany w obrębie P_d i R_d odnotowano również dla powłoki zsyntezowanej przy użyciu etanolu, pomimo największej jej grubości (ok $1.5\ \mu\text{m}$). Wynik ten potwierdza wydajniejszą reakcję kondensacji prekursorów GPTMS i ApTEOS w medium etanolowym, przy czym powstałe podczas hydrolizy grupy hydroksylowe (-OH) ulegają przereagowaniu. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że to właśnie grupy hydroksylowe determinują przyczepność powłoki poprzez wytworzenie wiązań z podłożem stalowym, otrzymane wyniki dla powłoki otrzymanej z wykorzystaniem etanolu, mogą być tłumaczone bardziej wydajnymi procesami kondensacji oraz deficytem wolnych grup -OH [52].

Stopień odkształcenia plastycznego powłoki jest opisywany przez wartość współczynnika plastyczności P_f (Rysunek 17 E), który jest stosunkiem R_d do P_d zgodnie z równaniami 12-13 [130]:

$$P_f = 1 - E_f \quad (12)$$

$$E_f = (P_d - R_d)/P_d \quad (13)$$

gdzie:

E_f – powrót sprężysty (Rysunek 17 F)

Ze względu na dużą wartość obserwowanego R_d (około 13 μm) oraz wartość P_d (około 1,0) stwierdza się, że powłoki charakteryzują się odkształceniem plastycznym, któremu towarzyszy bardzo mały powrót sprężysty [130].

Rysunek 17. Wyniki dla powłok na bazie różnych rozpuszczalników otrzymane z testu zarysowania: a) zmiany siły stycznej (F_t) w stosunku do siły normalnej (F_n), b) zmiana współczynnika tarcia na 3 mm odcinku pomiarowym, c) zmiana głębokości penetracji (P_d), d) zmiana głębokości resztkowej (R_d), e) zmiana współczynnika plastyczności (P_f), oraz f) zmiana powrotu sprężystego (E_f) w funkcji siły normalnej (F_n)

Rejestrowane zmiany potencjału obwodu otwartego obwodu (E_{OCP}) (Rysunek 18 A) ukazały przesunięcie wartości potencjałów w kierunku wartości bardziej dodatnich w przypadku powleczonych próbek w porównaniu do niepokrytej stali P265GH. Stwierdzono, że powlekane powierzchnie charakteryzują się wyższą odpornością na korozję w środowisku 0.5 M NaCl niż niepokryta stal P265GH.

Rysunek 18. Wyniki badań elektrochemicznych w 0.5 M NaCl: a) zmiana potencjału obwodu otwartego (OCP) i b) krzywe Tafel’a dla niepokrytej stali P265GH oraz pokrytej powłokami zol-żelowymi

W Tabeli 4 przedstawiono wyniki dla analiz krzywych Tafel’a (Rysunek 18B) w tym wartości: współczynników Tafel’a anodowego (B_a) i katodowego (B_c), gęstości prądu korozji (J_{corr}) oraz oporu polaryzacyjnego (R_p). Skuteczność ochrony przed korozją została przedstawiona jako wartość $\eta\%$, którą obliczono na podstawie J_{corr} zgodnie z równaniem 14 [160]:

$$\eta \% = \frac{J_{\text{corr } 0} - J_{\text{corr } p}}{J_{\text{corr } 0}} \times 100\% \quad (14)$$

gdzie:

J_{corr}^0 – gęstość prądów korozji dla niepokrytej stali P265HG,

J_{corr}^p – gęstość prądów korozji dla odpowiedniej powłoki zol-żelowej.

Skuteczność ochrony ($\eta\%$) prawie wszystkich otrzymanych powłok zol-żelowych była wyższa niż 90%, co sugeruje, że powłoki te mogą skutecznie chronić stal P265GH przed korozją w środowisku 0.5 M roztworu chlorku sodu [80,160]. Największe wartości R_p otrzymano dla powłok na bazie metanolu, blisko dwa rzędy wielkości różnicy w odniesieniu do niepokrytej stali P265GH. Równocześnie powłoki otrzymane z wykorzystaniem butanolu charakteryzowały się najniższymi wartościami R_p , J_{corr} oraz $\eta\%$. Otrzymane wyniki dla powłoki na bazie butanolu skorelowano z obserwacjami wykonanymi za pomocą SEM. Defekty i wady obserwowane w strukturze powłoki otrzymanej z wykorzystaniem butanolu uniemożliwiają powłóce działanie jako skutecznej bariery przed czynnikami korozyjnymi, takimi jak Cl⁻. Współczynniki Tafel’a dla niepokrytej powierzchni stali P265GH wskazują na roztwarzanie się Fe, co dodatkowo mogło ingerować w przebieg E_{OCP} [161]. Dla otrzymanych powłok

zaobserwowano przesunięcie potencjałów przejścia z części anodowej do katodowej w zakresie potencjałów bardziej dodatnich, co oznacza, że powłoki zol-żelowe zapobiegają głównie roztwarzaniu Fe, podobnie jak w pracy [160].

Tabela 4. Parametry odporności na korozję uzyskane z analizy krzywych Tafel'a dla niepokrytej stali P265GH i pokrytej powłokami zol-żelowymi

	B_a (<i>mV·dec⁻¹</i>)	B_c (<i>mV·dec⁻¹</i>)	R_p (<i>kΩ·cm²</i>)	J_{corr} (<i>μA·cm⁻¹</i>)	η %
Stal P265GH	544.8 ± 110.2	97.9 ± 20.6	3.83 ± 0.88	9.41 ± 1.29	-
Metanol	122.5 ± 32.4	203.9 ± 167.6	138.58 ± 27.40	0.23 ± 0.04	97.6
Etanol	95.4 ± 17.3	328.9 ± 167.6	44.50 ± 14.13	0.73 ± 0.22	92.2
Propanol	136.5 ± 5.4	287.0 ± 34.8	40.59 ± 12.04	1.03 ± 0.32	89.1
Butanol	266.6 ± 24.3	224.8 ± 63.1	24.89 ± 9.67	1.79 ± 0.09	81.0
Aceton	109.5 ± 3.5	433.6 ± 136.6	63.46 ± 21.02	0.70 ± 0.22	92.6

Do analizy krzywych uzyskanych za pomocą EIS dla powłok otrzymanych z wykorzystaniem metanolu i acetonu wykorzystano model elektrycznego obwodu zastępczego z dwiema stałymi czasowymi, podobnie jak w [52]. Stałą czasową w zakresie wysokich częstotliwości (HF) 10-300 Hz (publikacja [2], Rysunek 13) połączono z oporem polaryzacyjnym (R_{SG}) i elementem stałofazowym (CPE_{SG}) przypisywanym powłoce zol-żelowej. Druga stała czasowa obserwowana w zakresie niskich częstotliwości (LF) ok. 0.1 Hz odpowiada oporowi przeniesienia ładunku (R_{ct}) oraz elementowi stałofazowemu (CPE_{dl}) związanego z cechami pojemnościowymi podwójnej warstwy elektrycznej. Wartość R_{SG} dla obu analizowanych powłok poddanych ekspozycji na 0.5 M NaCl była relatywnie większa niż R_{ct}. Co więcej zależność między R_{SG} i R_{ct} dla powłoki, do syntezy której użyto aceton, ulega zmianie w porównaniu do wyników dla powłoki zsyntezowanej przy użyciu metanolu. Wynik ten potwierdza, że acetonowe medium reakcyjne, sprzyja uzyskiwaniu powłoki charakteryzującej się większą adhezją do podłoża stalowego niż medium metanolowe. Wyniki te korelują z wynikami otrzymanymi za pomocą spektrometru Ramana i testu zarysowania. Zol na bazie acetonu zawierał nieprzereagowane grupy aminowe z ApTEOS (pasma obserwowane przy 1640 cm⁻¹ (Rysunek 14 B1)), które promują wiązanie materiału powłokowego z powierzchnią stali [158]. Wynik ten znalazł odzwierciedlenie w wartości siły krytycznej L_{C3}. Z drugiej strony niższe wartości CPE_{SG} oraz wyższe wartości R_{SG} (Tabela 5) dla powłoki otrzymanej z wykorzystaniem metanolu stanowią dowód na opracowanie wydajniejszej bariery

fizycznej przed czynnikami korozyjnymi, a tym samym materiału o większej jednorodności i zwartości, niż w przypadku powłoki otrzymanej z wykorzystaniem acetonu [162]. Powłoka otrzymana z wykorzystaniem metanolu charakteryzowała się największą wartością kąta fazowego w zakresie LF spośród prezentowanych wyników, co również świadczy o jednorodności i braku defektów w tym materiale [163]. W przypadku powłok otrzymanych przy użyciu etanolu, propanolu i butanolu do analizy widm impedancyjnych wykorzystano zastępcze obwody elektryczne z elementami odpowiadającymi produktom korozji (opór produktów korozji R_{CP} i element stałofazowy CPE_{CP}) [164]. Pojawienie się pętli pojemnościowych w zakresie średnich częstotliwości (MF), również świadczy o obecności pod powłokami zol-żelowymi, do syntezy których użyto etanolu, propanolu i butanolu produktów korozji [129,164]. Co więcej utworzona warstwa z produktów korozyjnych nie stanowi skutecznej bariery [164,165], a podczas ekspozycji na środowisko korozyjne, może dodatkowo pogarszać właściwości ochronne powłok, dla których mediami reakcyjnymi były etanol, propanol i butanol. Niższe wartości R_{SG} i wyższe CPE_{SG} w przypadku powłok otrzymanych z wykorzystaniem etanolu, propanolu i butanolu również świadczą o gorszych parametrach ochronnych w porównaniu do powłok, dla których środowiskiem reakcji był metanol czy aceton. Utrata właściwości ochronnych analizowanych powłok nastąpiła w wyniku utraty ciągłości i była związana z adsorpcją składników elektrolitu, czego miarą była wyższa wartość CPE_{SG} [52,95]. Słabo rozdzielone stałe czasowe w zakresie LF obserwowane dla powłok otrzymanych z wykorzystaniem propanolu i butanolu mogą świadczyć o powstawaniu mniej zwartej warstwy korozyjnej [129], niż w przypadku powłoki otrzymanej z wykorzystaniem etanolu. Atak czynników korozyjnych (Cl^-) na podłoże metaliczne pokryte powłokami zol-żel otrzymanymi przy użyciu propanolu i butanolu, nie został skutecznie zahamowany, ponieważ powłoki te charakteryzowały się defektami, które zapewniają dostęp czynników korozyjnych do powierzchni metalicznej.

Tabela 5. Parametry odporności na korozję uzyskane z EIS dla stali P265GH niepokrytej i pokrytej powłokami zol-żelowymi

	R_s ($\Omega \cdot \text{cm}^2$)	CPE_{SG} ($\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-2}$)	n	R_{SG} ($\text{k}\Omega \cdot \text{cm}^2$)	CPE_{DL} ($\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-2}$)	C_{CP} ($\text{mF} \cdot \text{cm}^{-2}$)	n	R_{CT} ($\text{k}\Omega \cdot \text{cm}^2$)	R_{CP} ($\text{k}\Omega \cdot \text{cm}^2$)
Metanol	65.2 ± 4.7	4.29 ± 0.9	0.62 ± 0.01	31.95 ± 0.96	20.86 ± 4.76		0.70 ± 0.02	0.898 ± 0.098	
Etanol	36.0 ± 2.6	15.9 ± 3.0	0.64 ± 0.02	3.739 ± 1.386		17.3 ± 0.03			1.197 ± 0.206
Propanol	33.5 ± 6.8	18.8 ± 5.0	0.68 ± 0.02	3.736 ± 2.279		44.5 ± 5.5			0.710 ± 0.277
Butanol	30.0 ± 1.4	22.3 ± 5.9	0.67 ± 0.04	2.198 ± 0.912		44.7 ± 3.2			0.734 ± 0.193
Aceton	70.0 ± 30.8	11.4 ± 5.7	0.61 ± 0.02	10.176 ± 1.821	30.6 ± 8.0		0.65 ± 0.08	2.229 ± 0.477	

4.5 WPŁYW PARAMETRÓW SYNTEZY NA WŁAŚCIWOŚCI ANTYKOROZYJNE POWŁOK ZOL-ŻELOWYCH

Wpływ katalizatora, na właściwości ochronne powłok krzemionkowych na bazie prekursorów GPTMS i ApTEOS.

Podłoża stalowe P265GH przygotowane zgodnie z procedurą przedstawioną w publikacji [2], pokryto trójwarstwowymi powłokami krzemionkowymi, do syntezy których wykorzystano prekursory GPTMS i ApTEOS. Syntezę i nakładanie materiałów powłokowych przeprowadzono analogicznie jak w publikacji [2], przy zachowaniu stosunków objętościowego medium reakcyjnego do prekursorów oraz katalizatora (kwasu/mieszaniny kwasów) do objętości mieszaniny reakcyjnej. Na podstawie analizy literatury w zakresie wpływu medium reakcyjnego oraz katalizatora do syntezy materiałów powłokowych na bazie GPTMS i ApTEOS wykorzystano dwa różne media reakcyjne tj. metanol oraz etanol, a także różne katalizatory w postaci mieszaniny kwasów HNO_3 i CH_3COOH lub kwasów $\text{HNO}_3/\text{CH}_3\text{OOH}/\text{HCl}$. Otrzymane powłoki poddano badaniom elektrochemicznym w 0.5 M NaCl (polaryzacji liniowej) zgodnie z procedurą opisaną w publikacji [2].

Na podstawie przeprowadzonych badań elektrochemicznych, w szczególności na podstawie uzyskanego parametru R_p stwierdza się, że kataliza syntezy mieszaniną kwasów HNO_3 i CH_3COOH pozwala otrzymywać powłoki cechujące się stosunkowo dużą powtarzalnością w zakresie ochrony przed korozją (Rysunek 18). Co więcej, kataliza mieszaniną kwasu dla metanolowego i etanolowego medium reakcyjnego pozwoliła otrzymać stosunkowo zbliżone wartości R_p . Otrzymane wartości mogą wynikać z silnie utleniającego charakteru HNO_3 oraz zdolności stabilizacji zoli przez CH_3COOH [80], co przełożyło się na otrzymanie bardziej zwartej struktury powłoki [79]. Najwyższe wartości R_p otrzymano dla katalizy HNO_3 i wykorzystania etanolu jako medium reakcyjnego, jednakże przeniesienie reakcji do medium w postaci metanolu spowodowało obniżenie właściwości ochronnych powłoki końcowej. W przypadku kwasów o dużej stałej dysocjacji, tj. HNO_3 reakcje kondensacji przebiegają znacznie szybciej niż dla tych o niskiej mocy, co skutkuje otrzymywaniem powłok grubszych, jednakże bardziej porowatych [80,166]. Co więcej kataliza HNO_3 wydaje się być bardziej wrażliwa na zmianę medium reakcyjnego, co czyni ją wysoce selektywną. Na podstawie otrzymanych wyników dla powłok zol-żelowych, katalizatory w postaci kwasów HCl oraz CH_3COOH , były najmniej odpowiednimi do uzyskania powłok ochronnych na media korozyjne.

Rysunek 18. Zmiana właściwości ochronnych powłok krzemionkowych w zależności od użytych w syntezie mediów reakcyjnych oraz katalizatorów

Wpływ temperatury stabilizacji na właściwości ochronne powłok krzemionkowych na bazie prekursorów GPTMS i ApTEOS.

Na podstawie powyższych wyników do dalszych badań wytypowano jako katalizator mieszaninę kwasów HNO_3 i CH_3COOH oraz metanolowe medium reakcyjne. Podłoża stalowe P265GH przygotowane zgodnie z procedurą przedstawioną w publikacji [2], pokryto trójwarstwowymi powłokami krzemionkowymi, do syntezy których wykorzystano prekursory GPTMS i ApTEOS. Syntezę i nakładanie materiałów powłokowych przeprowadzono analogicznie jak w publikacji [2]. Otrzymane powłoki poddano badaniom elektrochemicznym w 0.5 M NaCl (polaryzacji liniowej) zgodnie z procedurą opisaną w publikacji [2].

Na podstawie wyników przedstawionych na Rysunku 19, stwierdzono, że odpowiednia obróbka temperaturowa znacząco wpływa na właściwości ochronne powłok. Dla rozpatrywanej matrycy na bazie GPTMS i ApTEOS wykorzystanie obróbki w zakresie temperatury 80 - 150°C (Rysunek 19) nie ma znaczącego wpływu na właściwości ochronne powłok krzemionkowych. Zwiększenie temperatury stabilizacji do 180°C spowodowało znaczącą poprawę we właściwościach ochronnych powłoki. Najwyższe R_p uzyskano dla powłoki stabilizowanej w 210°C. Wynik ten jest skorelowany z danymi literaturowymi, w zakresie wpływu obróbki cieplnej na właściwości ochronne, w tym możliwości kontroli wielkości i kształtu porów [84] oraz powstawania defektów [59,62,77,85] poprzez kontrolowane odparowanie rozcieńczalnika (medium reakcyjnego) oraz innych (lotnych) składników mieszaniny reakcyjnej [85]. Z drugiej strony należy mieć na uwadze znaczną zawartość części organicznej budującej powłokę, która pozostaje wrażliwa na stabilizację w zbyt wysokich temperaturach [68].

Rysunek 19. Zmiana właściwości ochronnych powłok krzemionkowych w zależności od temperatury stabilizacji

Wpływ stosunków objętościowych prekursorów do medium reakcyjnego oraz stosunków molowych prekursorów GPTMS do ApTEOS na właściwości ochronne powłok krzemionkowych na bazie prekursorów GPTMS i ApTEOS.

Na podstawie powyższych wyników do dalszych badań wytypowano katalizator w postaci mieszaniny kwasów HNO_3 i CH_3COOH oraz metanolowe medium reakcyjne. Podłoża stalowe P265GH przygotowane zgodnie z procedurą przedstawioną w publikacji [2], pokryto trójwarstwowymi powłokami krzemionkowymi, do syntezy których wykorzystano prekursory GPTMS i ApTEOS. Syntezę i nakładanie materiałów powłokowych przeprowadzono analogicznie jak w publikacji [2], z wyjątkiem stabilizacji, którą przeprowadzono w temperaturze 180°C. Mając na uwadze niekorzystny wpływ zbyt wysokiej temperatury na substancje organiczne oraz możliwość modyfikacji matrycy zol-żelowych organicznymi inhibitorami korozji, do stabilizacji powłok zastosowano temperaturę 180°C. Czynnikiemmi zmiennymi dla analizowanego przypadku były różne stosunki molowe prekursorów GPTMS do ApTEOS w zakresie 1 : 0.75, 1 : 1 oraz 1 : 1.25, a także stosunki objętościowe medium reakcyjnego (metanolu) do prekursorów (GPTMS + ApTEOS), które wynosiły kolejno 10 : 1.5, 10 : 2.9, 10 : 4, 10 : 5.8, 10 : 7.1 oraz 10 : 8.5. Otrzymane powłoki poddano badaniom elektrochemicznym w 0.5 M NaCl (EIS) zgodnie z procedurą opisaną w publikacji [2], gdzie R_{SG} oznaczał opór polaryzacyjny powłoki zol-żelowej.

Rysunek 20. Zmiana właściwości ochronnych powłok krzemionkowych w zależności od wykorzystanych w syntezie stosunków molowych i objętościowych składowych mieszanin reakcyjnych

Na podstawie wyników przedstawionych na Rysunku 20 stwierdzono, że stosunki molowe prekursorów GPTMS do ApTEOS oraz stosunki objętościowe pomiędzy medium reakcyjnym a prekursorami (GPTMS + ApTEOS) wpływają na właściwości ochronne powłok. Użyte do syntezy prekursorzy GPTMS i ApTEOS, tworzą sieć tlenkową poprzez reakcje pomiędzy grupami $C_2H_5^+$ uwolnionymi z ApTEOS i CH_3^+ uwolnionymi z GPTMS a H^+ , czemu towarzyszy tworzenie Si-OH [158]. Dla prekursorów i medium reakcyjnego, wykorzystywanych w syntezie zol-żel, istnieją dwie bariery energetyczne opisane przez Li i in. [144]. Analizując oddziaływania prekursorów i mediów reakcyjnych należy również wziąć pod uwagę zawadę steryczną jaką stanowią ulegające hydrolizie grupy alkoksylowe prekursorów oraz ich oddziaływania z molekułami medium reakcyjnego [167]. Mając również na uwadze wyniki otrzymane w publikacji [2], w szczególności w zakresie reagowania grup aminowych z ApTEOS z grupami epoksydowymi z GPTMS, można przypuszczać, że dobór stosunków molowych pomiędzy użytymi prekursorami wpływa na interakcje organicznych podstawników z GPTMS i ApTEOS. Stopień przereagowania grup epoksydowych z grupami aminowymi determinuje gęstość otrzymanych materiałów [145,158,168], a więc wpływa na ich właściwości ochronne, co znajduje potwierdzenie w wynikach przedstawionych na Rysunku 20. Dla analizowanego stosunku molowego wynoszącego 1 : 1.25 GPTMS : ApTEOS otrzymano najwyższe wartości R_{SG} w niemal całym zakresie stosowanych stosunków objętościowych medium reakcyjnego do prekursorów łącznie (GPTMS + ApTEOS). Wynik ten może być następstwem wydajniejszego przereagowania grup epoksydowych z aminowymi, dzięki czemu

otrzymano materiały o większej gęstości niż w przypadku pozostałych analizowanych stosunków (1 : 0.75 czy 1 : 1). Analiza stechiometrii reakcji grupy epoksydowej z grupą aminową, wskazywała, że każda cząsteczka GPTMS wchodzi w reakcję z jedną cząsteczką ApTEOS, czyli przy zachowaniu stosunku molowego 1 : 1, co warunkowałoby wytworzenie gęstej matrycy zol-żelowej i uzyskanie najwyższych wartości R_{SG} . Jednakże na podstawie otrzymanych wyników eksperymentalnych R_{SG} przypuszcza się, że użyte prekursorzy reagują ze sobą niestechiometrycznie, a otrzymane wyniki wydają się nie wpisywać w założenia teoretyczne. Ponadto wykorzystanie większego stosunku objętościowego prekursorów do medium reakcyjnego (8.5 : 10) i zastosowanie stosunku molowego GPTMS : ApTEOS 1 : 1.25, spowodowało otrzymanie powłoki o najlepszych właściwościach ochronnych spośród wszystkich analizowanych. Wynik ten może być tłumaczony pozytywnym wpływem zateżenia mieszaniny reakcyjnej, a więc zwiększenia ilości głównego składnika powłoki (prekursorów), przez co ograniczeniu uległy oddziaływania wywierane przez medium reakcyjne, wskutek czego promowane są reakcje między grupami prekursorów, a także wydajniejsze przereagowanie organicznych grup.

4.6 WPŁYW CZASU STARZENIA NA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE POWŁOK ZOL-ŻELOWYCH

Podłoża stali P265GH poddane obróbce z wykorzystaniem roztworu fosforanowego pokryto powłokami zol-żelowymi, w skład których wchodziły: warstwy krzemionkowe „SiO₂” na bazie prekursorów TEOS i dMdeOS, jako warstwy zapewniające adhezję pozostałych warstw do podłoża; oraz warstwy gradientowe. W pierwszym przedstawionym zestawieniu powłoka prócz dwóch warstw „SiO₂” składała się z warstwy wierzchniej na bazie prekursora ZrOBu – układ trójwarstwowy nazwano powłoką „ZrO₂” . Drugi prezentowany zestaw składał się z jednej warstwy „SiO₂”, która została pokryta dwoma warstwami na bazie prekursorów TEOS i pFtEOS – powłokę oznaczono jako „SiO₂+F”. Wykonano analizy właściwości powłok bezpośrednio po otrzymaniu (bez starzenia) oraz po 3-letnim czasie starzenia.

Proces przygotowania powierzchni stali P265GH przez fosforanowanie pozwoliło na czasowe zabezpieczenie powierzchni przed procesami korozyjnymi. Przedstawione w publikacji [3] wyniki rozkładu stężenia fosforu na powierzchni ukazało jego większą koncentrację w zagłębieniach zlokalizowanych na powierzchni stali P265GH, co jest zgodne z mechanizmem powstawania warstw fosforanowych i interakcji H₃PO₄ z Fe [39]. Ponadto przeprowadzona analiza EDX potwierdziła obecność Fe w warstwach fosforanowych jako wynik przeprowadzonego procesu otrzymywania tego rodzaju warstw konwersyjnych [41,42]. Przedstawione analizy za pomocą SEM (Rysunek 21 A i 22 B) pozwoliły określić grubość warstwy fosforanowej na ok 7 μm, podczas gdy grubość powłok zol-żelowych nie przekraczała 600 nm. Mapy rozkładu pierwiastków (Rysunek 21 B1-B2) pozwalają stwierdzić, że powłoka „ZrO₂” charakteryzuje się jednorodnym rozkładem cyrkonu na powierzchni dla stanu przed i po starzeniu. Jednak powierzchnia powłoki „ZrO₂” charakteryzuje się widocznymi defektami w postaci szczelin. W przypadku powłoki „SiO₂+F” powłoka również charakteryzowała się jednorodnym rozkładem fluoru dla stanu przed i po starzeniu, nie odnotowano spękań i defektów na jej powierzchni (Rysunek 22 A1-A2).

Rysunek 21. Zdjęcia SEM i analiza EDX dla próbki stali P265GH pokrytej powłoką „ZrO₂”

Rysunek 22. Zdjęcia SEM i analiza EDX dla próbki stali P265GH pokrytej powłoką „SiO₂+F”

Dla niepokrytej stali P265GH, niepoddanej obróbce fosforanami, przeprowadzono badania z wykorzystaniem spektroskopii Ramana. Zlokalizowano pasma charakterystyczne dla produktów korozji (Rysunek 23) tj. przy 396, 490, 600 i 673 cm⁻¹ z α-FeOOH (getytu) [169,170], 673 cm⁻¹, z Fe₃O₄ (magnetytu) [171], 218, 287 i 1316 cm⁻¹ z α-Fe₂O₃ (hematytu) [169–171].

Rysunek 23. Widma Ramana dla stali P265GH niepokrytej oraz pokrytej powłokami „ZrO₂” i „SiO₂+F”, niepoddanych i poddanych starzeniu

W Tabeli 6 zestawiono obserwowane przesunięcia Ramana dla analizowanych powłok z odpowiadającymi im ugrupowaniami chemicznymi. Dla obu zestawów powłok zidentyfikowano charakterystyczne pasma przy 441, 539, 921 i 1060 cm⁻¹ świadczące o otrzymaniu amorficznej warstwy fosforanów. Dodatkowo po 3 latach starzenia zaobserwowano dodatkowe pasmo przy 686 cm⁻¹, świadczące o powstaniu struktur krystalicznych w obrębie warstwy fosforanowej. Dla powłoki „ZrO₂” zarejestrowano charakterystyczne pasma pochodzące od jednoskośnej formy krystalicznej ZrO₂ oraz wytworzonej sieci krzemionkowej z warstwy „SiO₂”. 3-letni okres starzenia powłoki spowodował pojawienie się dodatkowego pasma przy 218 cm⁻¹, które również przypisuje się jednoskośnej formie krystalicznej ZrO₂. Struktura krystaliczna powłoki „ZrO₂” może mieć zdecydowany wpływ na jej właściwości ochronne, zwłaszcza, że jej obecność zwykle pogarsza właściwości antykorozyjne materiałów. Dla materiałów z krystaliczną strukturą pogorszenie właściwości ochronnych następuje głównie poprzez segregację faz lub zwiększenie niejednorodności powierzchni, w wyniku odmiennej orientacji ziaren, co powoduje powstawanie ogniw galwanicznych [172]. Dla „SiO₂+F” również zarejestrowano pasma ugrupowań chemicznych charakterystycznych dla materiałów tworzących powłokę, tj. warstwy

fosforanowej, „SiO₂” czy ugrupowań fluoroalkilowych od prekursora pFtEOS. Obserwowane pasmo przy 203 cm⁻¹ (od drgań grup O-Si-O) dla obu rodzajów powłok jest rejestrowane dla próbek poddanych starzeniu przez 3 lata, co świadczy o postępujących w czasie procesach kondensacji materiałów na bazie krzemionki [173]. Co więcej dla powłoki „SiO₂+F” pojawienie się pasma przy 670 cm⁻¹ po 3 latach starzenia świadczy o procesach degradacyjnych łańcucha fluoroalkilowego. W przypadku łańcucha fluoroalkilowego o znacznej zawartości ugrupowań CF₂, a więc nie ulegającego degradacji, charakterystyczny sygnał jest rejestrowany przy 730 cm⁻¹, natomiast jego przesunięcie w niższe długości fal świadczy o postępujących procesach niszczenia tego ugrupowania chemicznego [174,175].

Tabela 6. Analiza przesunięć Ramana dla warstwy fosforanowej oraz powłok „ZrO₂” i „SiO₂” na stan przed i po starzeniu

<i>Przesunięcie Ramana (cm⁻¹)</i>	<i>Ugrupowanie chemiczne</i>	<i>Nr ref.</i>
195, 218, 662	Jednoskośny ZrO ₂	[176–179]
203, 308, 393, 464	Si-O-Si	[173,180–182]
441,539	P-O z struktur łańcuchowych	[183,184]
547, 712, 748	CF ₃ z łańcuchów fluorowęglowych	[174,175,185]
670	CF ₂ z łańcuchów fluorowęglowych	[175]
686	P-O z ZnP ₄ O ₁₁	[186]
818	-Si-O-	[153]
921, 1060	P-O z PO ₄ ³⁻	[183,187,188]
1397, 2922	CH, CH ₃	[153]
1592	H ₂ O	[189]

Powierzchnia stali P265GH w stanie wyjściowym charakteryzowała się stosunkowo dużą chropowatością, która ulega redukcji po pokryciu warstwami fosforanowymi oraz powłokami „ZrO₂” i „SiO₂+F”. Modyfikacja powierzchni stali pokryciami spowodowała obniżenie wartości średniej arytmetycznej chropowatości powierzchni (S_a) (Tabela 7), co może świadczyć o zmniejszeniu średnich wartości odchyłeń pomiędzy wierzchołkami a dolinami chropowatości. Wyniki S_a wydają się być skorelowane z analizami SEM, przy czym wartość S_a dla bardziej niejednorodnej powłoki „ZrO₂” była wyższa niż dla „SiO₂+F”. Dodatkowo analizując wszystkie parametry przedstawione w Tabeli 8, można stwierdzić, że:

- nałożenie warstwy fosforowej spowodowało zmniejszenie wartości całkowitej i zredukowanej chropowatości, ale nie zmieniło równomiernego rozłożenia

materiału między wierzchołki, rdzeń i zagłębienia (S_{sk} wzrasta w kierunku 0, co zarejestrowano jako zmianę z wartości -1.86 dla niepowlekanego P265GH na -0.713 dla próbki z warstwą fosforanową),

- powłoka „SiO₂+F” pokryła dokładniej powierzchnię stali po fosforanowaniu niż „ZrO₂”, poprzez równomierne rozłożenie materiału między wierzchołki, rdzeń i zagłębienia,
- powłoka „SiO₂+F” pokryła powierzchnię cienką warstwą, odwzorowując jej pierwotną topografię i nie wykazywała właściwości wypełniających,
- powłoka „ZrO₂” pokryła równomiernej powierzchnię wypełniając doliny chropowatości, tym samym obniżyła jej wartość.

Tabela 7. Wartości charakterystycznych parametrów chropowatości dla niepokrytej stali P265GH oraz pokrytej analizowanymi warstwą fosforanową i powłokami zol-żelowymi

Parametr	Stal P265GH	Warstwa fosforanowa	„ZrO ₂ ”	„SiO ₂ + F”
S_{sk}	-1.86	-0.713	-1.97	-3.6
S_{ku}	8.91	14.5	16.4	28.0
S_p (μm)	9.00	8.46	14.7	11.7
S_v (μm)	28.2	14.8	21.8	20.7
S_a (μm)	2.18	0.693	1.46	1.01
S_{al} (μm)	41.9	34.9	35.4	42.5
S_{tr}	0.801	0.842	0.470	0.629
S_{fd}	2.25	2.38	2.36	2.42
S_k (μm)	3.95	1.56	1.59	1.39
S_{pk} (μm)	3.01	1.65	2.26	3.29
S_{vk} (μm)	5.86	1.60	2.95	4.27

S_{sk} – współczynnik skośności, S_{ku} – współczynnik kurtozy, S_p – maksymalna wysokość wierzchołka, S_v – maksymalna wysokość wgłębienia, S_a – średnia arytmetyczna chropowatości powierzchni, S_{al} – długość najszybszego zanikającego odcinka funkcji autokorelacji, S_{tr} – współczynnik kształtu tekstury, S_{fd} - wskaźnik wymiaru fraktalnego, S_{pk} - zmniejszona wysokość wierzchołka, S_k - głębokość chropowatości rdzenia (głębokość chropowatości rdzenia), S_{vk} - zmniejszona wysokość doliny

Powłoki „ZrO₂” i „SiO₂+F” naniesione na stal P265GH spowodowały znaczne obniżenie wartości swobodnej energii powierzchniowej (SFE) (Rysunek 24). Efekt ten został zachowany pomimo starzenia się powłok. W przypadku powłoki „SiO₂+F” uzyskano najniższe

wartości SFE, pomimo stosunkowo dużej chropowatości ($S_a = 1.01 \mu\text{m}$). Wynik jest zgodny z danymi literaturowymi, według których, ugrupowania chemiczne zawierające fluor (np. C-F) generują duży moment dipolowy, przez co silnie wpływają na efekt hydrofobowy, a także na wartości SFE [174,176,190,191]. Na podstawie analizy składowych SFE dla przedstawionych próbek, a więc składowej polarnej i dyspersyjnej, można zauważyć znaczną zmianę udziału obu w całkowitej SFE, z dominującym udziałem tej drugiej w przypadku modyfikacji powierzchni przez powłoki (Tabela 2 publikacja [3]). Wynik wskazuje, że w przypadku powłok „ZrO₂” i „SiO₂+F” ograniczeniu ulegają interakcje polarne, indukcyjne, wodorowe czy kwasowo-zasadowe na rzecz oddziaływań typu Van der Waalsa. Analiza kątów zwilżania cieczami roboczymi - wodą i ciekłym kaprolaktamem, pozwala sądzić, że wraz z czasem starzenia powłok nastąpiła redukcja grup Si-OH w obrębie ich składów. Ograniczyło to możliwość tworzenia wiązań wodorowych pomiędzy atomami wodoru z cząsteczek wody a grupami $\equiv\text{Si-O-}$ z powłok. Ponadto w przypadku ciekłego kaprolaktamu ograniczone zostały również oddziaływania pomiędzy grupą karbonylową i aminową a $\equiv\text{Si-O-}$ z powłok. Wzrost wartości kąta zwilżania dla diiodometanu w przypadku powłok starzonych wynika z większego udziału oddziaływań niepolarnych w materiale powłokowym, charakteryzującym się większą liczbą oddziaływań z cząsteczkami niepolarnego diiodometanu [192]. Obecność większej liczby oddziaływań Van der Waalsa jest konsekwencją zmian właściwości modyfikowanych powierzchni, które wynikają z postępujących procesów kondensacji materiałów zol-żelowych, podczas których grupy siloksanowe Si-OH przekształcane są w mostki tlenowe -O-Si-O- [62].

Rysunek 24. Kąty zwilżania wody, diiodometanu i ciekłego kaprolaktamu dla niepokrytej powierzchni stali P265GH oraz stali P265GH z powłokami zol-żelowymi, na stan przed i po okresie starzenia

Pokrycie powierzchni stali P265GH powłokami zol-żelowymi wpłynęło na mechanizm hamowania procesów korozji. Na podstawie analizy wartości E_{OCP} (Rysunek 25) dla przedstawionych materiałów, stwierdzono, że mechanizm ten jest silnie zależny od składu chemicznego powłoki. Powłoka „SiO₂+F” wykazywała mechanizm inhibicji anodowej – E_{OCP} dla „SiO₂+F” przesunęło się w kierunku wartości bardziej dodatniej niż dla niepokrytej stali P265GH. W przypadku powłoki „ZrO₂” dla której przesunięcie E_{OCP} nastąpiło w kierunku wartości bardziej ujemnych, można mówić o inhibicji katodowej [193]. Co więcej, przebieg krzywych polaryzacyjnych (Rysunek 25) oraz ich nachylenie sugeruje, że procesy korozyjne są ograniczane transportem tlenu do powierzchni elektrody [194].

Rysunek 25. Przebieg krzywych potencjału obwodu otwartego (E_{OCP}) dla stali P265GH, powłok „ZrO₂” i „SiO₂+F” przed i po starzeniu przez okres 3 lat w 0.5 M NaCl

Modyfikacje powierzchni stali P265GH powłokami „ZrO₂” i „SiO₂+F” poprawiły jej odporność korozyjną, co przejawiało się wzrostem wielkości wartości R_p o rząd w przypadku pierwszej powłoki i o 3 rzędy w przypadku drugiej powłoki (Tabela 8). Znacznie gorsze właściwości ochronne „ZrO₂” w porównaniu do „SiO₂+F” można wiązać z degradacyjnym działaniem wody na ZrO₂, co przejawia się zwiększeniem chropowatości i liczby spękań w powłoce [195]. Wynik jest zgodny z przeprowadzonymi analizami SEM i EDX (Rysunek 26), gdzie dla powłoki „ZrO₂” zaobserwowano propagację pęknięć i wzrost udziału Fe w analizowanych obszarach jako wynik anodowego rozpuszczania Fe. Ponadto powłoka „ZrO₂” składała się głównie z cechującej się słabszymi właściwościami ochronnymi jednoskośnej formy ZrO₂ [196], co potwierdzono metodą spektroskopii Ramana (Rysunek 23). Niemniej jednak, obie powłoki zol-żelowe starzone 3 lata, cechują się R_p większym o 3 rzędy wielkości niż niepokryta stal P265GH poddana analogicznemu czasowi starzenia (Tabela 8).

Obserwowane przesunięcie E_{corr} dla „ZrO₂” względem E_{corr} dla stali P265GH jest następstwem reakcji redoks, a dokładniej reakcji Zr z grupami OH⁻ [197].

Tabela 8. Parametry odporności na korozję uzyskane z analizy krzywych Tafel’a dla stali P265GH, powłok „ZrO₂” i „SiO₂+F” przed i po starzeniu przez okres 3 lat

	E_{cor} [mV]	B_a [mV/dec]	B_c [mV/dec]	J_{corr} [μA/cm ²]	R_p [kΩ·cm ²]
Stal P265GH	-552 ± 42	523 ± 74	176 ± 38	37.7 ± 13.7	1.5 ± 0.5
Stal P265GH starzona	-619 ± 13	664 ± 157	140 ± 60	70.2 ± 23.3	0.8 ± 0.2
„ZrO ₂ ”	-649 ± 0.6	137 ± 62	78 ± 11	1.4 ± 0.5	15.1 ± 1.2
„ZrO ₂ ” starzona	-709 ± 22	138 ± 32	144 ± 8	3.4 ± 0.5	10.5 ± 0.5
„SiO ₂ +F”	-468 ± 1.9	105 ± 40	132 ± 35	0.06 ± 0.03	3975.2 ± 723.1
„SiO ₂ +F” starzona	-606 ± 13	173 ± 5	316 ± 84	2.4 ± 0.4	20.1 ± 2.3

W wyniku starzenia się powłoki „ZrO₂” zmianie uległ mechanizm inhibicji z katodowego na mieszany katodowo-anodowy (na podstawie wartości B_a i B_c). Analizując wartości R_p (Tabela 8) największe zmiany w zakresie właściwości ochronnych odnotowano natomiast w przypadku powłoki „SiO₂+F”. Okres starzenia powłoki „SiO₂+F” spowodował znaczne pogorszenie jej właściwości ochronnych, co jest wynikiem mniejszej stabilności w czasie materiałów zawierających znaczną ilość ugrupowań organicznych [198]. Otrzymany wynik potwierdzono przy użyciu spektroskopii Ramana (Rysunek 23 D), zarejestrowano pasmo przy 670 cm⁻¹ świadczące o degradacji łańcucha fluoroaliklowego. Pomimo znacznego pogorszenia właściwości ochronnych powłoki „SiO₂+F” z czasem starzenia, w porównaniu do powłoki w stanie wyjściowym, analiza SEM i EDX nie wykazała powstawania spękań i zwiększenia udziału Fe w analizowanych obszarach (Rysunek 26 B).

Rysunek 26. Zdjęcia SEM i analiza EDX dla powłok: a) „ZrO₂” i b) „SiO₂+F” starzonych po przeprowadzonych badaniach elektrochemicznych

W celu wykonania pełnej analizy właściwości ochronnych otrzymanych powłok żelowych, w tym w warunkach nieprzewodzących, przeprowadzono badania zanurzeniowe w środowisku komercyjnie dostępnego medium procesowego - płynnego kaprolaktamu (C₆H₁₁ON). Badanie przeprowadzono w temperaturze 95°C przez jeden, dwa i trzy tygodnie. Próbkę ważono przed i po ekspozycji na kaprolaktam. Szybkość korozji obliczono przez określenie ubytku masy przy użyciu równania 15:

$$V_c = \frac{\Delta m}{S \cdot x \cdot t}, \quad (15)$$

Gdzie:

V_c – szybkość korozji (mg/(m² · dzień)),

Δm – zmiana masy (mg),

S - powierzchnia (m²),

t – czas (dzień (24 h)).

Tabela 9. Wyniki badań grawimetrycznych w medium ciekłego kaprolaktamu dla próbek stali P265GH oraz powłok „ZrO₂” i „SiO₂+F”

Próbka		Czas ekspozycji (tygodnie)		
		1	2	3
Stal P265GH	V_c (mg/(m ² ·dzień))	6.9	0	0
Stal P265GH z warstwą fosforanową	V_c (mg/(m ² ·dzień))	549.5	250.8	89.0
„ZrO ₂ ”	V_c (mg/(m ² ·dzień))	68.7	34.3	29.8
„SiO ₂ +F”	V_c (mg/(m ² ·dzień))	0	0	0

Dla wszystkich analizowanych próbek eksponowanych na ciekły kaprolaktam przez 1 tydzień nie zaobserwowano produktów korozji. Analiza wyników dla niepowlekannej stali P265GH wykazała, że podłoże ma wysoką odporność na powyższe środowisko, o czym świadczy brak ubytków masy (Tabela 9). Na podstawie przeprowadzonych badań grawimetrycznych dla stali P265GH z warstwą fosforanową odnotowano ubytki masy, jednakże bez korelacji z długością czasu trwania próby zanurzeniowej. Podobne obserwacje odnotowano w przypadku pokrycia stali P265GH powłoką „ZrO₂”. Otrzymane widma NMR dla testowego medium po przeprowadzonych badaniach dla stali P265GH z powłoką „ZrO₂” nie wykazały obecności Fe w ośrodku korozyjnym (Rysunek 27). Dla próbki z powłoką „SiO₂+F” nie odnotowano żadnych zmian, co może świadczyć, że powłoka zabezpieczyła stal z warstwą fosforanową przed losowymi ubytkami masy.

Rysunek 27. Widma a) ¹H NMR kaprolaktamu nie poddawanego wcześniej badaniom korozyjnym; 400 MHz/CDCI₃/TMS; δ (ppm), b) ¹³C NMR kaprolaktamu nie poddawanego wcześniej badaniom korozyjnym; 100 MHz/CDCI₃/TMS; δ (ppm), c) ¹H NMR kaprolaktamu po zakończeniu badań korozyjnych próbek z powłoką „ZrO₂”; 400 MHz/CDCI₃/TMS; δ (ppm) oraz d) Widmo ¹³C NMR kaprolaktamu po zakończeniu badań korozyjnych próbek z powłoką „ZrO₂”; 100 MHz/CDCI₃/TMS; δ (ppm)

4.7 WPLYW MODYFIKACJI STRUKTURY NA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE POWŁOK ZOL-ŻELOWYCH

Rolą nieorganicznych komponentów powłoki jest zwiększenie jej adhezji do podłoża metalicznego oraz zwiększenie odporności na zarysowanie [68]. W przypadku komponentów organicznych, które wprowadzane są do matrycy, ich rola w głównej mierze polega na zwiększeniu gęstości i barierowości powłoki [76,199–203]. Mając na uwadze powyższe oraz ograniczone informacje o odporności na obciążenia mechaniczne powłok, w szczególności hybrydowych powłok organiczno-nieorganicznych [204,205], podłoża ze stali P265GH oraz stali 316L pokryto metodą zanurzeniową dwoma różnymi powłokami. Na pierwszą powłokę („SiO₂/ZrO₂”) składały się kolejno warstwy: krzemionkowa (SiO₂) bezpośrednio pokrywająca powierzchnię metaliczną oraz dziewięć warstw na bazie hybrydowego materiału SiO₂/ZrO₂. Drugą powłokę („SiO₂/GPTMS/ZrO₂”) stanowiły: warstwa krzemionkowa (SiO₂) bezpośrednio pokrywająca powierzchnię metaliczną, pięć warstw materiału krzemionka-tlenek cyrkonu, modyfikowanego prekursorem z niehydrolizującą grupą epoksydową (prekursor (3-glicydoksypropylo)trimetoksylan (GPTMS)) oraz cztery warstwy na bazie hybrydowego materiału SiO₂/ZrO₂ [4].

Różnice w morfologii niepokrytych stali P265GH i 316L przedstawiono na Rysunku 28 S1 i S2. W przypadku pokrycia powierzchni stali P265GH powłoką „SiO₂/ZrO₂” (Rysunek 28 A1) zaobserwowano znaczne rozwinięcie powierzchni w porównaniu do „SiO₂/GPTMS/ZrO₂” (Rysunek 28 C1), co mogło spowodować zwiększenie liczby potencjalnych punktów interakcji między medium korozyjnym a powierzchnią próbki [206]. W przypadku powłoki „SiO₂/GPTMS/ZrO₂” naniesionej na stal P265GH, zaobserwowano wytrącenia ulokowane w objętości powłoki (Rysunek 28 C1). Powyższych inkluzji nie zaobserwowano natomiast dla powłoki naniesionej na stal 316L. W przypadku obu rodzajów powłok naniesionych na stale P265GH i 316L zaobserwowano równomierny rozkład Si i Zr na analizowanej powierzchni (Rysunek 28 A2, B2, C2, D2).

Rysunek 28. Zdjęcia SEM z analizą EDX dla niepowlekanej stali P265GH (S1) i niepowlekanej stali 316L (S2), powłoki „SiO₂/ZrO₂” na stali P265GH (A1 , A2) i na stali 316L (B1 , B2) oraz powłoki „SiO₂/GPTMS/ZrO₂” na stali P265GH (C1 , C2) i stali 316L (D1 , D2)

Analiza widm Ramana (Rysunek 29) wykazała, że powłoki zbudowane są z materiału hybrydowego „SiO₂/ZrO₂” lub „SiO₂/GPTMS/ZrO₂” z grupami organicznymi odpowiadającymi prekursorom biorącym udział w syntezie (ugrupowania niehydrolizujące). Dodatkowo zidentyfikowano pasma pochodzące od utlenionych form żelaza na powierzchniach stalowych. Dla stali P265GH zaobserwowano: pasma przy 217 cm⁻¹ i 1356 cm⁻¹ - odpowiadające γ-FeOOH (lepidokrokitowi), 304 i 419 cm⁻¹ - odpowiadające α-Fe₂O₃ (hematytowi) i przy 675 cm⁻¹ - odpowiadające Fe₃O₄ (magnetytowi) [169,171]. W przypadku stali 316L zaobserwowano pasma przy: 296 cm⁻¹ od α-Fe₂O₃ [207], przy 477 i 1068 cm⁻¹ od α-FeOOH (getytu) oraz przy 477 cm⁻¹ od Fe(CrO₄)₃ [25,171]. W Tabeli 10 zestawiono obserwowane przesunięcia Ramana dla analizowanych powłok z odpowiadającymi im ugrupowaniami chemicznymi.

Rysunek 29. Widma Ramana dla: a) podłoży niepokrytych oraz powłok naniesionych na podłoża ze stali P265GH oraz b) ze stali 316L

Tabela 10. Analiza przesunięć Ramana dla powłok „SiO₂/ZrO₂” i „SiO₂/GPTMS/ZrO₂”

<i>Przesunięcie Ramana (cm⁻¹)</i>	<i>Ugrupowanie chemiczne</i>	<i>Nr ref.</i>
206, 396, 499, 794, 1068	Si–O–Si	[153,180,208,209]
220, 315	tetragonalny ZrO ₂	[177,210,211]
306	jednoskośny ZrO ₂	[177,210,212,213]
432, 884, 1052, 1099	etanol	[153,180]
688	niehydrolizowane grupy prekursorów ((CH ₃) ₂ Si(OC ₂ H ₅) ₂)	[180]
747, 1412	-CH ₂	[145,208]
1275	-CH ₃	[210]
1296, 1461	-CH ₃ i -CH ₂ z niehydrolizowanych grup prekursorów lub fragmentów otwartego pierścienia epoksydowego	[153,208,214]
1466	węglowodory alifatyczne z otwartego pierścienia epoksydowego	[145,153,180,208,215]
1601	-OH z zaabsorbowanej H ₂ O	[216]
2830-3020	-OH i/lub C-H	[214]
2900	-OH i/lub CH ₃	[145,180,208]
2908, 2970	-CH ₃	[153,208]

Na podstawie przeprowadzonej analizy właściwości mikromechanicznych, w tym testu na zarysowania powłoki „SiO₂/ZrO₂” i emisji akustycznej świadczącej o kruchym pękaniu materiału powłoki, obserwowany rodzaj zniszczeń sklasyfikowano do zniszczeń typu konforemnego (wg. PN-EN 1071-3:2007) (Rysunek 30 A) siła L_{C1}). Powłoka „SiO₂/GPTMS/ZrO₂” charakteryzowała się odkształceniami sprężystymi zlokalizowanymi wzdłuż pęknięć (Rysunek 30 A, siła L_{C1}) i brakiem emisji akustycznej, świadczącej o kruchym pękaniu. Podobne wyniki dla powłok zawierających ugrupowania organiczne odnotowali również inni badacze [20]. Dla obu typów analizowanych powłok naniesionych na stale P265GH i 316L wartości odpowiednich sił krytycznych L_{C1}, L_{C2} i L_{C3} są zbliżone do wartości odpowiadającym podłożom. Co więcej, pierwsze pęknięcia (L_{C1}) dla obu typów powłok zarejestrowano pod obciążeniem ok. 1.4 N. Wynik ten świadczy o podobnych siłach kohezji obu analizowanych materiałów powłokowych. Znaczne różnice otrzymano w przypadku wartości siły krytycznej L_{C3}, odpowiadającej delaminacji powłoki z podłoża metalicznego. Dla powłoki „SiO₂/GPTMS/ZrO₂” należało użyć blisko dwukrotnie większej wartości siły obciążenia, aby móc obserwować zerwanie powłoki, w porównaniu do powłoki „SiO₂/ZrO₂”. Wyniki te pozwalają stwierdzić, że modyfikacja nieorganicznej sieci tlenkowej przez ugrupowania organiczne, w postaci niehydrolizującego ugrupowania epoksydowego zwiększyła adhezję powłoki do podłoża metalicznego natomiast nie wpłynęła znacząco na siły kohezji materiału. Ponadto, mając na uwadze różnice strukturalne obu powłok, spodziewano się otrzymać różne wartości modułu Younga (E) i twardości Vickersa (H). Powłoka „SiO₂/ZrO₂” na ogół składała się z sieci nieorganicznej z ugrupowaniami CH₃, w tym przypadku dominującą częścią matrycy była część nieorganiczna. Znacznie większym udziałem części organicznej cechowała się powłoka „SiO₂/GPTMS/ZrO₂”. Organiczna część matrycy ma wpływ na elastyczność, natomiast twardość powłoki jest kontrolowana przez udział części nieorganicznej. Powyższe znajduje potwierdzenie w wynikach uzyskanych dla „SiO₂/GPTMS/ZrO₂” powłoki, gdzie podczas wzrostu udziału części organicznej matrycy zaobserwowano spadek wartości instrumentalnej twardości Vickersa (H_{IT}). Innymi słowy, zachowywanie się materiałów powłokowych w obszarze plastycznym i elastycznym różniło się znacznie od zachowania podłoża bez powłoki. Podsumowując, w przypadku cienkich tlenkowych warstw na podłożach metalicznych, udział części organicznej w matrycy ma wpływ na wartość instrumentalnej twardości Vickersa (H_{IT}) i instrumentalnego modułu Younga (E_{IT}) [217]. Można również wnioskować, że wzrost zawartości fazy krystalicznej w części nieorganicznej matrycy, głównie jednoskośnego i tetragonalnego ZrO₂, obserwowane zwłaszcza dla powłoki „SiO₂/ZrO₂”, miał znaczny wpływ na wartość H_{IT}. Wyniki wykazały,

że dodatek tlenku cyrkonu doprowadził do wzrostu twardości, co jest zgodne z danymi literaturowymi [218]. Przebieg krzywych nanoindentacji dla niepokrytej stali 316L oraz pokrytej powłokami zol-żelowymi (Rysunek 30 B)) wskazywał, że wszystkie próbki wykazywały cechy sprężysto-plastyczne.

Rysunek 30. Wartości sił krytycznych z testu zarysowania dla otrzymanych powłok na podłożach ze stali P265GH i 316L a) oraz instrumentalnego modułu Younga (E_{IT}) i instrumentalnej twardości (H_{IT}) dla powłok na podłożu ze stali 316L b)

Obróbka cieplna w 250°C zwiększyła odporność na korozję obu stali (Tabela 11). W przypadku stali 316L zastosowana obróbka mogła spowodować przyspieszenie procesów samopasywacji. Pokrycie powierzchni stalowych P265GH i 316L powłoką „SiO₂/GPTMS/ZrO₂” spowodowało znaczne zwiększenie ich odporności na warunki korozyjne. Analizując otrzymane wartości oporu polaryzacyjnego (R_p), odnotowano, że charakter ochronny „SiO₂/GPTMS/ZrO₂” został zachowany przy wydłużonym czasie ekspozycji w roztworze NaCl. Wyznaczona wysoka odporność na polaryzację i małe gęstości prądów korozyjnych wskazywały na możliwość zastosowania tych warstw jako długoterminowej ochrony przed agresywnym środowiskiem [219–222]. Pokrycie powierzchni stalowych (P265GH i 316L) przez „SiO₂/ZrO₂” spowodowało nieznaczne polepszenie odporności na korozję, jednakże odporność ta została utracona z czasem interakcji próbek z medium korozyjnym. Uzyskany wynik jest skorelowany z wynikami z SEM (Rysunek 28), sugerującymi, że osadzanie „SiO₂/ZrO₂” zwłaszcza na stali P265GH, zwiększało pole powierzchni właściwej, co przełożyło się na zwiększanie liczby potencjalnych oddziaływań między czynnikami korozyjnymi (Cl⁻) a powierzchnią, przyspieszając niszczenie materiału [206]. W wyniku długotrwałego oddziaływania podłoża metalicznego z jonami Cl⁻, pod powłoką zol-żelową mogły wytworzyć się produkty korozji. Ze względu na mniejszą gęstość produktów korozji niż gęstość metalu oraz zwiększającą się objętość wraz z postępującymi procesami korozyjnymi, produkty te mogły przyspieszać delaminację i degradację powłoki „SiO₂/ZrO₂” [223].

Tabela 11. Wyniki pomiarów elektrochemicznych w 3 % NaCl dla stali P265GH i 316L oraz podłoży stalowych pokrytych powłokami

Material	OCP		
	E_{corr} (mV)	R_p ($k\Omega \cdot cm^2$)	J_{corr} ($\mu A/cm^2$)
<i>0 h w 0.5 M NaCl</i>			
Stal P265GH	-596.1	0.889	29
Stal P265GH wygrzana w 250°C	-646.3	0.319	82
Powłoka „SiO ₂ /ZrO ₂ ”	-570.2	1.706	15
Powłoka „SiO ₂ /GPTMS/ZrO ₂ ”	-497.4	7.273	3.6
<i>24 h w 0.5 M NaCl</i>			
Stal P265GH	-692.7	0.597	44
Stal P265GH wygrzana w 250°C	-643.9	0.427	61
Powłoka „SiO ₂ /ZrO ₂ ”	-653.3	0.576	45
Powłoka „SiO ₂ /GPTMS/ZrO ₂ ”	-613.2	1.878	13
<i>0 h w 0.5 M NaCl</i>			
Stal 316L	-328.5	0.31	85
Stal 316L wygrzana w 250°C	-294.9	1.4	18
Powłoka „SiO ₂ /ZrO ₂ ”	-344.3	2.0	13
Powłoka „SiO ₂ /GPTMS/ZrO ₂ ”	-239.8	1.5	17
<i>24 h w 0.5 M NaCl</i>			
Stal 316L	-231.9	0.07	340
Stal 316L wygrzana w 250°C	-333.4	0.08	320
Powłoka „SiO ₂ /ZrO ₂ ”	-372.0	0.17	150
Powłoka „SiO ₂ /GPTMS/ZrO ₂ ”	-363.8	5.9	4.5

Narost zgorzeliny tlenkowej pod powłokami na stali P265GH, a więc zwiększenie niejednorodności powierzchni, mógł być głównym czynnikiem, który uniemożliwił przeprowadzenie testów nanoindentacji dla próbek z tej stali.

5 PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Głównym celem rozprawy było otrzymanie powłok ochronnych na podłożach metalicznych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych. Powłoki otrzymane metodą zol-żel miały charakteryzować się określonymi właściwościami antykorozyjnymi i mechanicznymi.

Podjęto również badania w zakresie:

- ustalenia wpływu parametrów wytwarzania, tj. środowiska reakcji, rodzaju katalizatora, czasu starzenia oraz rodzaju grup funkcyjnych na właściwości strukturalne sieci tlenkowej w ujęciu ochrony przed korozją oraz podwyższenia parametrów mechanicznych,
- opracowania parametrów zolu o właściwościach umożliwiających uzyskanie ciągłych homogenicznych powłok na wielkoformatowych powierzchniach technologicznych,
- analizy korelacji pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi, mechanicznymi i elektrochemicznymi powłok a ochroną antykorozyjną oraz odpornością na zużycie mechaniczne metalicznych materiałów konstrukcyjnych pracujących w warunkach złożonych.

Przyjęto przy tym tezę, iż *zwiększenie odporności na korozję stali w wodnym roztworze chlorku sodu, z synergistycznie oddziałującymi czynnikami ciernymi, jest możliwe poprzez wytworzenie powłoki tlenkowej na podłożach metalicznych przy kontrolowanych parametrach procesu zol-żel.*

Zrealizowana praca pozwala na sformułowanie następujących wniosków i uwag:

1. Modyfikowanie matrycy substancjami aktywnymi tj. nanocząstkami CeO_2 lub solami ceru ($Ce(NO_3)_3$) czy organicznym inhibitorem korozji, tj. benzotriazolem, umożliwia otrzymywanie powłok charakteryzujących się przedłużeniem cech użytkowych. Należy przy tym podkreślić, iż:

- Z punktu widzenia odporności na korozję przy jednoczesnym obciążeniu powierzchni roboczej polem mechanicznym, dużym potencjałem odznaczyła się modyfikacja matrycy krzemionkowej nanocząstkami CeO_2 . Powłoka zawierająca CeO_2 wykazała właściwości ochronne w stosunku do podłoża ze stali P265GH poddanych testowi zarysowania a następnie eksponowanych na warunki korozyjne, tj. 0.05 M NaCl. Co więcej, otrzymana powłoka dzięki nadanej

właściwości samozaleczania, a więc pasywacji miejsc katodowych przez trudno rozpuszczalne związki ceru, charakteryzowała się zdolnościami ochronnymi przez analizowany 48 godzinny okres nieprzerwanego działania środowiska korozyjnego.

- Dzięki modyfikacji matrycy krzemionkowej $Ce(NO_3)_3$ otrzymywano powłokę charakteryzującą się relatywnie wysoką adhezją do powierzchni stali P265GH.
- Modyfikacja matrycy z wykorzystaniem benzotriazolu, pomimo doniesień literaturowych na temat jego pozytywnego wpływu na właściwości ochronne powłok zol-żelowych, nie spowodowała zwiększenia odporności na korozję powłoki.

2. **Rodzaj użytych mediów reakcyjnych tj. metanol, etanol, propanol, butanol (media protonowe) oraz aceton (medium aprotonowe) wpływa na właściwości antykorozyjne i właściwości mechaniczne, w szczególności odporność na zarysowanie.** Należy przy tym podkreślić, iż:

- Charakter medium reakcyjnego oraz dobór prekursorów tworzących sieć tlenkową ściśle determinują szybkość reakcji hydrolizy i kondensacji, które to z kolei warunkują końcowe właściwości powłok. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na produkty uboczne reakcji towarzyszące syntezie zol-żel, w szczególności ich mieszalności z medium reakcyjnym. Aprotonowe media reakcyjne umożliwiają tworzenie wiązań wodorowych z anionami, ponieważ wolne pary elektronów przyciągają kationy, co sprzyja hydrolizie. W przypadku przeprowadzonych syntez z wykorzystaniem prekursorów GPTMS i ApTEOS, mechanizm reakcji oparty jest na podstawieniu $C_2H_5^+$ uwolnionego z ApTEOS i CH_3^+ uwolnionego z GPTMS przez H^+ i tworzeniu Si-OH.
- Produkty uboczne prowadzonych syntez, a więc metanol i etanol, w przypadku wykorzystania odpowiednio alkoholu metylowego lub etylowego jako medium reakcyjnego, wpływają na przesunięcie równowagi reakcji w kierunku hydrolizy, zgodnie z prawem Le Chateriera. Ma to istotny wpływ na kinetykę procesu zolu-żel, która wpływa na strukturę otrzymywanych materiałów, a w konsekwencji na właściwości powłok tj. odporność na korozję (jak zaobserwowano dla powłok otrzymanych z wykorzystaniem metanolu).
- Polaryzacja i stała dielektryczna użytego medium reakcyjnego mogą odgrywać kluczową rolę w kierowaniu reakcjami zol-żel, w celu uzyskania określonych

typów sieci. W przypadku prekursorów i medium reakcyjnego, wykorzystywanych w syntezie zol-żel, istnieją dwie bariery energetyczne, jakie medium reakcyjne musi pokonać, aby móc oddziaływać z molekułami prekursorów. Pierwsza bariera wynika z siły międzycząsteczkowej między molekułami substancji rozpuszczonej – powstałej w wyniku ich rozdzielania, podczas gdy druga bariera jest wynikiem siły działającej między molekułami rozpuszczalnika, który zapewnia separację. Media charakteryzujące się niższymi stałymi dielektrycznymi sprzyjają tworzeniu gęstej sieci o większej stabilności strukturalnej i wytrzymałości mechanicznej.

- Polarność, związana z oddziaływaniami dipol-dipol, znacząco wpływa na mieszalność składników reakcji. Należy przy tym uwzględnić mieszalność stosowanych mediów reakcyjnych z wodą (kolejny z produktów ubocznych procesu zol-żel), która kontroluje reakcje kondensacji. Substancje niemieszające się lub charakteryzujące się ograniczoną mieszalnością z wodą (np. butanol) mogą wpływać na zmianę kinetyki kondensacji, a w efekcie na charakter i jakość sieci tlenkowej. Fakt ten może tłumaczyć gorsze właściwości ochronne powłok otrzymanych z wykorzystaniem butanolu, pomimo jego niskiej stałej dielektrycznej. Niska stała dielektryczna butanolu sugerowałaby, że powłoka charakteryzowałaby się lepszymi parametrami ochronnymi.
- Podczas stabilizacji powłoki większe cząsteczki medium reakcyjnego sprzyjają tworzeniu się porowatości o większym rozmiarze. W przypadku powłok pory stanowią ścieżki dostępu czynników korozyjnych do powierzchni podłoża. To mogłoby wyjaśniać, dlaczego powłoka o większej grubości i, wydawałoby się, dużym powinowactwie produktów ubocznych, do syntezy której wykorzystano etanol, charakteryzuje się gorszymi właściwościami ochronnymi niż ta, do syntezy której użyto metanol.
- Ilość i jakość ugrupowań funkcjonalizujących (np. pierścień epoksydowy, grupa aminowa) wpływa na szybkość hydrolizy. Hydrofobowe silany charakteryzują się wolniejszą hydrolizą, z kolei charakter zasadowy ich podstawników znacznie przyspiesza szybkość hydrolizy. W analizowanym przypadku podstawniki metanolanowe z GPTMS są mniej hydrofobowe niż ugrupowania etanolanowe z ApTEOS.

- Mniejsze ugrupowania prekursorów, które ulegają hydrolizie zwiększają dodatkowo szybkość tej reakcji. W rezultacie szybkość hydrolizy jest skorelowana z efektem sterycznym grup alkoksyłowych. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że wśród prekursorów stosowanych do reakcji zol-żel, GPTMS ma mniejsze ugrupowania hydrolizujące, a mianowicie ugrupowania metoksy, udowodniono, że GPTMS może ulegać hydrolizie szybciej niż ApTEOS.
- Ilość grup Si–OH, które odpowiadają za efekt hydrofilowy i zwiększają przyczepność powłoki do metalicznego podłoża, powinna być kontrolowana przez hydrolizę ApTEOS. Mając na uwadze, że w analizowanym przypadku czynnikiem zmiennym był rodzaj medium reakcyjnego, wykazano, że efekty solwatacyjne, a więc przeszkoda steryczna medium reakcyjnego, wpływa na kinetykę hydrolizy materiałów składających się z GPTMS i ApTEOS.
- Protonowe medium reakcyjne o relatywnie niższym stosunku jednostek CH powinno sprzyjać hydrolizie grup siloksanowych, co powoduje wzrost stopnia usieciowania zoli na bazie metanolu i etanolu. Efekt ten tłumaczy obserwowana wartość SFE modyfikowanych powierzchni i zwiększenie R_p/R_{SG} .
- Ciągłe pozostaje pytanie o dostępność wiązań międzyfazowych i interakcji między niehydrolizowanymi ugrupowaniami, takimi jak grupy epoksydowe z GPTMS i aminowe z ApTEOS.
- Grupy aminowe powodują otwarcie pierścienia epoksydowego w GPTMS, co przyczynia się do wzrostu gęstości sieci. Z kolei możliwość tworzenia wiązania z metalowym podłożem przez grupy aminowe, czyni bardzo pożądanym obecność ich nieprzereagowanych form. Pomimo faktu, że wiązanie kowalencyjne -M-O-Si \equiv utworzone między stalą a powłoką zol-żelową jest silniejsze niż wiązanie amina-stal, dodatkowe ugrupowania zdolne do tworzenia wiązań z powierzchnią metaliczną mogą zwiększać adhezję. Fakt ten został potwierdzony wynikami uzyskanymi dla powłoki, w skład której wchodził aceton, gdzie z wykorzystaniem spektroskopii Ramana zaobserwowano charakterystyczne pasmo przy 648 cm^{-1} . Obecność tego sygnału dla zolu otrzymanego z wykorzystaniem acetonu wskazuje na wolną grupę aminową, która nie uległa reakcji z pierścieniem epoksydowym i która może stworzyć wiązanie z metaliczną powierzchnią. W efekcie dla tej powłoki zaobserwowano najwyższą wartość L_{C3} (obciążenia krytycznego).

3. ***Właściwości powłok mogą być kontrolowane również na poziomie katalizy.*** Należy przy tym podkreślić, iż:

- Wybór katalizatora w postaci kwasu lub mieszaniny kilku kwasów wpływa w sposób znaczący na właściwości ochronne otrzymywanych powłok.
- Charakter, siła i możliwość stabilizacji zoli przez użyte katalizatory, umożliwia otrzymywanie bardziej zwartej struktury powłoki, która cechuje się zwiększoną odpornością na działanie czynników korozyjnych. Fakt ten znajduje potwierdzenie w wynikach otrzymanych dla powłoki katalizowanej HNO_3 oraz CH_3COOH . Ze względu na właściwości utleniające HNO_3 oraz stabilizujące zol CH_3COOH otrzymano powłoki, których charakter ochronny kształtuje się na zbliżonym poziomie przy wykorzystaniu jako medium reakcyjnego zarówno metanolu jak i etanolu. Wynik ten wskazuje na mniejszą selektywność katalizatora w postaci mieszaniny kwasów HNO_3 i CH_3COOH , niż w przypadku użytego samodzielnie kwasu HNO_3 .
- Przeprowadzona kataliza z wykorzystaniem HNO_3 pozwoliła otrzymać powłokę charakteryzującą się najwyższą wartością R_p w stosunku do pozostałych analizowanych, jednakże wykorzystanie do syntezy metanolu skutkowało obniżeniem właściwości ochronnych końcowego produktu. W tym wypadku kataliza HNO_3 jest zależna od medium reakcyjnego.

4. ***Właściwości ochronne powłok mogą być sterowane poprzez odpowiednio dobraną obróbkę termiczną.*** Należy przy tym podkreślić, iż:

- Stabilizacja w zbyt niskiej temperaturze spowodowała otrzymanie powłok o stosunkowo niskiej odporności na korozję. Wynik ten może się wiązać z ograniczonym odparowaniem medium reakcyjnego lub innych lotnych składników mieszaniny, które uniemożliwiły otrzymanie zwartej struktury powłoki.
- Zastosowanie temperatury 180°C w obróbce końcowej powłoki pozwoliło znacznie zwiększyć jej właściwości ochronne. Temperatura stabilizacji jest ściśle zależna od składu chemicznego powłoki. Zbyt wysoka temperatura może powodować generowanie naprężeń, a w konsekwencji powstawanie defektów w powłoce a także powoduje degradację jej organicznych składników.

5. ***Dobór stosunków molowych użytych prekursorów wpływa nie tylko na adhezję powłoki, ale również na jej odporność na korozję.***

- Dla stosunku molowego wynoszącego 1 : 1.25 GPTMS : ApTEOS w całym zakresie stosowanych stosunków objętościowych medium reakcyjnego do prekursorów (GPTMS + ApTEOS) otrzymano materiały charakteryzujące się najwyższą odpornością na korozję. Fakt ten można tłumaczyć pełnym przereagowaniem grup epoksydowych z aminowymi, dzięki czemu otrzymano materiały o większej gęstości niż w przypadku stosunków molowych 1 : 0.75 czy 1 : 1.
 - Na podstawie otrzymanych wyników R_{SG} udowodniono, że użyte prekursory reagują ze sobą niestechiometrycznie. Teoretycznie jedna grupa epoksydowa powinna reagować z jedną grupą aminową, więc na każdą cząsteczkę GPTMS przypadłaby jedna cząsteczka ApTEOS, przy zachowaniu stosunku molowego 1:1, co warunkowałoby wytworzenie gęstej matrycy zol-żelowej i najwyższych wartości R_{SG} . Otrzymane wyniki nie wpisują się więc w założenia teoretyczne.
 - Zateżnienie mieszaniny reakcyjnej, a więc zmniejszenie udziału objętościowego medium reakcyjnego w stosunku do prekursorów wpływa na zwiększenie odporności na korozję powłok. Powłoki wykazujące największą wartość R_{SG} , a więc o najlepszych parametrach ochronnych otrzymano dla stosunku objętościowego 10 : 8.5 medium reakcyjnego do prekursorów. Wynik ten jest następstwem interakcji molekularnych pomiędzy cząsteczkami medium reakcyjnego a cząsteczkami prekursorów oraz osłabieniem roli przeszkody sterycznej medium reakcyjnego, wskutek czego promowane są reakcje między grupami prekursorów.
6. ***Wykorzystanie powłok, do syntezy których użyto prekursory o składzie chemicznym różniącym się między sobą, pozwala na tworzenie zabezpieczeń o pożądanym cechach produktów.*** Należy przy tym podkreślić, iż:
- Dokonano analizy właściwości powłok na bazie tlenku cyrkonu („ZrO₂”) oraz krzemionki modyfikowanej ugrupowaniami fluoro-organicznymi („SiO₂+F”).
 - Powłoka zawierająca w swym składzie chemicznym Zr skuteczniej wypełniła ubytki na powierzchni stali P265GH, jednakże cechowała się gorszymi właściwościami ochronnymi. Wynik ten można tłumaczyć składem powłoki „ZrO₂”, a więc dominującą krystaliczną formą jednoskośną ZrO₂, która generuje w materiale powłokowym tendencje do szorstkowacenia oraz pęknięcia pod wpływem wody (elektrolitu).

- Na podstawie badań elektrochemicznych przeprowadzonych w 0.5 M NaCl, nie zaobserwowano istotnych zmian właściwości ochronnych po wydłużonym czasie starzenia powłoki „ZrO₂” - materiał ten był bardziej stabilny w czasie niż powłoka „SiO₂+F”. Niemniej jednak czas starzenia zmienił mechanizm ochronny powłoki „ZrO₂” z katodowego na mieszany anodowo-katodowy.
- Zmiana mechanizmu ochronnego powłoki „ZrO₂” może wynikać z reakcji redoks lub postępujących procesów kondensacji w powłokach cyrkonowych i tworzenia się stabilnych sieci Zr-O-Zr, które nie reagują z grupami OH⁻.
- Powłoka „SiO₂+F” dokładniej odwzorowywała topografię powlekaną powierzchnię stali P265GH, tworząc ciągłą cienką warstwę również na zboczach chropowatości podłoża, w porównaniu do powłoki „ZrO₂”.
- Odporność korozyjna powłoki zawierającej fluor była prawie o 3 rzędy wielkości większa niż niepokrytej stali P265GH. Jednak wydłużenie czasu starzenia powłoki do 3 lat spowodowało znaczne pogorszenie jej właściwości ochronnych w stosunku do stanu pierwotnego. Mimo to, otrzymana wartość R_p dla „SiO₂+F” była trzy rzędy wielkości wyższa niż dla niepowlekaną stali P265GH, poddanej analogicznemu czasowi starzenia.
- Spadek zdolności ochronnych można wytłumaczyć degradacją łańcuchów fluoroalkilowych w czasie, co zostało potwierdzone badaniami ramanowskimi, a na widmach odnotowano obecność pasm dla grup fluoroalkilowych o zmniejszonej liczbie jednostek CF.
- Pomimo sugerowanej degradacji części organicznej powłoki „SiO₂+F” podczas starzenia, zaobserwowano redukcję wartości SFE, co wskazuje na zwiększającą się z czasem fobowość powierzchni. Wynik ten można wiązać z postępującymi reakcjami kondensacji materiałów zol-żel oraz redukcją liczności grup Si-OH pochodzących z tworzącej się sieci tlenkowej. Reakcja kondensacji powoduje również zmniejszenie udziału grup -OH na analizowanych powierzchniach, które mogą oddziaływać z polarnymi cieczami zwilżającymi.
- Powłoka „SiO₂+F” wykazywała również właściwości ochronne w stosunku do ciekłego kaprolaktamu, gdzie po przeprowadzeniu badań zanurzeniowych nie odnotowano ubytków masy.

7. *Na przykładzie powłok zawierających dominujący udział części nieorganicznych w swojej strukturze, jak np. w przypadku powłoki krzemionkowej modyfikowanej*

tlenkiem cyrkonu z ugrupowaniami metylowymi („SiO₂/ZrO₂”) udowodniono wpływ składowych matrycy również na właściwości mechaniczne. Należy przy tym podkreślić, iż:

- Powłoka „SiO₂/ZrO₂” charakteryzowała się największą twardością Vickersa zbliżoną do twardości niepowlekaných próbek ze stali 316L.
- Modyfikacja matrycy nieorganicznej przez prekursorsy z niehydrolizującymi grupami organicznymi, jak w przypadku „SiO₂/GPTMS/ZrO₂”, spowodowała znaczne obniżenie twardości w porównaniu z podłożem.
- Powłoka „SiO₂/GPTMS/ZrO₂” charakteryzowała się większą adhezją do podłoża metalicznego niż powłoka „SiO₂/ZrO₂” oraz znacznie lepszymi właściwościami w zakresie ograniczania korozji w wodzie morskiej.
- Po 24 godzinach ekspozycji powłoki „SiO₂/GPTMS/ZrO₂” na roztwór NaCl, wartości R_p były blisko 84 razy większe w porównaniu do stali 316L niepowlekaney. Potwierdziło to pozytywny wpływ modyfikacji matrycy tlenkowej przez ugrupowania organiczne na właściwości barierowe cienkich warstw eksponowanych na środowiska korozyjne (takich jak Cl⁻).
- Połączenie tlenku cyrkonu (ZrO₂) z krzemionką (SiO₂) modyfikowaną dużymi ugrupowaniami organicznymi (GPTMS) daje większe szanse na otrzymanie materiałów powłokowych o wysokiej adhezji do metalicznego podłoża i zdolności antykorozyjnych. Należy jednak wziąć pod uwagę wpływ podłoża na stopień degradacji w środowiskach korozyjnych. Ograniczenie procesów korozji w przypadku powłoki „SiO₂/GPTMS/ZrO₂” obserwowano nawet po wydłużeniu ekspozycji na czynniki korozyjne, co mogło wynikać ze wzmocnienia tlenkowej sieci przez ugrupowania organicznie zdolne do dodatkowej polimeryzacji tj. grupa epoksydowa.

8. *Metoda zol-żel stanowi cenne narzędzie, do pozyskiwania materiałów powłokowych z zastosowaniem w szeroko pojętej ochronie antykorozyjnej, które umożliwia opracowanie składu materiałów powłokowych zarówno w zależności od wybranego podłoża, jak i wybranego środowiska pracy. Należy przy tym podkreślić, iż:*

- Biorąc pod uwagę, coraz bardziej rygorystyczne normy środowiskowe narzucane materiałom ochronnym, powłoki zol-żel, ze względu na inertność chemiczną oraz stosunkowo dobrą przyczepność do podłoży metalicznych, wydają się obiecującą alternatywą dla kancerogennych związków Cr(VI).

- Stosunkowo szeroka możliwość domieszkowania lub modyfikacji matryc zol-żelowych, tworzenie układów wielowarstwowych oraz kontrola syntezy na poziomie molekularnym, skutkuje otrzymywaniem bardziej zwartych sieci o ściśle definiowanych właściwościach.
9. *W przedstawionych pracach skupiono się również na ograniczeniach związanych z szerszym wykorzystaniem zol-żelowych zabezpieczeń powłokowych.* Należy przy tym podkreślić, iż:
- Degradacja części organicznych w czasie starzenia się materiału, częściowa rozpuszczalność materiałów krzemionkowych pracujących w środowiskach wodnych lub zasadowych wraz z towarzyszącymi obciążeniami mechanicznymi, przyspieszają degradację materiałów powłokowych. Powyższe wymusza postęp w opracowywaniu bardziej stabilnych i odpornych na dane środowiska pracy powłok.

Uzyskane w pracy i scharakteryzowane powyżej rezultaty i wnioski pozwalają łącznie stwierdzić, iż **hipoteza badawcza została udowodniona. Osiągnięto też cel główny oraz cele pomocnicze.**

6 BIBLIOGRAFIA

- [1] **J. Gąsiorek**, A. Szczurek, B. Babiarczuk, J. Kaleta, W. Jones, J. Krzak, Functionalizable sol-gel silica coatings for corrosion mitigation, *Materials*. 11 (2018) 197. <https://doi.org/10.3390/ma11020197>.
- [2] **J. Gąsiorek**, A. Gąsiorek, B. Babiarczuk, W. Jones, W. Simka, J. Detyna, J. Kaleta, J. Krzak, Anticorrosion properties of silica-based sol-gel coatings on steel – The influence of hydrolysis and condensation conditions, *Ceram Int.* (2022). <https://doi.org/10.1016/J.CERAMINT.2022.08.291>.
- [3] **J. Szczurek**, A. Gąsiorek, A. Szczurek, B. Babiarczuk, M. Kowalski, P. Karolczak, W. Jones, R. Wróblewski, J. Adamek, A. Maciej, J. Kaleta, J. Krzak, W. Simka, Changes in protective properties of zirconia and silica sol-gel layers over time, *Surf Coat Technol.* 455 (2023) 129220. <https://doi.org/10.1016/J.SURFCOAT.2022.129220>.
- [4] **J. Gąsiorek**, A. Mazur-Nowacka, A. Szczurek, B. Babiarczuk, W.J. Tic, J. Guziałowska-Tic, J. Kaleta, J. Krzak, Influence of Zirconia and Organic Additives on Mechanical and Electrochemical Properties of Silica Sol-Gel Coatings, *Materials*. 14 (2021) 2389. <https://doi.org/10.3390/ma14092389>.
- [5] U. Zerbst, M. Madia, C. Klinger, D. Bettge, Y. Murakami, Defects as a root cause of fatigue failure of metallic components. I: Basic aspects, *Eng Fail Anal.* 97 (2019) 777–792. <https://doi.org/10.1016/J.ENGFAILANAL.2019.01.055>.
- [6] T. Zhao, S. Zhang, Z.Y. Wang, C.H. Zhang, Y. Liu, C.L. Wu, Modulating heat input to optimize corrosion and synergistic cavitation erosion-corrosion behavior of Ni201 cladding layer by cold metal transfer, *Surf Coat Technol.* 443 (2022) 128595. <https://doi.org/10.1016/J.SURFCOAT.2022.128595>.
- [7] Y. Guo, Y. Shao, X. Gao, T. Li, Y. Zhong, X. Luo, Corrosion fatigue crack growth of serviced API 5L X56 submarine pipeline, *Ocean Engineering.* 256 (2022) 111502. <https://doi.org/10.1016/J.OCEANENG.2022.111502>.
- [8] Q.Y. Wang, R.M. Pidaparti, M.J. Palakal, Comparative Study of Corrosion-Fatigue in Aircraft Materials, *AIAA Journal.* 39 (2001) 325–330. <https://doi.org/10.2514/2.1308>.

- [9] K. Luer, J. DuPont, A. Marder, C. Skelonis, Corrosion fatigue of alloy 625 weld claddings in combustion environments, *Materials at High Temperatures*. 18 (2014) 11–19. <https://doi.org/10.1179/MHT.2001.002>.
- [10] M.L. Hendery, M.T. Whittaker, B.J. Cockings, P.M. Mignanelli, The effect of salt composition on the stress-free and corrosion-fatigue performance of a fine-grained nickel-based superalloy, *Corros Sci*. 198 (2022) 110113. <https://doi.org/10.1016/J.CORSCI.2022.110113>.
- [11] A. Behvar, M. Haghshenas, A critical review on very high cycle corrosion fatigue: Mechanisms, methods, materials, and models, *Journal of Space Safety Engineering*. (2023). <https://doi.org/10.1016/J.JSSE.2023.05.002>.
- [12] A.A. Almusallam, Effect of degree of corrosion on the properties of reinforcing steel bars, *Constr Build Mater*. 15 (2001) 361–368. [https://doi.org/10.1016/S0950-0618\(01\)00009-5](https://doi.org/10.1016/S0950-0618(01)00009-5).
- [13] C.A. Apostolopoulos, V.G. Papadakis, Consequences of steel corrosion on the ductility properties of reinforcement bar, *Constr Build Mater*. 22 (2008) 2316–2324. <https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2007.10.006>.
- [14] R. Palsson, M.S. Mirza, Mechanical Response of Corroded Steel Reinforcement of Abandoned Concrete Bridge, *Structural Journal*. 99 (2002) 157–162. <https://doi.org/10.14359/11538>.
- [15] H.S. Lee, Y.S. Cho, Evaluation of the mechanical properties of steel reinforcement embedded in concrete specimen as a function of the degree of reinforcement corrosion, *Int J Fract*. 157 (2009) 81–88. <https://doi.org/10.1007/S10704-009-9334-7/METRICS>.
- [16] D.A. Leal, A. Kuznetsova, G.M. Silva, J. Tedim, F. Wypych, C.E.B. Marino, Layered materials as nanocontainers for active corrosion protection: A brief review, *Appl Clay Sci*. 225 (2022) 106537. <https://doi.org/10.1016/J.CLAY.2022.106537>.
- [17] R. Tchoumene, G. Kenne Dedzo, E. Ngameni, Intercalation of 1,2,4-triazole in methanol modified-kaolinite: Application for copper corrosion inhibition in concentrated sodium chloride aqueous solution, *J Solid State Chem*. 311 (2022) 123103. <https://doi.org/10.1016/J.JSSC.2022.123103>.

- [18] B. Surowska, Politechnika Lubelska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją, Wydaw. PL., 2002.
- [19] J. Izquierdo, L. Nagy, J.J. Santana, G. Nagy, R.M. Souto, A novel microelectrochemical strategy for the study of corrosion inhibitors employing the scanning vibrating electrode technique and dual potentiometric/amperometric operation in scanning electrochemical microscopy: Application to the study of the cathodic inhibition by benzotriazole of the galvanic corrosion of copper coupled to iron, *Electrochim Acta.* 58 (2011) 707–716. <https://doi.org/10.1016/J.ELECTACTA.2011.10.027>.
- [20] R.B. Figueira, Hybrid sol-gel coatings for corrosion mitigation: A critical review, *Polymers (Basel).* 12 (2020) 689. <https://doi.org/10.3390/polym12030689>.
- [21] R.V. Lakshmi, S.T. Aruna, S. Sampath, Ceria nanoparticles vis-à-vis cerium nitrate as corrosion inhibitors for silica-alumina hybrid sol-gel coating, *Appl Surf Sci.* 393 (2017) 397–404. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.10.035>.
- [22] A. Ouarga, N. Lebaz, M. Tarhini, H. Noukrati, A. Barroug, A. Elaissari, H. ben Youcef, Towards smart self-healing coatings: Advances in micro/nano-encapsulation processes as carriers for anti-corrosion coatings development, *J Mol Liq.* 354 (2022) 118862. <https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2022.118862>.
- [23] N. Wint, A.C.A. de Vooy, H.N. McMurray, The corrosion of chromium based coatings for packaging steel, *Electrochim Acta.* 203 (2016) 326–336. <https://doi.org/10.1016/J.ELECTACTA.2016.01.100>.
- [24] F.W. Lytle, R.B. Gregor, G.L. Bibbins, K.Y. Blohowiak, R.E. Smith, G.D. Tuss, An investigation of the structure and chemistry of a chromium-conversion surface layer on aluminum, *Corros Sci.* 37 (1995) 349–369. [https://doi.org/10.1016/0010-938X\(94\)00101-B](https://doi.org/10.1016/0010-938X(94)00101-B).
- [25] T.L. Sudesh, J. Wijesinghe, D.J. Blackwood, Electrochemical & optical characterisation of passive films on stainless steels Related content Corrosion, ion release and Mott-Schottky probe of chromium oxide coatings in saline solution with potential for orthopaedic implant applications, *J. Phys.: Conf. Ser.* 28 (2006) 74–78. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/28/1/015>.

- [26] R.S. Silva, C. Aleman, C.A. Ferreira, E. Armelin, J.Z. Ferreira, A. Meneguzzi, Smart Paint for anodic protection of steel, *Prog Org Coat.* 78 (2015) 116–123. <https://doi.org/10.1016/J.PORGCOAT.2014.10.002>.
- [27] I. Mohammadi, T. Shahrabi, M. Mahdavian, M. Izadi, A novel corrosion inhibitive system comprising Zn-Al LDH and hybrid sol-gel silane nanocomposite coating for AA2024-T3, *J Alloys Compd.* 909 (2022) 164755. <https://doi.org/10.1016/J.JALLCOM.2022.164755>.
- [28] R.V. Lakshmi, G. Yoganandan, K.T. Kavya, B.J. Basu, Effective corrosion inhibition performance of Ce³⁺ doped sol-gel nanocomposite coating on aluminum alloy, *Prog Org Coat.* 76 (2013) 367–374. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2012.10.004>.
- [29] I.B. Onyeachu, M.M. Solomon, Benzotriazole derivative as an effective corrosion inhibitor for low carbon steel in 1 M HCl and 1 M HCl + 3.5 wt% NaCl solutions, *J Mol Liq.* 313 (2020) 113536. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113536>.
- [30] W. Baeckmann, W. Schwenk, *Katodowa ochrona metali*, WNT, Warszawa, Poland, 1976.
- [31] D.J. Duquette, *Research Opportunities in Corrosion Science and Engineering*, National Academies Press, 2011. <https://doi.org/10.17226/13032>.
- [32] N.R. Council, *Research Opportunities in Corrosion Science and Engineering*, National Academies Press, 2010. <https://doi.org/10.17226/13032>.
- [33] M. Kendig, D.J. Mills, An historical perspective on the corrosion protection by paints, *Prog Org Coat.* 102 (2017) 53–59. <https://doi.org/10.1016/J.PORGCOAT.2016.04.044>.
- [34] Historical theories on corrosion, (n.d.). <https://corrosion-doctors.org/Corrosion-History/Theories.htm> (data dostępu: 26. stycznia 2023).
- [35] W. Sokólski, Ochrona katodowa. Nowe uwarunkowania wynikające z norm europejskich, *Ochrona Przed Korozją*, nr 4 (2007) 178–182.
- [36] ISO - ISO 17475:2005 - Corrosion of metals and alloys — Electrochemical test methods — Guidelines for conducting potentiostatic and potentiodynamic polarization measurements, (2005). <https://www.iso.org/standard/31392.html> (data dostępu: 29. września 2022).

- [37] Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection ASM INTERNATIONAL
® Publication Information and Contributors, n.d.
- [38] J. Kubisztal, Elektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w inżynierii korozyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013.
- [39] J. Izquierdo, L. Nagy, J.J. Santana, G. Nagy, R.M. Souto, A novel microelectrochemical strategy for the study of corrosion inhibitors employing the scanning vibrating electrode technique and dual potentiometric/amperometric operation in scanning electrochemical microscopy: Application to the study of the cathodic inhibition by benzotriazole of the galvanic corrosion of copper coupled to iron, *Electrochim Acta.* 58 (2011) 707–716. <https://doi.org/10.1016/J.ELECTACTA.2011.10.027>.
- [40] A. Battistel, F. La Mantia, On the physical definition of dynamic impedance: How to design an optimal strategy for data extraction, *Electrochim Acta.* 304 (2019) 513–520. <https://doi.org/10.1016/J.ELECTACTA.2019.03.033>.
- [41] B. Łosiewicz, J. Kubisztal, Effect of hydrogen electrosorption on corrosion resistance of Pd80Rh20 alloy in sulfuric acid: EIS and LEIS study, *Int J Hydrogen Energy.* 43 (2018) 20004–20010. <https://doi.org/10.1016/J.IJHYDENE.2018.09.056>.
- [42] S. Zuo, Z. Liu, W. Liu, X. Li, Z. Li, C. Yao, Q. Chen, Y. Fu, TiO₂ nanorod arrays on the conductive mica combine photoelectrochemical cathodic protection with barrier properties, *J Alloys Compd.* 776 (2019) 529–535. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.10.313>.
- [43] T. Liskiewicz, *Anti-corrosion methods and materials.*, Emerald Group Pub, W Yorkshire, 2014.
- [44] M.L. Zheludkevich, I.M. Salvado, M.G.S. Ferreira, R.A. Mantz, I.M.M. Salvado, M.G.S. Ferreira, D. Bernard, M.S. Donley, Sol–gel coatings for corrosion protection of metals, *J Mater Chem.* 15 (2005) 5099. <https://doi.org/10.1039/b419153f>.
- [45] P. Han, C. Chen, W. Li, H. Yu, Y. Xu, L. Ma, Y. Zheng, Synergistic effect of mixing cationic and nonionic surfactants on corrosion inhibition of mild steel in HCl: Experimental and theoretical investigations, *J Colloid Interface Sci.* 516 (2018) 398–406. <https://doi.org/10.1016/J.JCIS.2018.01.088>.

- [46] W. Sokólski, Światowa Organizacja Korozji-geneza powstania, misja i cele, program działania, *Ochrona Przed Korozją*. 52 (2009) 1–4.
- [47] I.K. Hong, H. Kim, S.B. Lee, Optimization of barrel plating process for electroless Ni–P plating, *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*. 20 (2014) 3767–3774. <https://doi.org/10.1016/J.JIEC.2013.12.077>.
- [48] J. Sudagar, J. Lian, W. Sha, Electroless nickel, alloy, composite and nano coatings – A critical review, *J Alloys Compd*. 571 (2013) 183–204. <https://doi.org/10.1016/J.JALLCOM.2013.03.107>.
- [49] O. Lunder, J.C. Walmsley, P. Mack, K. Nisancioglu, Formation and characterisation of a chromate conversion coating on AA6060 aluminium, *Corros Sci*. 47 (2005) 1604–1624. <https://doi.org/10.1016/J.CORSCI.2004.08.012>.
- [50] A. Tiwari, L.H. Hihara, J.W. Rawlins, *Intelligent coatings for corrosion control*, Butterworth-Heinemann, n.d.
- [51] T.T.X. Hang, T.A. Truc, M.-G. Olivier, C. Vandermiers, N. Guérit, N. Pébère, Corrosion protection mechanisms of carbon steel by an epoxy resin containing indole-3 butyric acid modified clay, *Prog Org Coat*. 69 (2010) 410–416. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2010.08.004>.
- [52] R.F.A.O. Torrico, S. V. Harb, A. Trentin, M.C. Uvida, S.H. Pulcinelli, C. V. Santilli, P. Hammer, Structure and properties of epoxy-siloxane-silica nanocomposite coatings for corrosion protection, *J Colloid Interface Sci*. 513 (2018) 617–628. <https://doi.org/10.1016/J.JCIS.2017.11.069>.
- [53] L. Guo, Y. Zhang, G. Zhang, Q. Wang, T. Wang, MXene-Al₂O₃ synergize to reduce friction and wear on epoxy-steel contacts lubricated with ultra-low sulfur diesel, *Tribol Int*. 153 (2021) 106588. <https://doi.org/10.1016/J.TRIBOINT.2020.106588>.
- [54] K. Osouli-Bostanabad, A. Tutunchi, M. Eskandarzade, The influence of pre-bond surface treatment over the reliability of steel epoxy/glass composites bonded joints, *Int J Adhes Adhes*. 75 (2017) 145–154. <https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2017.03.006>.
- [55] K.H. Haas, Hybrid Inorganic-Organic Polymers Based on Organically Modified Si-Alkoxides, *Adv Eng Mater*. 2 (2000) 571–582. [https://doi.org/10.1002/1527-2648\(200009\)2:9<571::AID-ADEM571>3.0.CO;2-M](https://doi.org/10.1002/1527-2648(200009)2:9<571::AID-ADEM571>3.0.CO;2-M).

- [56] B. Zhang, Q. Guo, B. Dai, N. Wang, Y. Dai, Y. Qi, Dependence of the structure of Bi-2212 superconducting thin film prepared by sol-gel method on different complexing agents, *Ceram Int.* 48 (2022) 23740–23747. <https://doi.org/10.1016/J.CERAMINT.2022.05.025>.
- [57] Technavio, Sol-gel Coatings Market | Size, Share, Growth, Trends | Industry Analysis | Forecast 2024 | Technavio, 2020. <https://www.technavio.com/report/sol-gel-coatings-market-industry-analysis> (data dostępu: 7. listopada 2021).
- [58] D.B.M. Research, Sol-Gel Coatings Market – Global Industry Trends and Forecast to 2028 | Data Bridge Market Research, Data Bridge Market Research. (2021) 350. <https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sol-gel-coatings-market> (data dostępu: 7. listopada 2021).
- [59] R.R. Hashjin, Z. Ranjbar, H. Yari, G. Momen, Tuning up Sol-Gel Process to Achieve Highly Durable Superhydrophobic Coating, *Surfaces and Interfaces.* (2022) 102282. <https://doi.org/10.1016/J.SURFIN.2022.102282>.
- [60] G. Philipp, H. Schmidt, New materials for contact lenses prepared from Si- and Ti-alkoxides by the sol-gel process, *J Non Cryst Solids.* 63 (1984) 283–292.
- [61] V. Chiola, J.E. Ritchie, C.D. Vanderpool, Process for producing low-bulk density silica, U.S. No. 3,556,725, 1971. <https://www.google.com/patents/US3556725> (data dostępu: 28. sierpnia 2017).
- [62] C. Jeffrey. Brinker, G.W. Scherer, *Sol-gel science : the physics and chemistry of sol-gel processing*, Academic Press, 1990.
- [63] H. Schmidt, New type of non-crystalline solids between inorganic and organic materials, *J Non Cryst Solids.* 73 (1985) 681–691. [https://doi.org/10.1016/0022-3093\(85\)90388-6](https://doi.org/10.1016/0022-3093(85)90388-6).
- [64] S. Ono, H. Tsuge, Y. Nishi, S. Hirano, Improvement of Corrosion Resistance of Metals by an Environmentally Friendly Silica Coating Method, *J Solgel Sci Technol.* 29 (2004) 147–153. <https://doi.org/10.1023/B:JSST.0000023849.33761.86>.
- [65] A. Deptuła, T. Olczak, W. Łada, A. Di Bartolomeo, A. Brignocchi, Some aspects of thermal conversion of gels to YBCO and BSCCO superconductors. Removal of carbonates from intermediate phases, *Applied Superconductivity.* 2 (1994) 613–619. [https://doi.org/10.1016/0964-1807\(94\)90083-3](https://doi.org/10.1016/0964-1807(94)90083-3).

- [66] W. Łada, A. Deptuła, T. Olczak, W. Torbicz, D. Pijanowska, A. Di Bartolomeo, Preparation of thin SnO₂ layers by inorganic sol-gel process, *J Solgel Sci Technol.* 2 (1994) 551–554. <https://doi.org/10.1007/BF00486307>.
- [67] M. Kakihana, Invited review “sol-gel” preparation of high temperature superconducting oxides, *J Solgel Sci Technol.* 6 (1996) 7–55. <https://doi.org/10.1007/BF00402588>.
- [68] M.L. Zheludkevich, I.M. Salvado, M.G.S. Ferreira, Sol-gel coatings for corrosion protection of metals, *J Mater Chem.* 15 (2005) 5099–5111. <https://doi.org/10.1039/B419153F>.
- [69] N.C. Rosero-Navarro, L. Paussa, F. Andreatta, Y. Castro, A. Durán, M. Aparicio, L. Fedrizzi, Optimization of hybrid sol-gel coatings by combination of layers with complementary properties for corrosion protection of AA2024, *Prog Org Coat.* 69 (2010) 167–174. <https://doi.org/10.1016/J.PORGCOAT.2010.04.013>.
- [70] S. Zheng, J. Li, Inorganic-organic sol gel hybrid coatings for corrosion protection of metals, *J Solgel Sci Technol.* 54 (2010) 174–187. <https://doi.org/10.1007/s10971-010-2173-1>.
- [71] M. Izadi, T. Shahrabi, B. Ramezanzadeh, Active corrosion protection performance of an epoxy coating applied on the mild steel modified with an eco-friendly sol-gel film impregnated with green corrosion inhibitor loaded nanocontainers, *Appl Surf Sci.* 440 (2018) 491–505. <https://doi.org/10.1016/J.APSUSC.2018.01.185>.
- [72] M.L. Zheludkevich, D.G. Shchukin, K.A. Yasakau, H.S. Möhwald, M.G. Ferreira, Anticorrosion Coatings with Self-Healing Effect Based on Nanocontainers Impregnated with Corrosion Inhibitor, *Chemistry of Materials.* 19 (2007) 402–411. <https://doi.org/10.1021/CM062066K>.
- [73] I.A. Kartsonakis, E.P. Koumoulos, C.A. Charitidis, Advancement in corrosion resistance of AA 2024-T3 through sol-gel coatings including nanocontainers, *Manuf Rev (Les Ulis).* 4 (2017) 2. <https://doi.org/10.1051/mfreview/2017001>.
- [74] C. Zea, J. Alcántara, R. Barranco-García, J. Simancas, M. Morcillo, D. de la Fuente, Anticorrosive behavior study by localized electrochemical techniques of sol-gel coatings loaded with smart nanocontainers, *J Coat Technol Res.* 14 (2017) 841–850. <https://doi.org/10.1007/s11998-017-9936-3>.

- [75] M. Yeganeh, M. Omid, T. Rabizadeh, Anti-corrosion behavior of epoxy composite coatings containing molybdate-loaded mesoporous silica, *Prog Org Coat.* 126 (2019) 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2018.10.016>.
- [76] T.L. Metroke, A. Apblett, Effect of solvent dilution on corrosion protective properties of Ormosil coatings on 2024-T3 aluminum alloy, *Prog Org Coat.* 51 (2004) 36–46. <https://doi.org/10.1016/J.PORGCOAT.2004.06.002>.
- [77] C.A. Milea, C. Bogatu, A. Duță, THE INFLUENCE OF PARAMETERS IN SILICA SOL-GEL PROCESS, *Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series I: Engineering Sciences* • 4 (2011).
- [78] J. Musgo, J.C. Echeverría, J. Estella, M. Laguna, J.J. Garrido, Ammonia-catalyzed silica xerogels: Simultaneous effects of pH, synthesis temperature, and ethanol:TEOS and water:TEOS molar ratios on textural and structural properties, *Microporous and Mesoporous Materials.* 118 (2009) 280–287. <https://doi.org/10.1016/J.MICROMESO.2008.08.044>.
- [79] M. Lubas, J.J. Jasinski, M. Sitarz, L. Kurpaska, P. Podsiad, J. Jasinski, Raman spectroscopy of TiO₂ thin films formed by hybrid treatment for biomedical applications, *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc.* 133 (2014) 867–871. <https://doi.org/10.1016/J.SAA.2014.05.045>.
- [80] C.A. Hernández-Barrios, C.A. Cuao, M.A. Jaimes, A.E. Coy, F. Viejo, Effect of the catalyst concentration, the immersion time and the aging time on the morphology, composition and corrosion performance of TEOS-GPTMS sol-gel coatings deposited on the AZ31 magnesium alloy, *Surf Coat Technol.* 325 (2017) 257–269. <https://doi.org/10.1016/J.SURFCOAT.2017.06.047>.
- [81] M.S. Donley, R.A. Mantz, A.N. Khramov, V.N. Balbyshev, L.S. Kasten, D.J. Gaspar, The self-assembled nanophase particle (SNAP) process: a nanoscience approach to coatings, *Prog Org Coat.* 47 (2003) 401–415. <https://doi.org/10.1016/J.PORGCOAT.2003.08.017>.
- [82] H. Ashassi-Sorkhabi, S. Moradi-Alavian, R. Jafari, A. Kazempour, E. Asghari, Effect of amino acids and montmorillonite nanoparticles on improving the corrosion protection characteristics of hybrid sol-gel coating applied on AZ91 Mg alloy, *Mater Chem Phys.* 225 (2019) 298–308. <https://doi.org/10.1016/J.MATCHEMPHYS.2018.12.059>.

- [83] M. Yu, M. Liang, J. Liu, S. Li, B. Xue, H. Zhao, Effect of chelating agent acetylacetone on corrosion protection properties of silane-zirconium sol-gel coatings, *Appl Surf Sci.* 363 (2016) 229–239. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.12.013>.
- [84] S. Sert Çok, F. Koç, F. Balkan, N. Gizli, Revealing the pore characteristics and physicochemical properties of silica ionogels based on different sol-gel drying strategies, *J Solid State Chem.* 278 (2019) 120877. <https://doi.org/10.1016/J.JSSC.2019.07.038>.
- [85] E. Babaei, A. Bazyari, Effects of drying conditions on physicochemical properties of epoxide sol-gel derived α -Fe₂O₃ and NiO: A comparison between xerogels and aerogels, *Ceram Int.* (2022). <https://doi.org/10.1016/J.CERAMINT.2022.07.277>.
- [86] M. Pagliaro, R. Ciriminna, G. Palmisano, Silica-based hybrid coatings, *J Mater Chem.* 19 (2009) 3116. <https://doi.org/10.1039/b819615j>.
- [87] S.M. Ali, H.A. Al lehaibi, Nano-structured sol-gel coatings as protective films against zinc corrosion in 0.5 M HCl solution, *Journal of Saudi Chemical Society.* 21 (2017) 473-480. <https://doi.org/10.1016/J.JSCS.2016.12.001>.
- [88] P. Rugmini Ammal, M. Prajila, A. Joseph, Physicochemical studies on the inhibitive properties of a 1,2,4-triazole Schiff's base, HMATD, on the corrosion of mild steel in hydrochloric acid, *Egyptian Journal of Petroleum.* (2017). <https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2017.05.002>.
- [89] S. Kossman, L.B. Coelho, A. Montagne, A. Mejias, A. van Gorp, T. Coorevits, M. Touzin, M.-E. Druart, M.H. Staia, M. Poorteman, M.-G. Olivier, The effect of the substrate surface state on the morphology, topography and tribocorrosion behavior of Si/Zr sol-gel coated 316 L stainless steel, *Surf Coat Technol.* (2020) 126666. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126666>.
- [90] A. Shanaghi, A.R. Souri, P.K. Chu, EIS and noise study of zirconia-alumina-benzotriazole nano-composite coating applied on Al2024 by the sol-gel method, *J Alloys Compd.* 816 (2020) 152662. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152662>.
- [91] A. Shanaghi, A.R. Souri, M. Rafie, P.K. Chu, Nano-mechanical properties of zirconia-alumina-benzotriazole nano-composite coating deposited on Al2024 by the sol-gel method, *Thin Solid Films.* 689 (2019) 137417. <https://doi.org/10.1016/J.TSF.2019.137417>.

- [92] T.T. Thai, A.T. Trinh, M.G. Olivier, Hybrid sol–gel coatings doped with cerium nanocontainers for active corrosion protection of AA2024, *Prog Org Coat.* 138 (2020) 105428. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2019.105428>.
- [93] B. Tlili, A. Barkaoui, M. Walock, Tribology and wear resistance of the stainless steel. The sol–gel coating impact on the friction and damage, *Tribol Int.* 102 (2016) 348–354. <https://doi.org/10.1016/j.triboint.2016.06.004>.
- [94] I.L. Hia, V. Vahedi, P. Pasbakhsh, Self-Healing Polymer Composites: Prospects, Challenges, and Applications, <Http://Dx.Doi.Org/10.1080/15583724.2015.1106555>. 56 (2016) 225–261. <https://doi.org/10.1080/15583724.2015.1106555>.
- [95] L.M. Calado, M.G. Taryba, M.J. Carmezim, M.F. Montemor, Self-healing ceria-modified coating for corrosion protection of AZ31 magnesium alloy, *Corros Sci.* 142 (2018) 12–21. <https://doi.org/10.1016/j.corsci.2018.06.013>.
- [96] M.M. Liu, H.X. Hu, Y.G. Zheng, J.Q. Wang, Z.H. Gan, S. Qiu, Effect of sol-gel sealing treatment loaded with different cerium salts on the corrosion resistance of Fe-based amorphous coating, *Surf Coat Technol.* 367 (2019) 311–326. <https://doi.org/10.1016/J.SURFCOAT.2019.04.011>.
- [97] L.S. Kasten, J.T. Grant, N. Grebasch, N. Voevodin, F.E. Arnold, M.S. Donley, An XPS study of cerium dopants in sol–gel coatings for aluminum 2024-T3, *Surf Coat Technol.* 140 (2001) 11–15. [https://doi.org/10.1016/S0257-8972\(01\)01004-0](https://doi.org/10.1016/S0257-8972(01)01004-0).
- [98] A.A. Olajire, Recent advances on organic coating system technologies for corrosion protection of offshore metallic structures, *J Mol Liq.* 269 (2018) 572–606. <https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2018.08.053>.
- [99] M. Farahani, H. Yousefnia, Z.S. Seyedraoufi, Y. Shajari, The effect of benzotriazole gradual change on the corrosion performance of nanocomposite multilayer self-healing coating based on Titania-Alumina-Benzotriazole on AA7075, *Ceram Int.* 45 (2019) 16584–16590. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.05.197>.
- [100] A.R. Simbar, A. Shanaghi, H. Moradi, P.K. Chu, Corrosion behavior of functionally graded and self-healing nanostructured TiO₂–Al₂O₃ - Benzotriazole coatings deposited on AA 2024-T3 by the sol-gel method, *Mater Chem Phys.* 240 (2020) 122233. <https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.122233>.

- [101] I.I. Udoh, H. Shi, E.F. Daniel, J. Li, S. Gu, F. Liu, E.H. Han, Active anticorrosion and self-healing coatings: A review with focus on multi-action smart coating strategies, *J Mater Sci Technol.* 116 (2022) 224–237. <https://doi.org/10.1016/J.JMST.2021.11.042>.
- [102] X. Zhong, Q. Li, J. Hu, X. Yang, F. Luo, Y. Dai, Effect of cerium concentration on microstructure, morphology and corrosion resistance of cerium–silica hybrid coatings on magnesium alloy AZ91D, *Prog Org Coat.* 69 (2010) 52–56. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2010.05.004>.
- [103] A. Pepe, M. Aparicio, S. Ceré, A. Durán, Preparation and characterization of cerium doped silica sol–gel coatings on glass and aluminum substrates, *J Non Cryst Solids.* 348 (2004) 162–171. <https://doi.org/10.1016/J.JNONCRYSOL.2004.08.141>.
- [104] S.V. Harb, A. Trentin, T.A.C. de Souza, M. Magnani, S.H. Pulcinelli, C.V. Santilli, P. Hammer, Effective corrosion protection by eco-friendly self-healing PMMA-cerium oxide coatings, *Chemical Engineering Journal.* 383 (2020) 123219. <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2019.123219>.
- [105] V. Palanivel, Y. Huang, W.J. van Ooij, Effects of addition of corrosion inhibitors to silane films on the performance of AA2024-T3 in a 0.5 M NaCl solution, *Prog Org Coat.* 53 (2005) 153–168. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2003.07.008>.
- [106] H. Buscail, C. Courty, J.-P. Larpin, Effects of Ceria Coatings on Pure Iron Oxidation. Comparison with Extra Low Carbon Steels, *Le Journal de Physique IV.* 05 (1995) C7-375. <https://doi.org/10.1051/JP4:1995745>.
- [107] C. Zhang, F. Meng, L. Wang, Controlled synthesis and magnetic properties of bowknot-like CeO₂ microstructures by a CTAB-assisted hydrothermal method, *Mater Lett.* 119 (2014) 1–3. <https://doi.org/10.1016/J.MATLET.2013.12.087>.
- [108] L. Vivar Mora, A. Taylor, S. Paul, R. Dawson, C. Wang, W. Taleb, J. Owen, A. Neville, R. Barker, Impact of silica nanoparticles on the morphology and mechanical properties of sol-gel derived coatings, *Surf Coat Technol.* 342 (2018) 48–56. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.02.080>.
- [109] M. Grundwürmer, O. Nuyken, M. Meyer, J. Wehr, N. Schupp, Sol-gel derived erosion protection coatings against damage caused by liquid impact, *Wear.* 263 (2007) 318–329. <https://doi.org/10.1016/j.wear.2006.12.039>.

- [110] C. Lavollee, M. Gressier, J. Garcia, J.M. Sobrino, J. Reby, M.J. Menu, S. Rossi, M. Fedel, New architected hybrid sol-gel coatings for wear and corrosion protection of low-carbon steel, *Prog Org Coat.* 99 (2016) 337–345. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2016.06.015>.
- [111] M.G. Zaharia, S. Stanciu, R. Cimpoesu, I. Ionita, N. Cimpoesu, Preliminary results on effect of H₂S on P265GH commercial material for natural gases and petroleum transportation, *Appl Surf Sci.* 438 (2018) 20–32. <https://doi.org/10.1016/J.APSUSC.2017.10.093>.
- [112] Sol-Gel Products (MCP-7803) - Global Industry Analysts, Inc., (n.d.). http://www.strategyr.com/Sol_Gel_Products_Market_Report.asp#sthash.SKtiq856.dpbs (data dostępu: 24. czerwca 2017).
- [113] D.C.L. Vasconcelos, J.A.N. Carvalho, M. Mantel, W.L. Vasconcelos, Corrosion resistance of stainless steel coated with sol-gel silica, *J Non Cryst Solids.* 273 (2000) 135–139. [https://doi.org/10.1016/S0022-3093\(00\)00155-1](https://doi.org/10.1016/S0022-3093(00)00155-1).
- [114] R.B. Figueira, C.J.R. Silva, E. v. Pereira, Organic–inorganic hybrid sol–gel coatings for metal corrosion protection: a review of recent progress, *J Coat Technol Res.* 12 (2015) 1–35. <https://doi.org/10.1007/s11998-014-9595-6>.
- [115] F. Zhang, C. Di, N. Berdunov, Y. Hu, Y. Hu, X. Gao, Q. Meng, H. Siringhaus, D. Zhu, Ultrathin Film Organic Transistors: Precise Control of Semiconductor Thickness via Spin-Coating, *Advanced Materials.* 25 (2013) 1401–1407. <https://doi.org/10.1002/adma.201204075>.
- [116] A. Uzum, K. Fukatsu, H. Kanda, Y. Kimura, K. Tanimoto, S. Yoshinaga, Y. Jiang, Y. Ishikawa, Y. Uraoka, S. Ito, Silica-sol-based spin-coating barrier layer against phosphorous diffusion for crystalline silicon solar cells., *Nanoscale Res Lett.* 9 (2014) 659. <https://doi.org/10.1186/1556-276X-9-659>.
- [117] S. Bera, T.K. Rout, G. Udayabhanu, R. Narayan, Comparative Study of Corrosion Protection of Sol–Gel Coatings with Different Organic Functionality on Al-2024 substrate, *Prog Org Coat.* 88 (2015) 293–303. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2015.07.006>.

- [118] S.A. Ataie, A. Zakeri, Improving tribological properties of (Zn–Ni)/nano Al₂O₃ composite coatings produced by ultrasonic assisted pulse plating, *J Alloys Compd.* 674 (2016) 315–322. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.02.111>.
- [119] G. Ma, S. Yan, D. Wu, Q. Miao, M. Liu, F. Niu, Microstructure evolution and mechanical properties of ultrasonic assisted laser clad yttria stabilized zirconia coating, *Ceram Int.* 43 (2017) 9622–9629. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.04.103>.
- [120] M. Catauro, F. Bollino, R. Giovanardi, P. Veronesi, Modification of Ti6Al4V implant surfaces by biocompatible TiO₂/PCL hybrid layers prepared via sol-gel dip coating: Structural characterization, mechanical and corrosion behavior, *Materials Science and Engineering: C.* 74 (2017) 501–507. <https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.12.046>.
- [121] J.N. Hay, H.M. Raval, Preparation of Inorganic Oxides via a Non-Hydrolytic Sol-Gel Route, *J Solgel Sci Technol.* 13 (1998) 109–112. <https://doi.org/10.1023/A:1008615708489>.
- [122] G.L. Song, *Corrosion prevention of magnesium alloys*, Elsevier, 2013.
- [123] A.F. Suzana, E.A. Ferreira, A. v. Benedetti, H.W.P. Carvalho, C. v. Santilli, S.H. Pulcinelli, Corrosion protection of chromium-coated steel by hybrid sol-gel coatings, *Surf Coat Technol.* 299 (2016) 71–80. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2016.04.075>.
- [124] P. Kiruthika, R. Subasri, A. Jyothirmayi, K. Sarvani, N.Y. Hebalkar, Effect of plasma surface treatment on mechanical and corrosion protection properties of UV-curable sol-gel based GPTS-ZrO₂ coatings on mild steel, *Surf Coat Technol.* 204 (2010) 1270–1276. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2009.10.017>.
- [125] B. Tang, L. Zhuo, J. Ge, G. Wang, Z. Shi, J. Niu, A surfactant -free route to single-crystalline CeO₂ nanowires, *Chemical Communications.* 0 (2005) 3565–3567. <https://doi.org/10.1039/B500708A>.
- [126] Y.J. Acosta-Silva, M. Toledano-Ayala, G. Torres-Delgado, I. Torres-Pacheco, A. Méndez-López, R. Castanedo-Pérez, O. Zelaya-Ángel, Nanostructured CeO₂ thin films prepared by the sol-gel dip-coating method with anomalous behavior of crystallite size and bandgap, *J Nanomater.* 2019 (2019). <https://doi.org/10.1155/2019/5413134>.

- [127] A. Bumajdad, J. Eastoe, A. Mathew, Cerium oxide nanoparticles prepared in self-assembled systems, *Adv Colloid Interface Sci.* 147–148 (2009) 56–66. <https://doi.org/10.1016/J.CIS.2008.10.004>.
- [128] R. v. Lakshmi, S. Sampath, S.T. Aruna, Silica-alumina based sol-gel coating containing cerium oxide nanofibers as a potent alternative to conversion coating for AA2024 alloy, *Surf Coat Technol.* 411 (2021) 127007. <https://doi.org/10.1016/J.SURFCOAT.2021.127007>.
- [129] C.A. Hernández-Barrios, J.A. Saavedra, S.L. Higuera, A.E. Coy, F. Viejo, Effect of cerium on the physicochemical and anticorrosive features of TEOS-GPTMS sol-gel coatings deposited on the AZ31 magnesium alloy, *Surfaces and Interfaces.* 21 (2020) 100671. <https://doi.org/10.1016/J.SURFIN.2020.100671>.
- [130] M. Kallel, M. Maseoud, S. Vesco, M. Barletta, K. Elleuch, The effects of TiO₂ sol concentration on single- and multiple-scratch damage in electroplated Ni–B–TiO₂ sol composite coating, *Ceram Int.* 46 (2020) 3767–3776. <https://doi.org/10.1016/J.CERAMINT.2019.10.099>.
- [131] M.H. Bles, G.B. Winkelman, A.R. Balkenende, J.M.J. den Toonder, The effect of friction on scratch adhesion testing: application to a sol–gel coating on polypropylene, *Thin Solid Films.* 359 (2000) 1–13. [https://doi.org/10.1016/S0040-6090\(99\)00729-4](https://doi.org/10.1016/S0040-6090(99)00729-4).
- [132] J.X. Chan, J.F. Wong, M. Petru, A. Hassan, U. Nirmal, N. Othman, R.A. Ilyas, Effect of Nanofillers on Tribological Properties of Polymer Nanocomposites: A Review on Recent Development, *Polymers* 2021, Vol. 13, Page 2867. 13 (2021) 2867. <https://doi.org/10.3390/POLYM13172867>.
- [133] Y. Huang, P. Wang, W. Tan, W. Hao, L. Ma, J. Wang, T. Liu, F. Zhang, C. Ren, W. Liu, D. Zhang, Photothermal and pH dual-responsive self-healing coating for smart corrosion protection, *J Mater Sci Technol.* 107 (2022) 34–42. <https://doi.org/10.1016/J.JMST.2021.08.044>.
- [134] X. Jiang, R. Guo, S. Jiang, Evaluation of self-healing ability of Ce–V conversion coating on AZ31 magnesium alloy, *Journal of Magnesium and Alloys.* 4 (2016) 230–241. <https://doi.org/10.1016/J.JMA.2016.06.003>.
- [135] A. Shanaghi, A.R.S. Rouhaghdam, S. Ahangarani, P.K. Chu, Effect of plasma CVD operating temperature on nanomechanical properties of TiC nanostructured coating

- investigated by atomic force microscopy, *Mater Res Bull.* 47 (2012) 2200–2205. <https://doi.org/10.1016/J.MATERRESBULL.2012.06.003>.
- [136] N.C. Rosero-Navarro, M. Curioni, R. Bingham, A. Durán, M. Aparicio, R.A. Cottis, G.E. Thompson, Electrochemical techniques for practical evaluation of corrosion inhibitor effectiveness. Performance of cerium nitrate as corrosion inhibitor for AA2024T3 alloy, *Corros Sci.* 52 (2010) 3356–3366. <https://doi.org/10.1016/J.CORSCI.2010.06.012>.
- [137] M.M. Liu, H.X. Hu, Y.G. Zheng, J.Q. Wang, Z.H. Gan, S. Qiu, Effect of sol-gel sealing treatment loaded with different cerium salts on the corrosion resistance of Fe-based amorphous coating, *Surf Coat Technol.* 367 (2019) 311–326. <https://doi.org/10.1016/J.SURFCOAT.2019.04.011>.
- [138] C.A. Hernández-Barrios, J.A. Saavedra, S.L. Higuera, A.E. Coy, F. Viejo, Effect of cerium on the physicochemical and anticorrosive features of TEOS-GPTMS sol-gel coatings deposited on the AZ31 magnesium alloy, *Surfaces and Interfaces.* 21 (2020) 100671. <https://doi.org/10.1016/J.SURFIN.2020.100671>.
- [139] S.S. Shapiro, M.B. Wilk, An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples), *Biometrika.* 52 (1965) 591. <https://doi.org/10.2307/2333709>.
- [140] M.B. Brown, A.B. Forsythe, Robust tests for the equality of variances, 1974. <https://doi.org/10.1080/01621459.1974.10482955>.
- [141] B.L. Welch, On the Comparison of Several Mean Values: An Alternative Approach, *Biometrika.* 38 (1951) 330. <https://doi.org/10.2307/2332579>.
- [142] C. Roth GmbH, SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa, 2021.
- [143] W. Mizerski, *Tablice chemiczne*, 5th ed., Wydawnictwo Adamantan, Warszawa, Poland, 2008.
- [144] J.Y. Li, D.K. Wang, H.H. Tseng, M.Y. Wey, Solvent effects on diffusion channel construction of organosilica membrane with excellent CO₂ separation properties, *J Memb Sci.* 618 (2021) 118758. <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2020.118758>.
- [145] M.R. Gizdavic-Nikolaidis, Z.D. Zujovic, N.R. Edmonds, C.J. Bolt, A.J. Eastal, Spectroscopic characterization of GPTMS/DETA and GPTMS/EDA hybrid polymers,

- J Non Cryst Solids. 353 (2007) 1598–1605.
<https://doi.org/10.1016/J.JNONCRYSOL.2007.01.035>.
- [146] S.R. Davis, A.R. Brough, A. Atkinson, Formation of silica/epoxy hybrid network polymers, *J Non Cryst Solids*. 315 (2003) 197–205. [https://doi.org/10.1016/S0022-3093\(02\)01431-X](https://doi.org/10.1016/S0022-3093(02)01431-X).
- [147] B. Riegel, S. Blittersdorf, W. Kiefer, S. Hofacker, M. Müller, G. Schottner, Kinetic investigations of hydrolysis and condensation of the glycidoxypropyltrimethoxysilane/aminopropyltriethoxy-silane system by means of FT-Raman spectroscopy I, *J Non Cryst Solids*. 226 (1998) 76–84. [https://doi.org/10.1016/S0022-3093\(97\)00487-0](https://doi.org/10.1016/S0022-3093(97)00487-0).
- [148] B. Riegel, W. Kiefer, S. Hofacker, G. Schottner, Investigations on the organic crosslinking in ORMOCERs by means of raman spectroscopy, *Berichte Der Bunsengesellschaft/Physical Chemistry Chemical Physics*. 102 (1998) 1573–1576. <https://doi.org/10.1002/bbpc.19981021113>.
- [149] D. Wencel, M. Barczak, P. Borowski, C. McDonagh, The development and characterisation of novel hybrid sol–gel-derived films for optical pH sensing, *J Mater Chem*. 22 (2012) 11720–11729. <https://doi.org/10.1039/C2JM31240A>.
- [150] I.M. Šapić, L. Bistričić, V. Volovšek, V. Dananić, K. Furić, DFT study of molecular structure and vibrations of 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc*. 72 (2009) 833–840. <https://doi.org/10.1016/J.SAA.2008.11.032>.
- [151] A.F. Jaramillo, R. Baez-Cruz, L.F. Montoya, C. Medinam, E. Pérez-Tijerina, F. Salazar, D. Rojas, M.F. Melendrez, Estimation of the surface interaction mechanism of ZnO nanoparticles modified with organosilane groups by Raman Spectroscopy, *Ceram Int*. 43 (2017) 11838–11847. <https://doi.org/10.1016/J.CERAMINT.2017.06.027>.
- [152] V. Volovšek, L. Bistričić, V. Dananić, I. Movre Šapić, DFT study of vibrational dynamics and structure of aminopropylsiloxane polymer, *J Mol Struct*. 834–836 (2007) 414–418. <https://doi.org/10.1016/J.MOLSTRUC.2006.11.015>.
- [153] G. Socrates, *Infrared and Raman characteristic group frequencies*, Third edit, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, New York, Weinheim, Toronto, Brisbane, Singapore, 2004. <https://doi.org/10.1002/jrs.1238>.

- [154] K. Startek, S. Arabasz, A. Bachmatiuk, A. Lukowiak, Influence of fluoroalkyl chains on structural, morphological, and optical properties of silica-based coatings on flexible substrate, *Opt Mater (Amst)*. 121 (2021) 111524. <https://doi.org/10.1016/J.OPTMAT.2021.111524>.
- [155] L. Bistričić, V. Volovšek, V. Dananić, I.M. Šapić, Conformational stability and vibrations of aminopropylsilanol molecule, *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc*. 64 (2006) 327–337. <https://doi.org/10.1016/J.SAA.2005.07.027>.
- [156] U. Posset, M. Lankers, W. Kiefer, H. Steins, G. Schottner, Polarized raman spectra from some sol-gel precursors and micro-raman study of one selected copolymer, *Appl Spectrosc*. 47 (1993) 1600–1603. <https://doi.org/10.1366/0003702934334787>.
- [157] K.G. da S. Souza, F. Cotting, I.V. Aoki, F.D.R. Amado, V.R. Capelossi, Study of the wettability and the corrosion protection of the hybrid silane (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTES) and (3-glycidyloxypropyl) trimethoxysilane (GPTMS) film on galvanized steel, *Matéria (Rio de Janeiro)*. 25 (2020) 1–18. <https://doi.org/10.1590/S1517-707620200002.1063>.
- [158] K. Marcoen, M. Gauvin, J. de Strycker, H. Terryn, T. Hauffman, Molecular Characterization of Multiple Bonding Interactions at the Steel Oxide–Aminopropyl triethoxysilane Interface by ToF-SIMS, *ACS Omega*. 5 (2020) 692–700. <https://doi.org/10.1021/ACSOMEGA.9B03330>.
- [159] S.J. Bull, D.S. Rickerby, A. Matthews, A. Leyland, A.R. Pace, J. Valli, The use of scratch adhesion testing for the determination of interfacial adhesion: The importance of frictional drag, *Surf Coat Technol*. 36 (1988) 503–517. [https://doi.org/10.1016/0257-8972\(88\)90178-8](https://doi.org/10.1016/0257-8972(88)90178-8).
- [160] J. Balaji, S.H. Roh, T.N.J.I. Edison, H.Y. Jung, M.G. Sethuraman, Sol-gel based hybrid silane coatings for enhanced corrosion protection of copper in aqueous sodium chloride, *J Mol Liq*. 302 (2020) 112551. <https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2020.112551>.
- [161] R. Mech, **J. Gašiorek**, A. Łaszcz, B. Babiarczuk, Influence of the Nb and V Addition on the Microstructure and Corrosion Resistance of the Fe-B-Co-Si Alloy, *Materials* 2021, Vol. 14, Page 4045. 14 (2021) 4045. <https://doi.org/10.3390/MA14144045>.
- [162] X. Huang, R. Ke, Y. Dong, Characterization and corrosion protection of nano-titanium dioxide doped BTSE-GPTMS sol-gel coating on cast Al–Si alloy, *Journal of Sol-Gel*

- Science and Technology 2020 94:3. 94 (2020) 671–680. <https://doi.org/10.1007/S10971-019-05211-Z>.
- [163] M. Mrad, M.F. Montemor, L. Dhouibi, E. Triki, Deposition of hybrid 3-GPTMS's film on AA2024-T3: Dependence of film morphology and protectiveness performance on coating conditions, *Prog Org Coat.* 73 (2012) 264–271. <https://doi.org/10.1016/J.PORGCOAT.2011.11.019>.
- [164] X. Jiang, R. Guo, S. Jiang, Evaluation of self-healing ability of Ce–V conversion coating on AZ31 magnesium alloy, *Journal of Magnesium and Alloys.* 4 (2016) 230–241. <https://doi.org/10.1016/J.JMA.2016.06.003>.
- [165] C. Qiao, M. Wang, L. Hao, X. Jiang, X. Liu, C. Thee, X. An, In-situ EIS study on the initial corrosion evolution behavior of SAC305 solder alloy covered with NaCl solution, *J Alloys Compd.* 852 (2021) 156953. <https://doi.org/10.1016/J.JALLCOM.2020.156953>.
- [166] B. Babiarczuk, A. Szczurek, A. Donesz-Sikorska, I. Rutkowska, J. Krzak, The influence of an acid catalyst on the morphology, wettability, adhesion and chemical structure properties of TiO₂ and ZrO₂ sol–gel thin films, *Surf Coat Technol.* 285 (2016) 134–145. <https://doi.org/10.1016/J.SURFCOAT.2015.11.030>.
- [167] N. Tarutani, Y. Honda, R. Hamakawa, T. Uchikoshi, T. Ishigaki, Shell-thickness control of hollow SiO₂ nanoparticles through post-treatment using sol–gel technique toward efficient water confinement, *Colloids Surf A Physicochem Eng Asp.* 629 (2021) 127501. <https://doi.org/10.1016/J.COLSURFA.2021.127501>.
- [168] S.R. Davis, A.R. Brough, A. Atkinson, Formation of silica/epoxy hybrid network polymers, *J Non Cryst Solids.* 315 (2003) 197–205. [https://doi.org/10.1016/S0022-3093\(02\)01431-X](https://doi.org/10.1016/S0022-3093(02)01431-X).
- [169] P. Colomban, 28 Potential and Drawbacks of Raman (Micro)Spectrometry for the Understanding of Iron and Steel Corrosion. *New Trends and Developments in Automotive System Engineering*, 2011. <https://doi.org/10.5772/13436>.
- [170] F. Dubois, C. Mendibide, T. Pagnier, F. Perrard, C. Duret, Raman mapping of corrosion products formed onto spring steels during salt spray experiments. A correlation between the scale composition and the corrosion resistance, *Corros Sci.* 50 (2008) 3401–3409. <https://doi.org/10.1016/j.corsci.2008.09.027>.

- [171] X. Zhang, K. Xiao, C. Dong, J. Wu, X. Li, Y. Huang, In situ Raman spectroscopy study of corrosion products on the surface of carbon steel in solution containing Cl- and SO₄²⁻, *Eng Fail Anal.* 18 (2011) 1981–1989. <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2011.03.007>.
- [172] G.Y. Koga, R.P. Nogueira, V. Roche, A.R. Yavari, A.K. Melle, J. Gallego, C. Bolfarini, C.S. Kiminami, W.J. Botta, Corrosion properties of Fe-Cr-Nb-B amorphous alloys and coatings, *Surf Coat Technol.* 254 (2014) 238–243. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2014.06.022>.
- [173] F. Cova, A. Benedetto, N. Chiodini, R. Lorenzi, A. Vedda, V. Ouspenski, Influence of the fiber drawing process on mechanical and vibrational properties of sol-gel silica glass, *J Non Cryst Solids.* 555 (2021) 120534. <https://doi.org/10.1016/J.JNONCRYSOL.2020.120534>.
- [174] T. Shimoaka, M. Sonoyama, H. Amii, T. Takagi, T. Kanamori, T. Hasegawa, Study of Perfluoroalkyl Chain-Specific Band Shift in Infrared Spectra on the Chain Length, *Journal of Physical Chemistry A.* 121 (2017) 8425–8431. <https://doi.org/10.1021/ACS.JPCA.7B08940>.
- [175] T. Shimoaka, M. Sonoyama, H. Amii, T. Takagi, T. Kanamori, T. Hasegawa, Raman Optical Activity on a Solid Sample: Identification of Atropisomers of Perfluoroalkyl Chains Having a Helical Conformation and No Chiral Center, *J Phys Chem A.* 123 (2019) 3985–3991. <https://doi.org/10.1021/ACS.JPCA.8B11613>.
- [176] D. Bersani, P.P. Lottici, G. Rangel, E. Ramos, G. Pecchi, R. Gómez, T. López, Micro-Raman study of indium doped zirconia obtained by sol-gel, in: *J Non Cryst Solids*, North-Holland, 2004: pp. 116–119. <https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2004.08.006>.
- [177] A. Naumenko, I. Gnatiuk, N. Smirnova, A. Eremenko, Characterization of sol-gel derived TiO₂/ZrO₂ films and powders by Raman spectroscopy, in: *Thin Solid Films*, Elsevier, 2012: pp. 4541–4546. <https://doi.org/10.1016/j.tsf.2011.10.189>.
- [178] Y. Mansilla, M.D. Arce, C. González-Oliver, J. Basbus, H. Troiani, A. Serquis, Characterization of stabilized ZrO₂ thin films obtained by sol-gel method, *Appl Surf Sci.* 569 (2021) 150787. <https://doi.org/10.1016/J.APSUSC.2021.150787>.
- [179] D. Dini, S.M. Kreyenin, A study of phase transformation at the surface of a zirconia ceramic, Newswood Limited, 2014.

- [180] A. Szczurek, M. Paszkowski, D. Lewandowski, **J. Gąsiorek**, J. Kaleta, J. Krzak, Organically functionalized sol-gel silica network growth, *Ceram Int.* 46 (2020) 13198–13204. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.02.094>.
- [181] A.D. Chomel, P. Dempsey, J. Latournerie, A. Djamila Hourlier-Bahloul, Upali A. Jayasooriya, Gel to Glass Transformation of Methyltriethoxysilane: A Silicon Oxycarbide Glass Precursor Investigated Using Vibrational Spectroscopy, *Chemistry of Materials*. 17 (2005) 4468–4473. <https://doi.org/10.1021/CM050501P>.
- [182] A. Jitianu, G. Amatucci, L.C. Klein, Organic–inorganic sol-gel thick films for humidity barriers, *Journal of Materials Research* 2008 23:8. 23 (2008) 2084–2090. <https://doi.org/10.1557/JMR.2008.0283>.
- [183] G.R. Sauer, W.B. Zunic, J.R. Durig, R.E. Wuthier, *Calcified Tissue Fourier Transform Raman Spectroscopy of Synthetic and Biological Calcium Phosphates Materials and Methods*, 1994.
- [184] P. Stoch, A. Stoch, M. Ciecinska, I. Krakowiak, M. Sitarz, Structure of phosphate and iron-phosphate glasses by DFT calculations and FTIR/Raman spectroscopy, *J Non Cryst Solids*. 450 (2016) 48–60. <https://doi.org/10.1016/J.JNONCRY SOL.2016.07.027>.
- [185] H.A. Carter, C. Shioh-Chyn Wang, J.M. Shreeve, The Raman spectra of CF₃SCF₃, CF₃S(O)CF₃ and CF₃SSCF₃, *Spectrochim Acta A*. 29 (1973) 1479–1491. [https://doi.org/10.1016/0584-8539\(73\)80211-9](https://doi.org/10.1016/0584-8539(73)80211-9).
- [186] K. Meyer, Characterization of the structure of binary zinc ultraphosphate glasses by infrared and Raman spectroscopy, *J Non Cryst Solids*. 209 (1997) 227–239. [https://doi.org/10.1016/S0022-3093\(96\)00563-7](https://doi.org/10.1016/S0022-3093(96)00563-7).
- [187] R.L. Frost, An infrared and Raman spectroscopic study of natural zinc phosphates, *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc.* 60 (2004) 1439–1445. <https://doi.org/10.1016/J.SAA.2003.08.009>.
- [188] M. Gauvin, F. Dassenoy, C. Minfray, J.M. Martin, G. Montagnac, B. Reynard, Zinc phosphate chain length study under high hydrostatic pressure by Raman spectroscopy, *J Appl Phys*. 101 (2007) 63505. <https://doi.org/10.1063/1.2710431>.

- [189] N.I. Baklanova, B.A. Kolesov, T.M. Zima, Raman study of yttria-stabilized zirconia interfacial coatings on NicalonTM fiber, *J Eur Ceram Soc.* 27 (2007) 165–171. <https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2006.04.151>.
- [190] T.K. Rout, N. Bandyopadhyay, T. Venugopalan, Polyphosphate coated steel sheet for superior corrosion resistance, *Surf Coat Technol.* 201 (2006) 1022–1030. <https://doi.org/10.1016/J.SURFCOAT.2006.01.027>.
- [191] M.R. Heshmati, · Sahar Amiri, M. Hosseini-Zori, S. Amiri, A.A. Ir, Synthesis and characterization of corrosion resistance and hydrophobic fluorine-based coating via sol–gel process, *Polymer Bulletin* 2021. (2021) 1–14. <https://doi.org/10.1007/S00289-021-03955-9>.
- [192] V.G. Parale, D.B. Mahadik, S.A. Mahadik, M.S. Kavale, A. Venkateswara Rao, P.B. Wagh, Wettability study of surface modified silica aerogels with different silylating agents, *J Solgel Sci Technol.* 63 (2012) 573–579. <https://doi.org/10.1007/s10971-012-2788-5>.
- [193] O. Dagdag, Z. Safi, N. Wazzan, H. Erramli, L. Guo, A.M. Mkadmh, C. Verma, E.E. Ebenso, L. el Gana, A. el Harfi, Highly functionalized epoxy macromolecule as an anti-corrosive material for carbon steel: Computational (DFT, MDS), surface (SEM-EDS) and electrochemical (OCP, PDP, EIS) studies, *J Mol Liq.* 302 (2020) 112535. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.112535>.
- [194] E. Długoń, K. Pach, M. Gawęda, R. Jadach, A. Wajda, M. Leśniak, A. Benko, M. Dziadek, M. Sowa, W. Simka, M. Sitarz, Anticorrosive ZrO₂ and ZrO₂-SiO₂ layers on titanium substrates for biomedical applications, *Surf Coat Technol.* 331 (2017) 221–229. <https://doi.org/10.1016/J.SURFCOAT.2017.10.011>.
- [195] J. Chevalier, What future for zirconia as a biomaterial?, *Biomaterials.* 27 (2006) 535–543. <https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.07.034>.
- [196] L. Kurpaska, M. Lesniak, R. Jadach, M. Sitarz, J.J. Jasinski, J.-L. Grosseau-Poussard, Shift in low-frequency vibrational spectra measured in-situ at 600 °C by Raman spectroscopy of zirconia developed on pure zirconium and Zr–1%Nb alloy, *J Mol Struct.* 1126 (2016) 186–191. <https://doi.org/10.1016/J.MOLSTRUC.2016.03.001>.
- [197] M. Ramezanzadeh, B. Ramezanzadeh, G. Bahlakeh, A. Tati, M. Mahdavian, Development of an active/barrier bi-functional anti-corrosion system based on the epoxy

- nanocomposite loaded with highly-coordinated functionalized zirconium-based nanoporous metal-organic framework (Zr-MOF), *Chemical Engineering Journal*. 408 (2021) 127361. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.127361>.
- [198] S. V. Lamaka, M.F. Montemor, A.F. Galio, M.L. Zheludkevich, C. Trindade, L.F. Dick, M.G.S. Ferreira, Novel hybrid sol-gel coatings for corrosion protection of AZ31B magnesium alloy, *Electrochim Acta*. 53 (2008) 4773–4783. <https://doi.org/10.1016/j.electacta.2008.02.015>.
- [199] M. Cui, Y. Shen, H. Tian, Y. Yang, H. Feng, J. Li, Influence of water adhesion of superhydrophobic surfaces on their anti-corrosive behavior, *Surf Coat Technol*. 347 (2018) 38–45. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.04.064>.
- [200] A.N. Khramov, J.A. Johnson, Phosphonate-functionalized ORMOSIL coatings for magnesium alloys, *Prog Org Coat*. 65 (2009) 381–385. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2009.03.001>.
- [201] C. Salazar-Hernández, M. Salazar-Hernández, R. Carrera-Cerritos, J.M. Mendoza-Miranda, E. Elorza-Rodríguez, R. Miranda-Avilés, C.D. Mocada-Sánchez, Anticorrosive properties of PDMS-Silica coatings: effect of methyl, phenyl and amino groups, *Prog Org Coat*. 136 (2019) 105220. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2019.105220>.
- [202] S.O. Pehkonen, S. Yuan, Inorganic-Organic Hybrid Coatings, in: *Interface Science and Technology*, Elsevier B.V., 2019: pp. 115–132. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813584-6.00005-3>.
- [203] P. Rodič, I. Milošev, M. Lekka, F. Andreatta, L. Fedrizzi, Corrosion behaviour and chemical stability of transparent hybrid sol-gel coatings deposited on aluminium in acidic and alkaline solutions, *Prog Org Coat*. 124 (2018) 286–295. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2018.02.025>.
- [204] S.O. Pehkonen, S. Yuan, *General Background of Sol-Gel Coatings for Corrosion Mitigation*, Elsevier, 2018. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813584-6.00004-1>.
- [205] B.G. Soares, B.M. Bezerra, D.N. Barros, A.A. Silva, Epoxy modified with urea-based ORMOSIL and isocyanate-functionalized polybutadiene: Viscoelastic and adhesion properties, *Compos B Eng*. 168 (2019) 334–341. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.03.058>.

- [206] R.M. Bandeira, J. van Drunen, A.C. Garcia, G. Tremiliosi-Filho, Influence of the thickness and roughness of polyaniline coatings on corrosion protection of AA7075 aluminum alloy, *Electrochim Acta*. 240 (2017) 215–224. <https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.04.083>.
- [207] J. Geringer, F. Atmani, B. Forest, Friction-corrosion of AISI 316L/bone cement and AISI 316L/PMMA contacts: Ionic strength effect on tribological behaviour, *Wear*. 267 (2009) 763–769. <https://doi.org/10.1016/j.wear.2008.12.087>.
- [208] A. Jitianu, S. Cadars, F. Zhang, G. Rodriguez, Q. Picard, M. Aparicio, J. Mosa, L.C. Klein, ²⁹Si NMR and SAXS investigation of the hybrid organic-inorganic glasses obtained by consolidation of the melting gels, *Dalton Transactions*. 46 (2017) 3729–3741. <https://doi.org/10.1039/c6dt04394a>.
- [209] C. Pakjamsai, N. Kobayashi, M. Koyano, S. Sasaki, Y. Kawakami, Characterization of the benzene-insoluble fraction of the hydrolyzate of phenyltrimethoxysilanes in the presence of benzyltrimethylammonium hydroxide, *J Polym Sci A Polym Chem*. 42 (2004) 4587–4597. <https://doi.org/10.1002/pola.20381>.
- [210] S.W. Lee, R.A. Condrate, The infrared and Raman spectra of ZrO₂-SiO₂ glasses prepared by a sol-gel process, *J Mater Sci*. 23 (1988) 2951–2959. <https://doi.org/10.1007/BF00547474>.
- [211] A. Keyvani, M. Bahamirian, B. Esmaeili, Sol-gel synthesis and characterization of ZrO₂-25wt.%CeO₂-2.5wt.%Y₂O₃ (CYSZ) nanoparticles, *Ceram Int*. (2020). <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.05.219>.
- [212] G. Ehrhart, B. Capoen, O. Robbe, P. Boy, S. Turrell, M. Bouazaoui, Structural and optical properties of n-propoxide sol-gel derived ZrO₂ thin films, *Thin Solid Films*. 496 (2006) 227–233. <https://doi.org/10.1016/j.tsf.2005.08.309>.
- [213] S.N. Basahel, T.T. Ali, M. Mokhtar, K. Narasimharao, Influence of crystal structure of nanosized ZrO₂ on photocatalytic degradation of methyl orange, *Nanoscale Res Lett*. 10 (2015). <https://doi.org/10.1186/s11671-015-0780-z>.
- [214] A. Rauter, L. Slemenik Perše, B. Orel, B. Bengu, O. Sunetci, A. Šurca Vuk, Ex situ IR and Raman spectroscopy as a tool for studying the anticorrosion processes in (3-glycidoxypropyl)trimethoxysilane-based sol-gel coatings, *Journal of Electroanalytical Chemistry*. 703 (2013) 97–107. <https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2013.05.015>.

- [215] D.A. Monteiro, G. Gozzi, D.L. Chinaglia, O.N. Oliveira, F.S. de Vicente, Proton conduction mechanisms in GPTMS/TEOS-derived organic/silica hybrid films prepared by sol-gel process, *Synth Met.* 267 (2020) 116448. <https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2020.116448>.
- [216] N. Chiodini, F. Meinardi, F. Morazzoni, A. Paleari, R. Scotti, G. Spinolo, Tin doped silica by sol-gel method: Doping effects on the SiO₂ Raman spectrum, *Solid State Commun.* 109 (1998) 145–150. [https://doi.org/10.1016/S0038-1098\(98\)00535-3](https://doi.org/10.1016/S0038-1098(98)00535-3).
- [217] J. Ballarre, E. Jimenez-Pique, M. Anglada, S.A. Pellice, A.L. Cavalieri, Mechanical characterization of nano-reinforced silica based sol-gel hybrid coatings on AISI 316L stainless steel using nanoindentation techniques, *Surf Coat Technol.* 203 (2009) 3325–3331. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2009.04.014>.
- [218] A. Díaz-Parralejo, M.Á. Díaz-Díez, J. Sánchez-González, A. Macías-García, J.P. Carrasco-Amador, Mechanical properties and thermal shock in thin ZrO₂–Y₂O₃–Al₂O₃ films obtained by the sol-gel method, *Ceram Int.* 47 (2021) 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.08.109>.
- [219] A. Mazur, J. Chęcmanowski, B. Szczygieł, Odporność korozyjna w roztworze sztucznej krwi stali 316L pokrytej powłokami SiO₂ wytworzonymi metodą zol-żel, *Ochrona Przed Korozją.* 1 (2016) 160–166. <https://doi.org/10.15199/40.2016.5.4>.
- [220] J. Kamiński, Odporność korozyjna warstw azotonawęglanych wytworzonych na stopie tytanu Ti6Al7Nb, *Ochrona Przed Korozją.* 1 (2017) 17–21. <https://doi.org/10.15199/40.2017.4.4>.
- [221] A. Mazur, A. Szczurek, J.G. Chęcmanowski, B. Szczygieł, Corrosion resistance and bioactivity of SiO₂-Y₂O₃ coatings deposited on 316L steel, *Surf Coat Technol.* 350 (2018) 502–510. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.07.042>.
- [222] Y. Su, K. Li, L. Zhang, J. Sun, S. Liu, G. Liu, Effect of microwave heating time on bonding strength and corrosion resistance of Ca-P composite layers for carbon/carbon composites, *J Alloys Compd.* 713 (2017) 266–279. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.04.189>.
- [223] S.G. Croll, Surface roughness profile and its effect on coating adhesion and corrosion protection: A review, *Prog Org Coat.* 148 (2020) 105847. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2020.105847>.

- [224] X. Ji, W. Ji, S. Pourhashem, J. Duan, W. Wang, B. Hou, Novel superhydrophobic core-shell fibers/epoxy coatings with self-healing anti-corrosion properties in both acidic and alkaline environments, *React Funct Polym.* 187 (2023) 105574. <https://doi.org/10.1016/J.REACTFUNCTPOLYM.2023.105574>.
- [225] P. Zhao, J. Yan, H. Yan, S. Zhou, J. Huang, X. Wu, G. Zhao, Y. Liu, Wear and corrosion resistance of self-healing epoxy coatings filled by polydopamine-modified graphene oxide assembly of polysulfone double-walled microcapsules, *Prog Org Coat.* 177 (2023) 107416. <https://doi.org/10.1016/J.PORGCOAT.2023.107416>.
- [226] S. Grigoriev, A. Vereschaka, V. Uglov, F. Milovich, V. Tabakov, N. Cherenda, N. Andreev, M. Migranov, Influence of the tribological properties of the Zr,Hf-(Zr,Hf)N-(Zr,Me,Hf,Al)N coatings (where Me is Mo, Ti, or Cr) with a nanostructured wear-resistant layer on their wear pattern during turning of steel, *Wear.* 518–519 (2023) 204624. <https://doi.org/10.1016/J.WEAR.2023.204624>.
- [227] L. Hao, Z. Jiang, Y. Fang, Y. Zhou, B. Fu, L. Lin, Understanding the role of oxygen vacancy on corrosion resistance of coating containing cerium oxide nanoparticles doped with cobalt as highly effective corrosion inhibitors, *Appl Surf Sci.* 626 (2023) 157300. <https://doi.org/10.1016/J.APSUSC.2023.157300>.

7 PROPONOWANY OBSZAR DALSZYCH BADAŃ

Uzyskane wyniki ukazują potencjał zastosowania modyfikowanych powłok zol-żelowych do ochrony podłoży metalicznych przed korozją w warunkach obciążenia polem mechanicznym. Wyjaśnione zostały zależności pomiędzy parametrami syntezy, procesu nakładania oraz stabilizacji, warunkującymi budowę strukturalną otrzymanych powłok, a ich właściwościami aplikacyjnymi. Jednakże wiele aspektów ciągle pozostaje niewyjaśnionych, co stanowi atrakcyjny obszar dalszych prac badawczych.

Dalsze prace w obszarze badań podstawowych przewidziano, by określić możliwie największe stężenie substancji aktywnych, jakie można użyć w celu uzyskania efektu samozaleczenia. Ponadto wyzwaniem jest również, zbadanie największego obszaru powierzchni poddanej zniszczeniu, który ulegnie samozaleczeniu. W niniejszej pracy zostały zaprezentowane różnice we właściwościach ochronnych powłok modyfikowanych tlenkiem ceru, azotanem ceru oraz benzotriazolem. Oczekiwany efekt samozaleczenia otrzymano tylko w przypadku modyfikacji tlenkiem ceru przy jego zawartości wynoszącej 0.007% wag.. Z wstępnych badań wynika, że zbyt duże stężenie substancji aktywnych w matrycy zol-żelowej może prowadzić do jej wcześniejszej degradacji, ze względu na brak kompatybilności z modyfikatorami. Obszar ten jest obecnie bardzo aktualnym zagadnieniem badawczym [224–227].

W ramach niniejszej rozprawy otrzymano dwie struktury tlenku ceru: kulistą oraz prętową. Ze wstępnych badań własnych oraz analizy literatury wynika, że powstające struktury są ściśle definiowane przez warunki syntezy. Określenie wpływu parametrów syntezy tlenku ceru na jego strukturę oraz jego struktury na właściwości cierne i odporność na korozję powłoki stanowi kolejny niezwykle interesujący obszar do podjęcia w badaniach.

Ze względu na to, że otrzymane powłoki mają duży potencjał użytkowy jako powłoki chroniące podłoże metaliczne przed korozją w warunkach jednoczesnego działania pola mechanicznego, atrakcyjnym zakresem badań będą badania aplikacyjne. W tym zakresie niezwykle interesujące są:

- badania tribologiczne w środowisku korozyjnym oraz analiza ich właściwości ślizgowych, adhezyjnych oraz ciernych,

- badania starzeniowe powłok w medium korozyjnym przy obciążeniu powierzchni powłok siłami tarcia oraz określenie parametrów, dla których powłoki spełniają lub nie spełniają swoich funkcji ochronnych,
- badania zmęczeniowe dla dużej ilości cykli (VHCF) podłoży metalicznych pokrytych wybranymi powłokami oraz analiza zmian strukturalnych chronionych podłoży jak i powłok.

8 DOROBEK NAUKOWY

8.1 KONFERENCJE NAUKOWE

1. **MICOS 2023: International Conference on Microscale Morphology of Component Surfaces**, 7-8 marca 2023, Bad Durkeim, Niemcy, *“Influence of SiO₂ layers on the corrosion, wear and fatigue of steels. Development of the sol-gel protective coatings”*, J. Krzak, J. Szczurek, M. Smaga
2. **The 2022 IEEE 12th International Conference ‘Nanomaterials: Applications & Properties**, 11-16 września 2022, Kraków Polska, *“Influence of modification the inorganic-organic silica coatings by active agents to long term protection of P265GH steel”*, J. Gąsiorek, A. Gąsiorek, W. Seremak, J. Krzak, W. Simka.
3. **Friction, European Symposium on Friction, Wear and Wear Protection**, 18-19 listopada 2021, *„Improvement of the protection of carbon steel with multilayer oxide coatings as a result of selecting parameters of layers synthesis in the sol-gel process”*, J. Gąsiorek, A. Gąsiorek, B. Babiarczuk, J. Krzak, J. Kaleta.
4. **Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunek NANO – badania i osiągnięcia z obszaru nanotechnologii”**, 27 listopada 2020, *„Cienkie filmy zol-żelowe do ochrony przed korozją”*, J. Gąsiorek, W. Jan Tic, J. Krzak.
5. **7th ISGS Online Summer School "Hybrid Materials: cutting edge applications”** 2- 3 września 2020, *„Ultrasonic atomizing as a feasible method of sol-gel coatings fabrication”*, A. Gibas, J. Gąsiorek.
6. **7th ISGS Online Summer School "Hybrid Materials: cutting edge applications,,** 2- 3 września 2020, *„Mechanical and physicochemical properties of organically modified silica sol-gel coating”*, A. Gąsiorek, J. Gąsiorek, J. Kaleta, J. Krzak.
7. **International Sol-Gel Conference. Next generation**, 25-30 sierpnia 2019. St. Petersburg, Rosja, *„Influence of solvents on corrosion mitigation property of the organic-inorganic sol-gel coating”*, J. Gąsiorek, J. Kaleta, J. Krzak.
8. **2019 Additive Manufacturing Meeting: 3D Printing International AM Users' Conference**, 18-19 Września 2019, Wrocław, *„The influence of surface modification processes of additive manufactured titanium alloys on cytotoxicity and bacterial activity”*, P. Szymczyk-Ziółkowska, V. Hoppe, M. Rusińska, J. Gąsiorek, A. Junka*.

9. **12th International Conference on Excited States of Transitions Elements (ESTE 2019)**, 08-13 września 2019, Kudowa-Zdrój, „*Luminescence and bioactivity of silica-based nanoglasses activated with Eu^{3+} or Dy^{3+} ions*”, I. Jakóbowska, **J. Gąsiorek**, R. Wawrzaszek*, A. Hojeńska*, W. Strępek*, B. H. Borak, A. Łukowiak* .
10. **12th International Conference on Excited States of Transitions Elements (ESTE 2019)**, 08-13 września 2019, Kudowa-Zdrój, „*Sol-gel derived luminescent bioactive glasses*”, A. Łukowiak*, K. Hałubek-Głuchowska*, R. Wawrzaszek*, I. Jakóbowska, **J. Gąsiorek**, J. Krzak, B. H. Borak.
11. **XVth International Conference on Molecular Spectroscopy : From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures**, 15-19 września 2019, Polanica-Zdrój „*Spectroscopic characterization of silica-calcia nanoparticles doped with pharmacologically active substances*”, B. H. Borak, **J. Gąsiorek**, J. Krzak, M. Ptak*, W. Strępek*, A. Łukowiak*.
12. **International Sol-Gel Conference 2019**, 25-30 sierpnia 2019, St. Petersburg - Rosja, „*Influence of solvents on corrosion mitigation property of the organic-inorganic sol-gel coating*” **J. Gąsiorek**, J. Krzak, J. Kaleta.
13. **EUROCORR 2018, The Annual Congress of the European Federation of Corrosion**, 9-13 września 2018, Kraków, „*Influence of an aging time and the stabilization process of the organic-inorganic sol-gel coating on corrosion mitigation*”, **J. Gąsiorek**, J. Krzak, J. Kaleta.
14. **7th International Workshop on Photoluminescence in Rare Earths : photonic materials and devices (PRE'17)**, 30 listopada – 2 grudnia 2017, Rome, Italy, „*Anti-corrosive sol-gel coatings with rare earth compounds*”, B. H. Borak, **J. Gąsiorek**, B. A. Babiarczuk, M. Szalkowska, J. Krzak.
15. **XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej”**, 22-24 listopad 2017, Poraj „*Ochrona stali austenitycznej (316L) i kotłowej (P265GH) poprzez pokrycie funkcjonalizowanymi powłokami SiO_2* ”, **J. Gąsiorek**, J. Krzak, J. Kaleta.
16. **Nanotechnology - from fundamental research to innovations, 4th international summer school [Nanotechnology And Nanomaterials (Nano-2017)**, 19-26 sierpnia

2017, Chernivtsi, Ukraine, „The effect of the modification of sol-gel silica coatings on the anticorrosion properties on metallic substrates”, **J. Gąsiorek**, J. Krzak, J. Kaleta.

8.2 INNE PUBLIKACJE

DOROBEK NAUKOWY		PRZED uzyskaniem stopnia Doktora 2018-2023
<i>rodzaj pracy</i>		<i>liczba prac</i>
Artykuły naukowe ogółem:	Krajowe	1
	Zagraniczne	10
Artykuły z listy filadelfijskiej / z listy ministerialnej		10
Podręczniki, skrypty		-
Monografie		-
Rozdziały w książkach i monografiach		1
Pozostałe publikacje naukowe:	Krajowe	-
	Zagraniczne	-
Raporty serii SPR / PRE		7
Referaty zagraniczne i krajowe		12
Projekty badawcze (badania stosowane)		3
Projekty celowe, rozwojowe, wdrożeniowe		2
Zgłoszenia patentowe /Patenty		1 zgłoszenie w trakcie procedowania
Cytowania na dzień 17.06.2023 wg Web of Science / bez auto-cytowań		73
Wskaźnik Hirscha na dzień 17.06.2023 wg Web of Science		5
Inne wskaźniki	H-Index (google scholar na dzień 17.06.2023) : 5	
	H-Index (Scopus na dzień 17.06.2023) : 5	
Wg bazy DONA - liczba prac: 33 , w tym 24 publikacji i 9 niepublikacji SUMARYCZNY IMPACT FACTOR : 40.922		

1. *Perspective of sol-gel hydrophobic silica deposited using low-pressure cold spray and ultrasonic atomizing for automotive coatings*, A. Gibas, **J. Gąsiorek**, *Journal of Translogistics*. 2021, vol. 7, nr 1, s. 113-128.
2. *Influence of the Nb and V addition on the microstructure and corrosion resistance of the Fe-B-Co-Si alloy*, R. P. Mech, **J. Gąsiorek**, A. Łaszcz, B. A. Babiarczuk: *Materials*. 2021, vol. 14, nr 14, art. 4045, s. 1-15 (IF: 3.623).
3. *Corrosion resistance characteristics of a Ti-6Al-4V ELI alloy fabricated by electron beam melting after the applied post-process treatment methods*, P. Szymczyk-Ziółkowska, V. Hoppe, **J. Gąsiorek**, M. Rusińska, D. Kęszycki, Ł. Szczepański, R. Dudek-Wicher*, J. Detyna, *Biocybernetics and Biomedical Engineering*. 2021 (IF: 4.314).
4. *Organically functionalized sol-gel silica network growth*, A. Szczurek, M. Paszkowski, D. Lewandowski, **J. Gąsiorek**, J. Kaleta, J. Krzak, *Ceramics International*. 2020, vol. 46, nr 9, s. 13198-13204 (IF: 4.527).
5. *Handbook on INDUSTRIAL APPLICATIONS OF ENGINEERED NANOMATERIALS: Current and Emerging Trends, Chapter 74: Sol-gel Surface functionalization regardless of form and type of substrate*, J. Krzak, A. Szczurek, B. Babiarczuk, **J. Gąsiorek**, B. Borak, Elsevier, 2020.
6. *The impact of EBM-manufactured Ti6Al4V ELI alloy surface modifications on cytotoxicity toward eukaryotic cells and microbial biofilm formation*, M. Rusińska, **J. Gąsiorek**, G. J. Ziółkowski, K. Dydak*, J. Czajkowska*, A. Junka* *Materials*. 2020, vol. 13, nr 12, art. 2822, s. 1-21 (IF: 3.623).
7. *Adhesion and corrosion resistance of laser-oxidized titanium in potential biomedical application*, K. Łęcka, **J. Gąsiorek**, A. Mazur-Nowacka, A. Antończak, B. Szczygieł, *Surface and Coatings Technology*, 2019, vol. 366, s.179-189 (IF: 4.158).
8. *The corrosion resistance of aluminium alloy modified by laser radiation*, K. Mroczkowska, A. Antończak, **J. Gąsiorek**, *Coatings*. 2019, vol. 9, nr 10, art. 672, s. 1- 10 (IF: 2.881).

8.3 UDZIAŁ W PROJEKTACH

1. *Projekt OPUS + LAP nr. UMO-2020/39/I/ST5/03493 "Research on the influence of self-healing, organic-inorganic sol-gel layers on the corrosion resistance and fatigue of steel in the VHCF range", Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji Projektu: 01.01.2022-31.12.2024; dotychczasowy okres zaangażowania: 05.2022-obecnie.*
2. *Projekt "Reduction of hydrogen permeability through MDPE liner by applying doped sol-gel coatings". Projekt realizowany w ramach umowy zawartej z partnerem przemysłowym – RAIGI SAS, Francja, okres realizacji Projektu: 31.05.2021 - 12.2022; dotychczasowy okres zaangażowania: 10.2021.*
3. *LIDER, "BIOAddMed - Additive manufacturing of personalised medical products based on polymerbiomaterials", Program LIDER, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji Projektu: 01.01.2019-31.12.2021; okres zaangażowania: 10.2020.*
4. *LIDER/21/0082/L-9/17/NCBR/2018 "Kompozytowe materiały magnetostrykcyjno-nanokrystaliczne do zastosowania w obszarze odzyskiwania i transformacji energii". Program LIDER, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji Projektu: 01.01.2019-31.12.2021; okres zaangażowania: 05.2019-12.2021.*
5. *Projekt nr. POIR.01.01.01-00-0198/15-00 "Funkcjonalna powłoka zol-żelowa chroniąca stal P235GH przed korozją", we współpracy z West Technology & Trading Polska Sp. z o.o., okres realizacji Projektu: 09.05.2017-31.07.2018,04-07.2020, okres zaangażowania: 08.2017 - 12.2017; 04-07.2020.*
6. *Projekt SONATA BIS (nr 2016/22/E/ST5/00530) "Szkła i kompozyty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności" PAN we Wrocławiu, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego, Oddział Spektroskopii Optycznej, okres realizacji Projektu: 07.05.2018-31.04.2019; okres zaangażowania: 05.2018-04.2019.*

8.4 RAPORTY

1. „Reduction of hydrogen permeability through MDPE liner by applying doped sol-gel coatings” J. Krzak, B. A. Babiarczuk, **J. Gąsiorek**, A. Gąsiorek, N. K. Kaczmarczyk, P. Kotowski, *Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej*. 2022, Ser. SPR nr 12, 34 s.
2. „Opracowanie technologii krystalizacji na bazie nowego typu krystalizatora do związków organicznych ze stopów w zawiesinie”, **J. Gąsiorek**, P. K. Wiewiórski, A. Gibas, A. Gąsiorek, K. M. Plaminiak, K. Wachtarczyk, D. Pyka, W. Jania, B. H. Borak, J. Krzak, J. Kaleta, *Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej*. 2020, Ser. SPR nr 83, 76 s.
3. "Badania literaturowe w zakresie powłok ochronnych otrzymywanych metodą zol-żel na podłożach metalicznych, w szczególności ze stali P235GH oraz określenie zakresu badań jakości powłok na podstawie wyników dotychczasowych badań eksperymentalnych", J. Krzak, I. Rutkowska, **J. Gąsiorek**, *Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej*. PWr. 2017, Ser. SPR ,nr 196, 34 s.
4. "Synteza powłok 'pilotowych' na podłożach ze stali P235GH oraz wstępne badania mikroskopowe i fizykochemiczne", **J. Gąsiorek**, M. Szalkowska, P. Wiewiórski, I. Rutkowska, J. Krzak, *Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej*. PWr. 2017, Ser. SPR ,nr 197, 40 s.
5. „Testy starzenia hydrolizatów i powłok. Naniesienie powłok na elementy docelowe. Zadanie zakończone sprawozdanie” D. Smagiel, E. Jakubiec, A. Gibas, W. Jania, **J. Gąsiorek**, P. K. Wiewiórski, J. Krzak, *Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej*. 2019, Ser. SPR nr 214, 39 s.
6. "Badania literaturowe w zakresie powłok ochronnych otrzymywanych metodą zol-żel na podłożach metalicznych, w szczególności ze stali P235GH oraz określenie zakresu badań jakości powłok na podstawie wyników dotychczasowych badań eksperymentalnych", J. Krzak, I. Rutkowska, **J. Gąsiorek**, *Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej*. PWr. 2017, Ser. SPR ,nr 196, 34 s.
7. "Synteza powłok 'pilotowych' na podłożach ze stali P235GH oraz wstępne badania mikroskopowe i fizykochemiczne", **J. Gąsiorek**, M. Szalkowska, P. Wiewiórski,

I. Rutkowska, J. Krzak, Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. PWr. 2017, Ser. SPR, nr 197, 40 s.

8. *"Synteza powłok na podłożach ze stali P235GH oraz badania mikroskopowe, fizykochemiczne oraz wstępne mikromechaniczne, korozyjne oraz zwilżalności", J. Gąsiorek, M. Szalkowska, B. Babiarczuk, A. Szczurek, I. Rutkowska, J. Krzak, Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. PWr. 2017, Ser. SPR, nr 198, 29 s.*
9. *"Synteza zol-żelowych materiałów powłokowych fobowych na ciekły kaprolaktam", J. Gąsiorek, M. Szalkowska, B. Babiarczuk, A. Szczurek, I. Rutkowska, J. Krzak, Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. PWr. 2017, Ser. SPR, nr 199, 15 s.*

8.5 INNE AKTYWNOŚCI

17. Konferencja „AMBRA 2022 - 1st International Conference on Advanced Materials for Bio-Related Applications” – Politechnika Wrocławska 16-19 maj 2022, członek komitetu organizacyjnego, <https://ambra.intibs.pl/about/organizing-committee.html>
18. „Seminarium szkoleniowe z zakresu badań potencjału zeta na styku ciała stałego i cieczy”, 22 października 2019, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Kraków.
19. "Badania Materiałów dla Przemysłu" 13-14 listopada 2018, szkolenie organizowane przez firmę Technolutions na Politechnice Wrocławskiej, Wrocław.
20. Warsztaty „Dyplom na START_UP” 19-21 i 26-28 stycznia 2018, realizowane w ramach programu „Akcja Inkubacja” przez ECORYS Polska Sp. z o. o. (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w siedzibie SWPS w Warszawie.